

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Musiktherapie und Sonderschule

Eine Literatarbeit zur Wirksamkeit
musiktherapeutischer Interventionen bei
Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter

eingereicht von: Giulia Gasser

Begleitung: Iris Bräuninger

Datum der Abgabe: 11. Dezember 2022

I. Abstract

In der vorliegenden Literatuarbeit wird der Einsatz musiktherapeutischer Angebote bei Verhaltensstörungen im schulischen Setting in der Schweiz nach aktuellem Forschungsstand untersucht. Die Literatur zeigt, dass Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie bei spezifischen schulrelevanten Auffälligkeiten, wie z. B. Angststörungen, dissozialem Verhalten, ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen, sich als wirksam erweist.

Der Wirksamkeit der Musiktherapie bei Verhaltensstörungen wird im deutschsprachigen Raum noch wenig Bedeutung beigemessen. In der Schweiz ist ihre Implementierung an Schulen möglich, jedoch nicht verbreitet. Eine Integration der Musiktherapie in den Schulalltag wäre für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen sowie deren Lehrpersonen entlastend und wünschenswert.

II. Danksagung

"Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist."

(Victor Hugo)

Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, welche mich bei dem ganzen Prozess der Masterarbeit unterstützt haben. Besonders möchte ich mich bei Frau Dr. rer. soc. Iris Bräuninger für ihre Unterstützung und wohlwollende Begleitung beim Planen und Verfassen dieser Arbeit bedanken. Ein Dank geht ausserdem an Esther Mast und Ines Gartmann für die inhaltliche und sprachliche Revision des Manuskripts sowie an Wanja Gasser für die emotionale Stütze auf dem Weg zur Gestaltung dieser Masterarbeit.

III. Inhaltsverzeichnis

I. Abstract	II
II. Danksagung	III
III. Inhaltsverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis	3
1. Hinführung zum Thema und Fragestellung	4
1.1. Persönlicher Bezug	4
1.2. Fachliche Einordnung	4
1.3. Fragestellungen	5
2. Zentrale Begriffe und Konzepte	6
2.1. Verhaltensschwierigkeiten in der Schule	6
2.1.1. Begrifflichkeit	6
2.1.2. Häufigkeit und Klassifikation von Verhaltensauffälligkeiten	11
2.1.3. Erziehung und Therapie	14
2.2. Sonderschulen in der Schweiz	16
2.2.1. Obligatorische Schulzeit	16
2.2.2. Sonderpädagogik	16
3. Methoden	19
3.1. Zusammenstellung des Literaturcorpus	19
3.2. Suchbegriffe	20
3.3. Ein- und Ausschlusskriterien	21
3.4. Evaluation des Literaturkorpus	22
4. Ergebnisse	23
4.1. Musiktherapie	23
4.1.1. Definition	23
4.1.2. Musikbegriff	24
4.1.3. Grundorientierung	27
4.1.4. Handlungsfelder	29
4.2. Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen	30
4.2.1. Merkmale	30
4.2.2. Indikationen und Kontraindikationen	31
4.2.3. Methodik	32
4.3. Wirkung von Musiktherapie bei Verhaltensschwierigkeiten	33
4.3.1. Aktuelle Forschungslandschaft Musiktherapie und Schule	33
4.3.2. Allgemeine Wirkung von Musiktherapie bei Verhaltensstörungen	34
4.3.3. Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten	35

4.3.4. Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten	38
4.3.5. Gemischte Verhaltensauffälligkeiten	39
4.3.6. Autismus-Spektrum-Störung	41
4.4. Musiktherapie im pädagogischen Setting	41
4.4.1. Musiktherapie vs. Musikpädagogik	42
4.4.2. Chancen von Musiktherapie in der Schule	43
4.4.3. Herausforderungen von Musiktherapie in der Schule	44
4.4.4. Erfahrungsberichte	44
4.5. Musiktherapie in Schweizer Sonderschulen	47
4.5.1. Geschichte der Musiktherapie in der Schweiz	47
4.5.2. Gesetzliche Grundlagen	48
4.5.3. Aktuelle Lage	51
5. Diskussion	52
5.1. Beantwortung der Fragestellungen	52
5.2. Methodenkritik	56
5.3. Grenzen der Übertragbarkeit	58
5.4. Ausblick für weitere Forschung	59
5.5. Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	60
6. Zusammenfassung	61
7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	63
8. Literaturverzeichnis	64
9. Anhang	71
9.1. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen	72
9.2. Schweizer Bundesverfassung: Implementierung von Musiktherapie	73
9.3. Auswertung der Hauptliteratur	74
9.4. Exzerpte	79

Abkürzungsverzeichnis

ADHS: Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung

AMTA: Australian Music Therapy Association

ASS: Autismus-Spektrum-Störung

bam: Berufsbegleitende Ausbildung Musiktherapie

BfS: Bundesamt für Statistik

DMtG: Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft

EDK: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

HfH: Hochschule für Heilpädagogik

HLS: Historisches Lexikon der Schweiz

ICD: Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

JAMES-Studie: Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz

KLV: Krankenpflege-Leistungsverordnung

KSKV: Konferenz der Schweizerischen Kunsttherapie Verbände

MT: Musiktherapie

OdA Artecure: Organisation der Arbeitswelt Artecure

RCT: Randomized Controlled Trial

SAV: Standardisiertes Abklärungsverfahren

SFMT / ASMT: Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie / association professionnelle suisse de musicothérapie

SZH: Schulisches Zentrum für Heilpädagogik

UNO: United Nations Organization

usw.: und so weiter

vs.: versus

ZHdK: Zürcher Hochschule der Künste

1. Hinführung zum Thema und Fragestellung

1.1. Persönlicher Bezug

Die Autorin dieser Arbeit unterrichtet aktuell an einer Sonderschule im Kanton Graubünden in der Schweiz. Ihre Arbeit besteht darin, Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in ihrer sozialen und kognitiven Entwicklung zu begleiten. Einfache Lösungsansätze, um sie in ihren Problematiken zu unterstützen, gibt es keine. Jedes Kind bringt seine eigene Geschichte und Lebenserfahrungen mit. Das Unterstützungs- und Betreuungsangebot besteht aus Beziehungsarbeit und individuellen Förderplänen in Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie. Als zusätzliche Unterstützung wird in dieser Sonderschule heimintern oder extern Logopädie, Ergotherapie und Psychotherapie angeboten. Die psychiatrische Versorgung erfolgt bei Bedarf über die Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden (Schulheim Scharans, 2022).

Im Laufe der Ausbildung zur Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wurde die Autorin dieser Arbeit mehrmals mit der Frage konfrontiert, wie Kinder und Jugendliche mit Verhaltensschwierigkeiten ganzheitlich unterstützt werden können. Beim Durchführen des Praxisprojekts mit dem Thema «exekutive Funktionen und Musik» wurde der Autorin klar, dass das Medium Musik Potenzial aufweist, die Schüler_innen nicht nur in ihrer kognitiven, sondern auch in ihrer sozialen Entwicklung zu fördern (Gasser, 2021). Laut Harrer (1975, zitiert nach Leitner & Ortner & Ortner, 2008) werden «durch die Beschäftigung mit Musik durch Musikhören, Musiknachgestalten oder durch eigenes freies Improvisieren (...) emotionelle Umstimmungen, aktivierende, lösende oder regulierende Wirkungen, eine Erweiterung der Erlebnisfähigkeit sowie eine Verbesserung sozial-kommunikativen Verhaltens erzielt» (S. 54). Somit stellt sich die Frage, ob die therapeutische Wirkung der Musik auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten genutzt werden kann.

1.2. Fachliche Einordnung

Musiktherapeutische Angebote erfolgen in der Schweiz mit unterschiedlicher Häufigkeit in praktisch allen Bereichen im Sozial- und Gesundheitswesen. Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten arbeiten in ambulanten und stationären Einrichtungen. Im schulischen Bereich wird die Musiktherapie an heilpädagogischen Frühförderungsstellen, Schulen, Heimen, Werk- und Tagestätten angeboten (SFMT / ASMT, n. d.-a). Die Musiktherapie ist laut dem Schweizerischen Fachverband für Musiktherapie ein «eigenständiges psychodynamisch orientiertes Behandlungsverfahren, bei dem Musik im therapeutischen Prozess zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit gezielt eingesetzt und diagnostisch genutzt wird» (SFMT / ASMT, n. d.-b). Damit können Kinder und Jugendliche massgebend in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Sie sollte die Wahrnehmung und den Ausdruck eigener

Gefühle und Bedürfnisse und das Selbstbewusstsein stärken (Erni, 2022). Ausserdem unterstützt Musiktherapie Kinder bei Entwicklungsverzögerungen, tiefer Frustrationstoleranz, Aggression und anderen Verhaltensschwierigkeiten (ebd.).

Nach der Auseinandersetzung mit unterschiedlicher Literatur fiel der Autorin auf, dass in anderen Ländern eine Zusammenarbeit zwischen Musiktherapie und Schule stattfindet (Jordan & Pfeifer & Stegemann & Lutz Hochreutener, 2018), obwohl ihre Aufträge sich stark voneinander unterscheiden. Musiktherapie wird als psychotherapeutisches Verfahren auch in den Schulen als niederschwelliges Angebot eingesetzt. In der Schweiz hingegen scheint die Musiktherapie nach aktuellem Wissensstand der Autorin sich noch nicht in der Schule etabliert zu haben. Obwohl die Heilpädagogik als eines der Praxisfelder der Musiktherapie gilt (Zürcher Hochschule der Künste, n. d.), scheint die Musiktherapie nebst bekannteren Verfahren wie die Logopädie, die Psychomotorik oder die Kinder- und Jugendpsychotherapie in der öffentlichen Wahrnehmung kaum mit der Schule in Verbindung gesetzt zu werden. Ist das Verfahren für die Behandlung schulrelevanter Themen und Problematiken geeignet? Ist die Wirkung von Musiktherapie im Kindes- und Jugendbereich wissenschaftlich fundiert? Ist eine Zusammenarbeit zwischen Bildungs- und Gesundheitswesen in der Schule möglich? Sind musiktherapeutische Interventionen sinnvoll oder relevant für die heilpädagogische Arbeit? Mit diesen Fragen wird sich die folgende Literaturarbeit befassen.

1.3. Fragestellungen

Folgende Fragestellungen resultieren aus den Überlegungen der letzten Unterkapitel:

Erste Fragestellung

Inwiefern kann die Musiktherapie im schulischen Bereich nach aktuellem Forschungsstand die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten unterstützen?

- **Unterfrage 1**
Was ist Musiktherapie?
- **Unterfrage 2**
Wie ist der aktuelle Forschungsstand zur Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensauffälligkeiten?
- **Unterfrage 3**
Wie sieht eine Zusammenarbeit zwischen Musiktherapie und Schule aus?

Zweite Fragestellung

Inwiefern findet Musiktherapie im sonderschulischen Bereich in der Schweiz aktuell Anwendung?

2. Zentrale Begriffe und Konzepte

In den folgenden Kapiteln werden zentrale Begriffe und Konzepte geschildert, welche die Grundlage für die Literaturlarbeit bilden. Zuerst wird sich die Autorin mit dem Thema «Verhaltensschwierigkeit» auseinandersetzen. Was ist damit gemeint? Liefert dieser Begriff eine passende Bezeichnung dieser Thematik? Welche weiteren Begriffe existieren noch, um das Phänomen zu beschreiben? Ziel dieser Auseinandersetzung ist eine bewusste und sorgfältige Wahl eines Begriffes für die Masterarbeit. Danach werden typische Verhaltensschwierigkeiten im Kindes- und Jugendalter dargestellt, wobei der Überblick sich auf Verhaltensauffälligkeiten beschränken wird, welche schulisch und heilpädagogisch relevant sind. Zudem werden die gängigen pädagogisch-therapeutischen Verfahren im Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten kurz erwähnt, um ein ganzheitliches Bild der Interventionen zu gewährleisten.

Im zweiten Teil wird die Institution Schule und insbesondere die Handhabung der Sonderpädagogik in der Schweiz thematisiert.

2.1. Verhaltensschwierigkeiten in der Schule

In diesem Kapitel werden zuerst die unterschiedlichen Begriffe geschildert, welche das Phänomen des abweichenden Verhaltens zu definieren versuchen. Aus der Auseinandersetzung mit der Literatur wird nach einer für die Arbeit passenden Begrifflichkeit des Phänomens gesucht. Danach wird darauf eingegangen, wie Verhaltensauffälligkeiten klassifiziert werden, anschliessend werden typische Erscheinungsformen im Primarschul- und Sekundarschulalter dargestellt. Schliesslich werden mögliche Formen der Erziehung und Therapie im Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten beschrieben.

2.1.1. Begrifflichkeit

Welche Begriffe werden aktuell benutzt, um das Phänomen des abweichenden Verhaltens zu beschreiben? Worauf sollte bei der Auswahl eines Begriffes für die Arbeit geachtet werden? In diesem Kapitel wird kurz auf drei gängige Begriffe eingegangen, welche von verschiedenen Autoren benutzt werden (Fröhlich-Gildhoff, 2018; Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse & Tinius, 2020; Leitner et al., 2008; Müller, 2021; Müller & Sigrist, 2019; Myschker & Stein, 2018; Schneider & Popp, 2019; Stein, 2019). Hinter den Begriffen «Verhaltensschwierigkeit», «verhaltensauffällig» und «Verhaltensstörung» verbergen sich unterschiedliche Sichtweisen und pädagogische Handlungsansätze. Die Autorin wird die unterschiedlichen Definitionen darstellen und miteinander vergleichen. Schliesslich wird eine für die Literaturlarbeit passende Begrifflichkeit ausgesucht.

«Verhaltensstörung, verhaltensgestört, verhaltensauffällig, Verhaltensprobleme, abweichendes Verhalten, erziehungsschwierig, gestört, neurotisch, gemeinschaftsschwierig, Psychopathen, Verhaltensbehinderung, verhaltensoriginell, Kinder und Jugendliche mit überraschendem Verhalten» (Stein, 2019, S. 5). Diese Begriffe sind laut Stein vergangene sowie aktuelle Versuche das Phänomen des von der Norm abweichenden Verhaltens zu benennen (ebd.). Sich für den einen oder anderen Begriff zu entscheiden beschreibt die eigene Auffassung über das Verhalten einer anderen Person, das subjektiv erlebt wird. Ausserdem beeinflusst der ausgewählte Begriff die eigene Wahrnehmung und das pädagogische Handeln massgeblich. Wird beispielsweise der Begriff «verhaltensbehindert», anstatt «überraschendes Verhalten» verwendet, wird klar, welche pädagogische Haltung dabei eingenommen wird (ebd.). In der Pädagogik ebenfalls wichtig zu berücksichtigen sind die eigenen inneren «subjektiven Massstäbe, die Notwendigkeiten und guten Gründe einer Person, sich so und nicht anders zu verhalten» (Müller, 2021, S. 34). Das gezeigte Verhalten hat für das Kind oder den Jugendlichen einen Grund und soll somit dementsprechend vom Pädagogen oder von der Pädagogin beurteilt werden. Stein schildert weiter, dass eine «möglichst weitreichende Klarheit der Begriffe» sehr bedeutsam ist (Stein, 2019, S. 5). In der Literaturrecherche fielen der Autorin vor allem folgende drei Begriffe auf: «Verhaltensstörung», «verhaltensauffällig» und «Verhaltensschwierigkeit». Steins (2019) Definition von Verhaltensstörung lautet wie folgt:

Verhaltensstörungen sind Störungen im Person-Umwelt-Bezug. Sie treten in sozialen Systemen auf und äussern sich bei Kindern und Jugendlichen in Form von Verhaltensauffälligkeiten als Beeinträchtigungen des Verhaltens und Erlebens, welche problematische Folgen für die betroffene Person selbst und/oder ihr Umfeld nach sich ziehen. Dabei bedürfen überdauernde, verfestigte Verhaltensauffälligkeiten besonderer pädagogischer und gegebenenfalls auch therapeutischer Unterstützungsmassnahmen. (Stein, 2019, S. 12)

In dieser Definition wird nicht nur das Kind berücksichtigt, sondern auch sein soziales Umfeld und die aktuelle Lage, mit der allen Betroffenen zu tun haben (Müller, 2021, S. 40). Diese interaktionistische Sichtweise ermöglicht somit den Blickwechsel vom Betroffenen auf die Lebenssituationen und die Anforderungen, die ihm gestellt sind (ebd.). Ausserdem wird der Begriff «Verhaltensstörung» eng mit dem Begriff «Verhaltensauffälligkeit» verwendet. Dabei werden dauerhafte Verhaltensauffälligkeiten als Anzeichen einer Verhaltensstörung betrachtet. «Verhaltensstörung» scheint somit als Oberbegriff für das Phänomen zu fungieren. Fröhlich-Gildhoff (2018) beschreibt «Verhaltensauffälligkeit» folgendermassen:

(Verhaltens-)Auffälligkeit ist immer ein soziales Konstrukt, das in Zusammenhang mit sozialen Gruppen- oder Individualnormen zu betrachten ist. Kriterien für Auffälligkeiten bzw. Störungen sind

insbesondere: Die Stärke und Anzahl der Symptome, die psychosozialen Beeinträchtigungen, das jeweilige Alter und Geschlecht sowie die Dauer des Auftretens. (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 32)

Auffälligkeiten scheinen hier als Synonym von Störung Verwendung zu finden. Der Autor setzt sich dabei nicht spezifisch mit den Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zwei Begriffe aus, sondern betont die wesentliche Rolle des Umfelds. Auffälliges Verhalten lässt sich laut dieser Definition anhand von Normen definieren (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 15-16). Dabei erwähnt Fröhlich-Gildhoff soziale, statistische, funktionale, ideale und subjektive Normen (ebd.). In der Tabelle 1 werden diese kurz zusammengefasst.

Tabelle 1: Normen und Bezugsgruppen nach Fröhlich-Gildhoff (2018)

Normen	Beschreibung
soziale	Die Bezugsgruppe ist hier die Familie, die Schule und die Gesellschaft. Diese Normen werden auch als Regeln oder Gesetze ausgedrückt.
statistische	Diese Normen werden von der «Aufretenshäufigkeit von bestimmten Verhaltensweisen oder Merkmalen» definiert. Bei physiologischen Merkmalen lassen sich klare Normen definieren, bei den psychischen Besonderheiten wird es etwas schwieriger.
funktionale	Die Norm wird hier erfüllt, wenn bestimmte Funktionen erfüllt werden können.
ideale	Wer bestimmten Merkmalen von Vollkommenheit entspricht, gilt als normal.
subjektive	In diesem Falle handelt es sich um die «individuelle, selbstgesetzte Normalität» (S. 16).

Alle Normen sind laut Fröhlich-Gildhoff (2018) schliesslich Übereinstimmungen zwischen Menschen. Sie unterliegen also «sozialen und/oder gesellschaftlichen Gesetzmässigkeiten» (S. 17). Diese sozialen Prozesse definieren, welches Verhalten normal oder abweichend ist (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 21). Auffälliges Verhalten wird somit in einem bestimmten Kontext von gesellschaftlichen und sozialen Normen definiert.

Dies lässt sich laut Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse und Tinius (2020) am Beispiel eines Schulkindes bei Beginn des ersten Schuljahres genauer erklären (S. 12). Von der Lehrperson wird nicht erwartet, dass das Kind bereits fähig ist, eine ganze Lektion still an seinem Platz zu bleiben. Dieses Verhalten liegt noch in der Norm-Vorstellung der Lehrperson. Kann das Schulkind am Ende des Schuljahres immer noch nicht an seinem Tisch sitzenbleiben, fällt es aus dieser Norm heraus und wird somit «auffällig» (ebd.).

In der pädagogischen Arbeit ist es wichtig, den Kontext zu berücksichtigen, in dem das Verhalten gezeigt wird (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse & Tinius, 2020, S. 13). Nicht das Kind ist «auffällig», sondern «in der Interaktion wird das Verhalten zur Herausforderung» (ebd.). Dabei wird der Fokus von einer individuumszentrierten Betrachtungsweise auf eine systemische Sichtweise gewechselt, wie der Begriff «herausforderndes Verhalten» beschreibt (ebd.). Auch Stein (2019) bekräftigt die Aussage, dass es unpassend ist, einem Menschen lediglich durch seine Auffälligkeiten zu definieren (S. 12). Der Begriff «herausforderndes

Verhalten» ist jedoch nicht weniger problematisch. Stein kritisiert an diesem Begriff, dass «über der neutralen oder positiven Sicht die Problematiken nicht mehr gesehen werden. Dies ist weder im Sinne der betroffenen, oft genug hilfsbedürftigen Kinder und Jugendlichen noch ihrer Mitschüler oder der Pädagogen, die mit ihnen unter schwierigen Bedingungen arbeiten» (Stein, 2019, S. 13).

Der letzte Begriff «Verhaltensschwierigkeiten» wird von Leitner, Ortner und Ortner (2008) folgendermassen definiert:

Diese mit der terminologischen Schwerpunktsetzung «Schwierigkeiten» charakterisierte Bezeichnung soll vorrangig auf die (in verschiedenen Schweregraden) auftretenden Nöte der betroffenen Kinder verweisen. Auch wird die mehr «technisch» geprägte Formulierung «Störung» vermieden und der Blick deutlicher auf das Menschlich-Persönliche, auf die individuelle Einmaligkeit und auf die existenzielle Problemlage des Kindes gelenkt. Zugleich wird bei der Verwendung des Ausdrucks «Verhaltens- und Lernschwierigkeiten» auch die Betroffenheit der Eltern, Lehrer oder Erzieher miteinbezogen, die als pädagogische Partner des Kindes dessen Nöte auch immer mitfühlen, ihre (pädagogischen) Schwierigkeiten damit haben bzw. selbst für Schwierigkeiten verantwortlich sein können. (Leitner et al., 2008, S. 16-17)

Dieser Begriff beschreibt somit ebenfalls das Phänomen mit Fokus auf das Kind sowie auf das direkte Umfeld. Der Unterschied zu den vorherigen Begrifflichkeiten ist, dass der Blick auf die Menschlichkeit und Individualität des Kindes gelenkt wird. Es wird vermieden, die Problematik aus einer eher technischen Sicht zu betrachten und zu analysieren, wie der Begriff «Störung» implizit darstellt. Ausserdem wird nicht versucht, damit die Problematik und die Nöte des Kindes oder des Jugendlichen zu reduzieren (ebd.).

Es wird nun klar, dass die Wahl eines Begriffes für die Beschreibung des Phänomens nicht einfach zu vollziehen ist. Bisher kann gesagt werden, dass die Wahl eines bestimmten Begriffes die eigene pädagogische Haltung und Wahrnehmung definiert. Ausserdem weist die Wahl eines Begriffes auf eine bestimmte Norm hin, da soziale Prozesse in unterschiedlichem Kontext definieren, welches Verhalten von der Norm abweicht. Somit hat sich herauskristallisiert, dass es in der pädagogischen Arbeit wichtig ist, den Kontext zu berücksichtigen, in dem das Verhalten gezeigt wird. Auch wichtig zu erkennen ist laut Stein (2019), dass sich «das Verständnis des Phänomens «Verhaltensstörungen» im Wandel befindet» (S. 15). Vermehrt wird von «einem älteren, stark personenorientierten Störungsverständnis zu einer interaktionistischen Auffassung» gewechselt (ebd.). Heute gilt es, die unterschiedlichen Sichtweisen zu berücksichtigen, denn je nach Problematik, können ausgewählte Sichtweisen «besonders hilfreiche Erkenntnisse ermöglichen» (Stein, 2019, S. 125). Weiterhin meint Stein, dass es empfehlenswert sei, «verschiedene dieser Perspektiven

auf ein Problem einzunehmen und daraus resultierende Interpretationen gedanklich «durchzuspielen»» (ebd.).

Der Begriff «Verhaltensschwierigkeit» wird als Gelegenheit angesehen, der Vielzahl und Komplexität des Phänomens nachzukommen (Leitner et al., 2008, S. 16-17). Diese Bezeichnung gilt «als Oberbegriff für alle Verhaltensauffälligkeiten, Lern- und Verhaltensstörungen, abweichende Verhaltensweisen, Lernbehinderungen, Lernhemmungen und Schulschwächen, von welchen das Kind und seine Umwelt betroffen werden» (ebd.). Ausserdem überzeugt er mit der Schwerpunktsetzung auf die Nöte sowie auf die menschlich-persönlichen Aspekte eines Kindes.

Letzteres fehlt beim Begriff «Verhaltensstörung», das eher technisch geprägt ist. Der Begriff «Verhaltensstörung» wird unter anderem dafür kritisiert, dass bei dessen Verwendung eine negative Kennzeichnung implizit vermutet wird (Schlee, 1989, zitiert nach Stein, 2019, S. 15). Trotz dieser und anderer Kritikpunkte am Begriff «Verhaltensstörung» betont Stein die Schwierigkeit, «ohne Begriffe auszukommen, wenn bestimmte Phänomene und Probleme beschrieben und angegangen werden sollen. So lange keine besseren Alternativen in Sicht sind, scheinen daher Begriffe wie «Verhaltensstörungen» oder «Verhaltensauffälligkeiten» notwendig und hilfreich» (Stein, 2019, S. 15).

Obwohl in der aktuellen Literatur nach Beobachtungen der Autorin mehrheitlich die Begriffe «Verhaltensstörung» oder «Verhaltensauffälligkeiten» anzutreffen sind, werden in der folgenden Literaturarbeit alle drei erwähnten Begriffe als Synonym angewendet. Dabei beruht das Verständnis der Autorin von Verhaltensschwierigkeiten, -störungen und -auffälligkeiten nach der Auseinandersetzung mit der Literatur auf folgenden Prinzipien:

- Auffälliges Verhalten wird von gesellschaftlichen und sozialen Normen definiert.
- Die Wahl eines bestimmten Begriffes definiert die eigene pädagogische Haltung und Wahrnehmung.
- Wichtig dabei ist, den Kontext zu berücksichtigen, in dem Verhaltensschwierigkeiten auftreten.
- Es ist empfehlenswert, verschiedene Perspektiven im Hinblick auf ein Problem einzunehmen und daraus resultierende Interpretationen gedanklich durchzuspielen.
- Verfestigte und überdauernde Verhaltensauffälligkeiten benötigen individuelle pädagogische und therapeutische Unterstützungsmassnahmen.

Im nächsten Kapitel wird darauf eingegangen, wie Verhaltensauffälligkeiten im medizinischen und psychotherapeutischen Bereich klassifiziert werden. Danach werden ausgewählte, schulrelevante Erscheinungsformen von Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter dargestellt.

2.1.2. Häufigkeit und Klassifikation von Verhaltensauffälligkeiten

Laut der Fachstelle Verhalten von der Hochschule für Heilpädagogik (2022) werden von Lehrpersonen Verhaltensauffälligkeiten bei bis zu 20% der Schülerinnen und Schülern beobachtet. Sie gehören zu den stärksten Belastungsfaktoren im Lehrberuf (Fachstelle Verhalten, 2022). Auch in Deutschland zeigen nach einer bundesweiten Befragung des Robert-Koch-Instituts zirka 20% der Kinder und Jugendlichen (zwischen 7 und 17 Jahren alt) Merkmale einer psychischen Auffälligkeit (Ravens-Sieberer & Wille & Bettge & Erhart, 2007). Die häufigsten Formen sind Angststörungen, Depressionen und Probleme im Sozialverhalten. Dabei wird nur die Hälfte mit einer psychotherapeutischen Behandlung versorgt (ebd.).

Wichtig zu erwähnen ist, dass unerwünschtes Verhalten auch Zeichen einer Entwicklungsverzögerung sein kann, beispielsweise indem eine Entwicklungsaufgabe vom Kind noch nicht bewältigt wurde. Sobald diese Aufgabe bewältigt ist, kann das Kind oder der Jugendliche die nächste Stufe erreichen (Schneider & Popp, 2019, S. 11–12). Laut Myschker und Stein (2018) sind gewisse Verhaltensauffälligkeiten in der Entwicklung eines Kindes zu erwarten (S. 65). Dies vor allem, wenn die Symptome «einzeln und nicht in Kombination mit anderen Symptomen auftreten, sich nicht übermässig oft zeigen, nicht gravierend sind, bzw. einen kritischen Stärkegrad nicht überschreiten und eine Behandlung nicht notwendig machen» (ebd.). Die Symptome wie «mangelndes Konzentrationsvermögen» oder «psychomotorische Unruhe» usw. sind allerdings ernst zu nehmen, da sie Anzeichen einer Verhaltensstörung sein könnten (ebd.).

Wie werden heutzutage Verhaltensauffälligkeiten klassifiziert? Körperliche und seelische Auffälligkeiten werden im medizinischen und psychotherapeutischen Bereich in Diagnose-Begriffe zusammengefasst (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse & Tinius, 2020, S. 49). Diese Vorgehensweise bietet eine erste Orientierung bei einer bestimmten individuellen Störung, denn sie liefert Erkenntnisse über mögliche Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren sowie auch Therapie- und Unterstützungsformen (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 49-50). Es ist jedoch wichtig, das Kind und sein Familiensystem individuell zu betrachten, da die Verhaltensweisen eines Kindes häufig mit der persönlichen Entwicklung zu tun haben, die vor allem in den ersten Jahren stark variieren kann (ebd.). Ausserdem ist eine bestimmte Verhaltensweise wie bereits erwähnt von sozialen Prozessen abhängig, in welchen sich das Kind aktuell befindet (ebd.). Zur Einteilung der einzelnen Störungsbilder wird im deutschen, sowie im schweizerischen Gesundheitssystem (Bundesamt für Statistik, n. d.) die internationale Klassifikation von Störungen der Weltgesundheitsorganisation verwendet, auch genannt ICD (International Classification of Diseases), in der verschiedene Störungsbilder und ihre Symptome beschrieben werden (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 50), aktuell in ihrer elften Version (ICD-11). Bestehen alle Diagnosekriterien für eine bestimmte psychische Störung, ist die Rede von einer behandlungsbedürftigen Krankheit (Schneider & Popp, 2019, S. 11).

Die ICD erklärt nicht die Ursache des aufgelisteten Verhaltens, sie dient nun der Zusammenfassung der Symptome zu den Krankheitsbildern (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 50). In diesem Fall kann die dimensionale Klassifikation zum Einsatz kommen, welche auf eine punktgenaue Diagnose verzichtet (Achenbach, 1991, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 50). Dieser Ansatz bietet sich an, «wenn das zu beschreibende Verhalten kontinuierlich verteilt ist und keine klaren Grenzen hat», wie Xenia Müller und Markus Sigrist in ihrer «Bedarfsanalyse zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule» beschreiben (Müller & Sigrist, 2019, S. 7). Die dimensionale Klassifikation beschreibt die «Auffälligkeiten auf einem Kontinuum mit weniger oder mehr Symptomausprägungen» (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 50). In dieser Klassifikationsform wird zwischen externalisierenden (nach aussen gerichteten), internalisierenden (nach innen gerichteten) und gemischten Verhaltensweisen unterschieden (Achenbach, 1991, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 50). Auch Schneider und Popp (2019) untergliedern die unterschiedlichen Störungen in Gruppen (S. 15). Sie beschreiben dabei Störungsgruppen, die typisch für den Schulkontext sind und unterscheiden zwischen emotionalen (auch internalisierende Störungen genannt) und verhaltensbezogenen (externalisierenden) Störungen (ebd.). Emotionale Störungen beschreiben Verhaltensweisen, bei welchen das problematische Verhalten nach innen gerichtet ist. Für die Umwelt ist das Verhalten nur begrenzt wahrnehmbar. Anders verhält es sich bei den externalisierenden/verhaltensbezogene Störungen, da in diesen Fällen die Verhaltensauffälligkeit nach aussen gerichtet ist (ebd.).

Folgend wird die Klassifikation der auffälligen Verhaltensweisen nach Achenbach tabellarisch (Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4) dargestellt und die Auffälligkeiten kurz beschrieben (Achenbach, 1991, zitiert nach Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 50-51). Diese wird ergänzt durch Beiträge von Müller und Sigrist mit Verhaltensstörungen, welche teilweise aus kategorialen Klassifikationssystemen entnommen wurden (Müller & Sigrist, 2019, S. 7).

Tabelle 2: Klassifikation von internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

Internalisierende Auffälligkeiten
sozialer Rückzug Das Alleinsein wird bevorzugt, das Sprechen wird verweigert, Schüchternheit, traurige Verstimmung, «soziale Unsicherheit» (Stein, 2011, zitiert nach Müller & Sigrist, 2019, S. 8).
körperliche Beschwerden Schwindelgefühl, Müdigkeit, Erbrechen, Schmerzzustände, oder auch «somatoforme Störungen» (Noeker, 2008, zitiert nach HfH, 2019, S. 8), Reaktion auf psychischen Stress (Bilz, 2008, zitiert nach Müller & Sigrist, 2019, S. 8).
Ängstlichkeit Nervosität, Klagen über Einsamkeit, soziale Ablehnung, Minderwertigkeits- und Schuldgefühle, traurige Verstimmung (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 50), «Schulangst» (Müller & Sigrist, 2019, S. 9).

<p>Depressivität Zeigt sich auch im Kindesalter. Umwandlung der Motivation, des Denkens, des Antriebs, des körperlichen Befindens, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Mangel an emotionaler Ansprechbarkeit, weitere Affektveränderungen (starke Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Einsamkeits- und Schuldgefühle, Lustlosigkeit, Langeweile), Antriebslosigkeit, Apathie, negativer Attributionsstil, Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitlosigkeit, Essensverweigerung, Schlafstörungen (ebd.).</p>
<p>Suizidalität Suizidale Gedanken nehmen ab 13 Jahren zu. Zweite Todesursache im Jugendalter (12-15%), häufig aufgrund einer psychiatrischen Störung (depressive Störung, Störungen des Sozialverhaltens, Drogen- und Alkoholmissbrauch). Häufig eine impulsive Handlung, die oft angekündigt wird (Müller & Sigrist, 2019, S. 10).</p>
<p>Mutismus Psychische Störung, die durch Trauma, Nichtverarbeitung schwerer seelischer Konflikte, Entwicklungsstörungen oder psychotische Grunderkrankungen verursacht werden kann (Hartmann, 2007, zitiert nach Müller & Sigrist, 2019, S. 10). Partielles Schweigen einem bestimmten Kreis gegenüber (Tramer, 1934, zitiert nach Müller & Sigrist, 2019, S. 10).</p>

Tabelle 3: Klassifikation von externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten

Externalisierende Auffälligkeiten
<p>dissoziales Verhalten Lügen, Stehlen, Schwänzen, oder weitere Verhaltensweisen, welche mit Dissozialität auftreten. Wird im ICD-10 genannt (Störungen des Sozialverhaltens) und wird als ein „wiederholtes und anhaltendes Muster dissozialen, aggressiven und aufsässigen Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen, das mit seinen größeren Verletzungen die altersentsprechenden sozialen Erwartungen übersteigt, also nicht nur kindlichen Unfug oder jugendliche Aufmüpfigkeit darstellt“ (Dilling, 2009, zitiert nach Müller & Sigrist, 2019, S. 10).</p> <p>Dazu gehört aggressives Verhalten, oppositionelles Verhalten, delinquentes Verhalten und Unterrichtsstörungen (unten ausgeführt).</p>
<p>aggressives Verhalten Verbal- und körperlich-aggressive Verhaltensweisen. Richtet sich gegen Personen oder Objekte und kann psychischen sowie physischen Schaden verursachen. Zwei spezifische Formen: Bullying und Cyberbullying (Müller & Sigrist, 2019, S. 11).</p>
<p>oppositionelles Verhalten Schnelle Reizbarkeit, häufiger Streit mit Erwachsenen, Verweigerung, die Regeln zu befolgen, Andere häufig absichtlich verärgern (Petermann & Petermann, 2008, zitiert nach Müller & Sigrist, 2019, S. 11).</p>
<p>delinquentes Verhalten Tritt im Zusammenhang mit aggressivem Verhalten auf und ist schwierig von diesen abzugrenzen (Goetze, 2001, zitiert nach HfH, 2019, S. 2012). Verhalten, das gegen formelle Normen verstößt, aber nicht unbedingt gegen das Gesetz ist, wie zum Beispiel das Schule schwänzen (Beelmann & Raabe, 2007, zitiert nach Müller & Sigrist, 2019, S. 12).</p> <p>Kriminelles Verhalten (Körperverletzung, Mord, Diebstahl, usw.) ist strafrechtlich relevant (ebd.).</p>
<p>Unterrichtsstörungen «Handlung, welche für die Lehrperson belastend ist, den Lernprozess unterbricht und zu Interventionen durch die Lehrperson führt» (Houghton, Wheldall und Merrett, 1988, zitiert nach Müller & Sigrist, 2019, S. 12). In dieser Definition wird der Unterricht in den Mittelpunkt gestellt, nicht die Person (ebd.).</p>

Tabelle 4: Klassifikation von gemischten Verhaltensauffälligkeiten

Gemischte Auffälligkeiten
<p>soziale Probleme Ablehnung durch andere Mitschüler_innen, unreifes Verhalten, Abhängigkeit von Erwachsenen im Sozialverhalten (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 51). Hyperkinetisches Verhalten gehört laut Achenbach (1991) ebenfalls dazu (zitiert nach Müller & Sigrist, 2019, S. 13).</p>
<p>schizoid / zwanghaft Tendenzen zu zwanghaftem Denken und Handeln sowie psychotisch anmutende Verhaltensweisen, bizarres Denken und Verhalten. Diese Skala wird von Achenbach (1991) als «Thought Problems» bezeichnet (zitiert nach Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 51)</p>
<p>Aufmerksamkeitsprobleme Motorische Unruhe, Impulsivität, Konzentrationsstörungen: Die Items dieser Skala werden häufig mit hyperkinetischem Verhalten in Verbindung gebracht (Fröhlich-Gildhoff et al., 2020, S. 51). Dazu gehört ADHS (Müller & Sigrist, 2019, S. 13–14).</p>

Schulabsentismus

Unerlaubtes Fernbleiben von der Schule. Häufig betroffen sind Kinder und Jugendliche mit schwerwiegenden emotionalen Verhaltensproblemen, welche nicht mehr dazu fähig sind, in die Schule zu gehen (Müller & Sigrist, 2019, S. 14)

Alkohol- und Drogenmissbrauch

Beide Formen können sich in Abhängigkeiten entwickeln. Ein übermäßiger Konsum kann die psychische sowie die physische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen stark gefährden (Müller & Sigrist, 2019, S. 14).

Ein weiteres Störungsbild, das für die Schule heilpädagogisch relevant ist, ist die Autismus-Spektrum-Störung (ASS). Damit Kinder und Jugendliche mit ASS erfolgreich beschult werden können, braucht es Grundlagenwissen über typische Symptome und das Lernpotenzial der Betroffenen (Schneider & Popp, 2019, S. 28)

Autismus-Spektrum-Störungen treten eher selten auf, die Häufigkeit liegt bei zirka 0,6 bis 1,0%. Kinder und Jugendliche mit einer ASS fallen durch ihre Schwierigkeit auf, emotional-soziale Signale einzuschätzen. Häufig wird ihre Reaktion auf einen emotionalen Code als unpassend eingeschätzt. Ausserdem benötigen diese Kinder wiederkehrende Routinen und Aktivitäten, denn eine Abweichung könnte zu Stress und Widerstand führen (ebd.). Diese Kernsymptome sind meistens lebenslang vorhanden (Bergmann & Geretsegger, 2021, S. 57). Heute wird bei ASS nicht mehr zwischen dem frühkindlichen Autismus und dem Asperger-Syndrom unterschieden, sondern wird von einem «Kontinuum ausgegangen, innerhalb dessen sich Subkategorien nach Schweregrad oder kognitivem Niveau nicht klar abgrenzen lassen» (ebd.). Als weitere Kernsymptome werden sensorische Auffälligkeiten und Einschränkungen der motorischen Koordination gerechnet (ebd.). ASS wird als klinisch relevante Störung betrachtet, wird jedoch auch zunehmend als neurologische Besonderheit erkannt, welche bestimmte Stärken und Schwächen hervorbringen kann (ebd.). Im nächsten Kapitel wird konkret auf unterschiedliche Formen von Erziehung und Therapie bei Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter eingegangen.

2.1.3. Erziehung und Therapie

Die Geschichte von fürsorglichen Interventionen bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten ist kurz und kommt grundsätzlich erst in der Gegenwart vor (Myschker & Stein, 2018, S. 214). Das Attribut «kurativ» verdeutlicht laut Myschker und Stein (2018) das «Dazwischentreten» zugunsten junger Menschen gegen Störfaktoren und Beeinträchtigungen, ein Eintreten für ihre Bedürfnisse und Belange, ein Sicheinsetzen zu ihrem Wohle» (S. 215). Dazu existieren unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze, welche folgend aufgelistet sind (ebd.):

- der biopsychische Ansatz
- der psychoanalytische Ansatz
- der individualpsychologische Ansatz

- der entwicklungspsychologische Ansatz
- der humanistisch-psychologische Ansatz
- der lerntheoretische Ansatz
- der pädagogisch-therapeutische oder integrative Ansatz

Therapie und Hilfeleistungen sind aus unterschiedlichen Ansätzen und Perspektiven denkbar (Leitner et al., 2008, S. 46). Mit Blick auf die Beantwortung der Fragestellung wird in dieser Arbeit jedoch nur auf das pädagogisch-therapeutische oder integrative Konzept eingegangen, da das pädagogisch-therapeutische Konzept Erkenntnisse, Konzepte und Handlungsweisen aus der Pädagogik und aus der Therapie ganzheitlich integriert (Myschker & Stein, 2018, S. 249). Der Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Tatsache, dass in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine Verbindung zwischen Pädagogik und Therapie notwendig ist (Myschker & Stein, 2018, S. 250). Ausserdem wird das menschliche Verhalten von den unterschiedlichen humanwissenschaftlichen Disziplinen nur sektoral erfasst. Die komplexen Anforderungen der Praxis können nur mit einem ganzheitlichen Bild auf die Situation und anhand von mehreren Interventionsansätzen getroffen werden. Der Mensch wird somit in seiner Ganzheit gesehen und unterstützt (ebd.).

Die pädagogisch-therapeutischen Verfahren gehen laut Myschker und Stein (2018) «von den hilfreichen Einwirkungsmöglichkeiten aus, die der Mensch auf andere Menschen bzw. auf sich selbst hat» (S. 276). Diese Möglichkeiten bestehen aus folgenden Verfahren (Myschker & Stein, 2018, S. 277):

- tiefenpsychologische Therapien, Gesprächspsychotherapie und pädagogisch-therapeutische Gesprächsführung.
- Pädagogische Spieltherapie, Pädagogische Kunsttherapie und Pädagogische Musiktherapie
- Hypnose, Selbstentspannung und Meditation
- Verhaltenstherapie und Pädagogische Verhaltensmodifikation
- Pädagogische Mototherapie.

Weiter erläutern Myschker und Stein, dass nicht alle Verfahren in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensschwierigkeiten einsetzbar sind. Diejenigen, welchen der Begriff «Pädagogisch» vorangesetzt ist, können jedoch in diesen Institutionen von entsprechend geschulten Pädagogen eingesetzt werden (ebd.). Was gibt es für Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensschwierigkeiten in der Schweiz? Welche pädagogisch-therapeutischen Verfahren werden im Sonderschulbereich in der Schweiz eingesetzt? Auf diese Fragen wird im nächsten Kapitel eingegangen.

2.2. Sonderschulen in der Schweiz

In diesem Kapitel wird die Organisation der obligatorischen Schulzeit sowie der Handhabung der Sonderpädagogik in der Schweiz thematisiert. Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung wird der Fokus auf die offizielle Definition von Sonderschule in der Schweiz sowie die Rahmenbedingungen für das Angebot von pädagogisch-therapeutischen Verfahren in Schweizer Sonderschulen gesetzt.

2.2.1. Obligatorische Schulzeit

Die obligatorische Schulzeit in der Schweiz dauert laut der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) elf Jahre (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2022a). Die Primarstufe umfasst acht Jahre, während die Sekundarstufe I drei Jahre dauert, abgesehen vom Kanton Tessin (vier Jahre). In der Schweiz sind die Kantone zuständig für die obligatorische Schule. Die Stundentafel, die obligatorischen Lehrmittel sowie auch die Lehrpläne werden von den jeweiligen Kantonen bestimmt und festgelegt. Der Schulbetrieb wird hingegen von den Gemeinden organisiert (ebd.).

Alle Kinder sind dazu verpflichtet, die obligatorische Schule zu besuchen, auch diejenigen ohne geregelten Aufenthaltsstatus (ebd.). Die grosse Heterogenität der Schüler_innen ist für die Institution Schule eine grosse Herausforderung, welche mit entsprechenden Massnahmen das gemeinsame Lernen gewährleistet (ebd.). Regelschullehrpersonen sowie Fachlehrpersonen unterstützen und fördern die Kinder durch einen differenzierenden und individualisierten Unterricht. Laut der EDK kommen verstärkte Massnahmen zum Tragen, sollte der Förderbedarf die Möglichkeiten des Regelunterrichts übersteigen (ebd.). Diese Massnahmen werden im nächsten Kapitel dargestellt.

2.2.2. Sonderpädagogik

Die Sonderpädagogik befasst sich mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten, welche ab Geburt bis zum vollendeten 20. Lebensjahr mit besonderen Massnahmen in ihrer Ausbildung unterstützt werden (EDK, 2022b). Auch in diesen Fällen sind die Kantone zuständig. Die Sonderpädagogik begleitet nicht nur Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, sondern auch diejenigen, «welche nachweislich grosse Schwierigkeiten in der Sozialkompetenz sowie im Lern- oder Leistungsvermögen aufweisen» (ebd.).

Die Schulpsychologischen Dienste der jeweiligen Kantone übernehmen die Abklärungen, Diagnosen, Beratung und Behandlungen. Nach einem Antrag, nach den Abklärungen und einem Zuweisungsentscheid erfolgt eine Sonderschulung (ebd.). Die Sonderschulung kann integrativ in einer Regelschule sowie auch separativ stattfinden. Ermittelt wird sie mit dem

Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV), welches zur systematischen Erfassung der unterschiedlichen Informationen zum Kind dient (ebd.). Das SAV ermöglicht nicht nur eine ganzheitliche Beurteilung der Situation, sondern bildet die erste Basis für die gezielte Förderung im für das Kind passenden Setting (ebd.). Gemäss dem Artikel 5 der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007 (Sonderpädagogik-Konkordat) wird das Verfahren eingesetzt, «wenn es um die Ermittlung und Verordnung von verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen geht». (Sahli Lozano & Cramer & Adeifio Gosteli, 2021, S. 27). Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen zeichnen sich aus durch «eine lange Dauer, eine hohe Intensität, einen hohen Spezialisierungsgrad der Fachpersonen sowie durch einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, auf das soziale Umfeld oder den Lebenslauf der Kinder oder Jugendlichen, z.B. durch wohnortsferne Schulung oder mögliche Einschränkung der Berufswahl» (Kronenberg, 2021, S. 148). Wie sehen verstärkte sonderpädagogische Massnahmen konkret aus? In den meisten Kantonen gehören dazu die Logopädie, die Psychomotoriktherapie, die Heilpädagogische Früherziehung im Kindergarten sowie Sonderschulklassen in Sonderschulen. In gewissen Kantonen gehören auch Sonderklassen in Regelschulen dazu (EDK, 2021).

Bei separativen schulischen Massnahmen werden Kinder und Jugendliche in so weit wie möglich homogene Gruppen gegliedert und unterrichtet (Sahli Lozano et al., 2021, S. 20). In der Schweiz wird zwischen Sonderklassen und Sonderschulen unterschieden (ebd.). Konkret weisen beide Schulformen folgende Merkmale auf: angepasste Lehrpläne, kleinere Klassen und ausgebildetes heilpädagogisches Lehrpersonal für eine angemessene und individuelle Lernförderung (Gruntz-Stoll, 2011). Im Sinne der Beantwortung der Fragestellung folgt die Definition von Sonderschule in der Schweiz laut der EDK:

Eine Sonderschule gehört zur obligatorischen Bildungsstufe und ist auf bestimmte Behinderungsformen oder Lern- und Verhaltensschwierigkeiten spezialisiert. Die Sonderschule nimmt ausschliesslich Kinder und Jugendliche auf, die aufgrund des Standardisierten Abklärungsverfahrens einen ausgewiesenen Anspruch auf verstärkte Massnahmen haben. Sie unterstehen einem kantonalen Bewilligungsverfahren. Sie können zusätzlich mit einem stationären Unterbringungsangebot oder mit einem Betreuungsangebot in Tagesstrukturen kombiniert sein (EDK, 2022b).

Bei integrativen Massnahmen hingegen erhalten die Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen die nötige Unterstützung und Förderung vor Ort (Eckhart, 2005, zitiert nach Sahli Lozano et al., 2021, S. 22). Dafür benötigt es ausgebildetes heilpädagogisches Fachpersonal, damit eine bedürfnisgerechte Betreuung gewährleistet werden kann (Sahli Lozano & Vetterli & Wyss, 2017). In den meisten Schweizer Kantonen werden aktuell integrative schulische Massnahmen umgesetzt, wobei bei der Umsetzung grosse

Unterschiede zu erkennen sind (Kummer Wyss, 2012, zitiert nach Sahli Lozano et al., 2021, S. 22). Der Trend zur Integration wurde ab den 1980er-Jahren initiiert, als die Bedenken entstanden, dass Schüler_innen in separativen Schulmassnahmen stigmatisiert werden könnten (Krönig, 2000, zitiert nach Sahli Lozano et al., 2021, S. 22). Das Umdenken wurde unter anderem durch Studien gefördert, welche die positiven Effekte der schulischen Integration nachwiesen (ebd.). Kantonale Bildungsstatistiken zeigen aktuell jedoch auf, dass die Anzahl Lernender mit Sonderschulstatus im Bereich der verstärkten Massnahmen steigt und dass das separierende Sonderschulangebot im Bereich der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen weiter ausgebaut wird (Achermann & Buholzer & Däppen & Hubmann & Sahli Lozano, 2017; Inklusion Handicap, 2017; Pfister & Eckhart & Bärtschi, 2012, zitiert nach Sahli Lozano et al., 2021, S. 22). Dazu sollte die Vision eines inklusiven Bildungssystems erwähnt werden. Die United Nations Organization (UNO)-Behindertenrechtskonvention, welche im Dezember 2006 in Kraft trat und durch die Schweiz im April 2014 ratifiziert worden ist, besagt, dass alle Systeme (unter anderem das Bildungssystem) inklusiv gestaltet werden sollen. Inklusion heisst, «dass alle Menschen selbstverständlich einbezogen und eingebunden werden» sollen (Strasser, 2006, zitiert nach Sahli Lozano et al., 2021, S. 23). Dies bedarf eines grundlegenden Perspektivenwechsels, indem alle Schüler_innen als «normal» angesehen werden; dadurch fällt die Integration «anderer» weg (Boban & Hinz, 2003; Sahli Lozano et al., 2017 zitiert nach Sahli Lozano et al., 2021, S. 23). Obwohl die Schweiz das Abkommen ratifiziert hat, bleibt es hierzulande schwierig, ein inklusives Bildungssystem zu gewährleisten (ebd.). Häufig ist es immer noch das Kind, das sich «den Anforderungen und Strukturen anpassen muss – nicht umgekehrt», da die Regelschulen entscheiden dürfen, ob ein Kind unter den gegebenen Rahmenbedingungen integriert werden kann (Sahli Lozano et al., 2021, S. 24).

Es kann somit angenommen werden, dass rein schulische Interventionen bei Verhaltensschwierigkeiten momentan für eine gelungene schulische Integration nicht reichen und dass es weiterhin verstärkter Massnahmen bedürfen wird, um die betroffenen Kinder und Jugendlichen ganzheitlich unterstützen zu können.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das pädagogische Grundangebot in der Schweiz laut dem Sonderpädagogik-Konkordat im Art. 4 folgende Bereiche umfasst: Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik, sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder Sonderschule sowie Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung (EDK, 2011, S. 3).

3. Methoden

Bei dieser Masterarbeit handelt es sich um eine Literatur- bzw. Theoriearbeit, bei der die beiden Tätigkeitsfelder Musiktherapie und Sonderschule im Schweizer Schulsystem miteinander verknüpft werden. Um die Fragestellung beantworten zu können, benötigt es eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Behandlungsverfahren Musiktherapie, deren Wirksamkeit bei Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter sowie mit ihrer Rolle in Schweizer Sonderschulen. Dazu wurde aktuelle Fachliteratur in deutscher Sprache anhand bestimmter Ein- und Ausschlusskriterien von Hand recherchiert, welche in diesem Kapitel konkret dargestellt werden.

3.1. Zusammenstellung des Literaturcorpus

Für die theoretischen Grundlagen zu Verhaltensauffälligkeit und Musiktherapie wurde Fachliteratur aus Lexika, Monografien, Herausgeberwerken und Lehrbüchern von Hand ausgesucht, gelesen, zusammengefasst und exzerpiert. Aus den Literaturverzeichnissen der ausgewählten Fachbücher konnten nach dem Schneeballprinzip weitere relevante Literatur und weitere Quellen zum Thema gefunden werden (Roos & Leutwyler, 2017). Damit kristallisierten sich bestimmte Quellen als Schlüsselliteratur heraus, da sie in den nachgeschlagenen Literaturverzeichnissen mehrmals zitiert worden waren. Weiterhin wurden Handbücher und Lexika zum Thema aus den Bibliothekskatalogen konsultiert, da in den jeweiligen Beiträgen weitere relevante theoretische oder empirische Quellen zu finden waren (ebd.).

Um den konkreten Forschungsstand zur Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensstörungen zu eruieren wurden Studien aus der Hauptliteratur konsultiert. Diese konnten dank der ausgeführten Quellenangabe im Inhaltsverzeichnis mittels einer Internet-Suchmaschine von Hand ausfindig gemacht werden. Bei den nicht öffentlich zugänglichen Studien wurden der Abstract und die Zusammenfassung oder die Kommentare dazu aus der Hauptliteratur konsultiert. Ausserdem wurden Artikel aus folgenden Zeitschriften von Hand durchsucht:

- Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik: Zugang über das Repository des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik (SZH)
- Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Hogrefe)
- Musiktherapeutische Umschau

Für bestimmte Begrifflichkeiten, Definitionen, Statistiken, offizielle Handreichungen und Gesetzesartikel wurde auf folgenden offiziellen Webseiten recherchiert:

- Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)

- Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie (SFMT/ASMT)
- Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft (DMtG)
- Bundesamt für Statistik (BfS)
- Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
- Lehrplan 21

3.2. Suchbegriffe

Während der Literaturrecherche wurde Literatur in deutscher Sprache von Hand in Fachkatalogen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) online (Swisscovery) oder vor Ort gesucht. Schlüsselbegriffe bei der Suche werden in der Tabelle 5 aufgelistet. Entweder wurden Schlüsselbegriffe in das Suchfeld eingegeben, oder es wurde während der Konsultation von Hand nach spezifischen Begriffen Ausschau gehalten. Teilweise wurden bestimmte Begriffe aus den unterschiedlichen Kategorien miteinander gesucht (Musiktherapie UND Verhaltensauffälligkeiten).

Tabelle 5: Suchbegriffe

Verhalten	UND	Musiktherapie	UND	Schule
Definition <ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensstörungen • - auffälligkeiten • - schwierigkeiten • herausforderndes Verhalten 		Musiktherapie (MT)		Sonderpädagogik in der Schweiz
Kinder mit herausforderndem Verhalten		Kinder UND Musiktherapie		Institutionen für <ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensstörungen • - auffälligkeiten • - schwierigkeiten UND Schweiz
heilpädagogisch relevante <ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensstörungen • - auffälligkeiten • - schwierigkeiten 		Jugendliche UND Musiktherapie		Pädagogische Institutionen für Kinder und Jugendliche
schulrelevante <ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensstörungen • - auffälligkeiten • - schwierigkeiten 		Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie		Musiktherapie in pädagogischen Settings
Klassifikation schulrelevante <ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensstörungen • - auffälligkeiten • - schwierigkeiten 		Pädagogische Musiktherapie		Musiktherapie an Schulen
Therapie bei <ul style="list-style-type: none"> • Verhaltensstörungen • - auffälligkeiten • - schwierigkeiten 		Definition MT		Musiktherapie an Schweizer Schulen
		Methoden MT		Musiktherapie an Sonderschulen
		Handlungsfelder MT		Schweizer Schulgesetz
		Psychotherapie UND MT		Handhabung Sonderpädagogik in der Schweiz
		Definition Psychotherapie		Bildungssystem Schweiz
		Grundorientierung MT		
		musiktherapeutische Behandlung		
		Wirkung Musiktherapie		

Allgemein wurde vor allem Literatur in deutscher und englischer Sprache konsultiert, jedoch mehrheitlich aus dem deutschsprachigen Raum. Wurden beispielsweise nach Schneeballsystem Artikel und Forschungsliteratur in englischer Sprache gefunden, wurden diese in der Originalsprache konsultiert. Weitere Sprachen wurden ausgeschlossen.

3.3. Ein- und Ausschlusskriterien

Während der Literaturrecherche wurden Inhalte ausgesucht, welche folgende Kriterien nachweisen konnten:

- Definition und Kategorisierung von heilpädagogisch relevanten Verhaltensauffälligkeiten
- Begrifflichkeiten von Verhaltensstörungen
- Ansätze von Therapie und Hilfeleistung bei Verhaltensauffälligkeiten, welche mit dem Verfahren der Musiktherapie im Einklang sind.
- Musiktherapie: Definition, Grundorientierung, Handlungsfelder
- Musiktherapie in der Schweiz:
 - Geschichte
 - Musiktherapie in pädagogischen Institutionen in der Schweiz
 - Gesetzliche Regelungen
- Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie
 - Kindheit: 6-12 Jahre (Primarschulalter)
 - Adoleszenz: 13-16 Jahre (Sekundarschulalter)
 - Methodik
 - Wirksamkeit bei Verhaltensschwierigkeiten
 - Musiktherapie bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten
 - Musiktherapie bei externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten
 - Musiktherapie bei gemischten Verhaltensauffälligkeiten
- Sonderpädagogik in der Schweiz
 - sonderpädagogische Massnahmen
 - Sonderschule: Definition, Handhabung, Eigenschaften

Aus der Literaturrecherche ausgeschlossen waren folgende Themenfelder:

- Ursprung von Verhaltensstörungen
- rein musikbasierte Interventionen (Musikpädagogik oder Animation mit Musik)
- schulische Interventionen bei Verhaltensauffälligkeiten, welche nicht musiktherapeutischer Grundlage waren
- Lernschwierigkeiten
- Kindergartenstufe

- musiktherapeutische Interventionen bei Traumafolgestörungen und schwerwiegenden psychischen Störungen (psychiatrische Fälle)
- Anthroposophische Musiktherapie

3.4. Evaluation des Literaturkorpus

Die von Hand durchsuchten und ausgesuchten Quellen wurden nach folgenden Kategorien evaluiert (Roos & Leutwyler, 2017, S. 42–44):

- *Relevanz*: Quellen, welche einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Thema haben, werden priorisiert. An zweiter und dritter Stelle sind Quellen, welche einen mittelbaren oder nur erkennbaren Zusammenhang mit dem Thema haben (ebd.). Zur Einschätzung der Relevanz ist auch die folgende Kategorie bedeutsam.
- *Aktualität*: Neuere Publikationen sind grundsätzlich vor älteren zu lesen. Häufig werden diese in neueren Werken überarbeitet und aktualisiert (ebd.). In dieser Arbeit werden Werke ab 2010 priorisiert.
- *Gehalt*: Werden bestimmte Quellen immer wieder in wissenschaftlichen Arbeiten zitiert, könnte dies darauf hinweisen, dass diese Quellen bedeutsam und gehaltvoll sind (ebd.).
- *Qualität*: Folgende Indizien weisen auf eine hohe Qualität der Quelle hin (ebd.):
 - Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben
 - ausführliches Literaturverzeichnis
 - klare Begriffsdefinitionen
 - im Internet: Autorenschaft, Datum und eventuell institutionelle Ansiedlung sind bekannt.

Ausserdem sind weitere Indizien für gute Qualität Peer-review-Verfahren in wissenschaftlichen Zeitschriften und anerkannte Verlage, welche meist interne Qualitätskriterien aufweisen (ebd.).

Die inhaltliche Evaluation der Hauptliteratur kann in einer Tabelle im Anhang 9.3. gesichtet werden. Während der Literaturrecherche wurden ausserdem aus der ausgewählten Literatur Exzerpte in einem Forschungstagebuch gesammelt. Exzerpte sind laut Roos und Leutwyler (2017) «Zusammenfassungen einer Literaturquelle, die im Hinblick auf eine bestimmte Fragestellung vorgenommen wurde und alle Angaben enthält, welche für das spätere Zitieren in eigenen Studienarbeiten relevant sind» (S. 73). Diese Exzerpte wurden von der Autorin in Kategorien unterteilt, welche für die Beantwortung der Fragestellung bedeutsam waren. Dieser Schritt war somit auch eine implizite Auswertung der Relevanz der Quelle für die Beantwortung der Fragestellung. Konnte ein Exzerpt keiner Kategorie zugeteilt werden, wies dies darauf hin, dass es möglicherweise für die die Literaturarbeit nicht bedeutsam war. Die Kategorien sowie ein Beispiel eines Exzerpts sind im Anhang 9.4. ersichtlich.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse entlang der Fragestellungen geschildert. In der Tabelle 6 werden die Fragestellungen den jeweiligen Kapiteln zugeordnet, um eine leserfreundliche und übersichtliche Darstellung der Ergebnisse zu gewähren.

Tabelle 6: Darstellung der Ergebnissen

Fragestellungen		Kapitel
Erste Fragestellung: «Inwiefern kann die Musiktherapie im schulischen Bereich nach aktuellem Forschungsstand die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten unterstützen?»	Erste Unterfrage: «Was ist Musiktherapie?»	4.1. 4.2
	Zweite Unterfrage: «Wie ist der aktuelle Forschungsstand zur Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensauffälligkeiten?»	4.3.
	Dritte Unterfrage: «Wie sieht eine Zusammenarbeit zwischen Musiktherapie und Schule aus?»	4.4
Zweite Fragestellung: «Inwiefern findet Musiktherapie im sonderschulischen Bereich in der Schweiz aktuell Anwendung?»		4.5.

4.1. Musiktherapie

In diesem Kapitel wird die Musiktherapie hinsichtlich der ersten Unterfrage dargestellt. Als erster Schritt wird die Musiktherapie definiert, gemeinsam mit den Begriffen Musik und Psychotherapie. Dazu werden die unterschiedlichen Handlungsfelder sowie das Berufsbild erläutert, zuerst im Allgemeinen und danach mit Fokus auf die Schweiz. Schliesslich wird spezifisch auf Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie eingegangen.

4.1.1. Definition

Was ist Musiktherapie? 1994 haben sich Vertreter deutscher musiktherapeutischer Verbände an der «Kasseler Konferenz musiktherapeutischer Vereinigungen in Deutschland» getroffen und gemeinsam versucht, eine Beschreibung von Musiktherapie zu formulieren. Daraus sind die «Kasseler Thesen zur Musiktherapie» entstanden, welche zuerst 1998 in der Fachzeitschrift «Musiktherapeutische Umschau» veröffentlicht worden sind. Die Thesen wurden 2010 von der Bundesarbeitsgemeinschaft Musiktherapie überarbeitet (Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft, 2022a). Basierend auf diesen Thesen formuliert die Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft (DMtG) folgende Definition von Musiktherapie:

Musiktherapie ist der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit.

Musiktherapie ist eine praxisorientierte Wissenschaftsdisziplin, die in enger Wechselwirkung zu verschiedenen Wissenschaftsbereichen steht, insbesondere zu Medizin, Gesellschaftswissenschaften, Psychologie, Musikwissenschaft und Pädagogik.

Der Begriff „Musiktherapie“ ist eine summarische Bezeichnung für unterschiedliche musiktherapeutische Konzeptionen, die ihrem Wesen nach als psychotherapeutische zu charakterisieren sind, in Abgrenzung zu pharmakologischer und physikalischer Therapie.

Musiktherapeutische Methoden folgen gleichberechtigt tiefenpsychologischen, verhaltenstherapeutisch-lerntheoretischen, systemischen, anthroposophischen und ganzheitlich-humanistischen Ansätzen (ebd.).

Musiktherapie ist laut dieser Definition ein Sammelbegriff für eine praxisorientierte Wissenschaft. Sie wirkt interdisziplinär und psychotherapeutisch (Oberegelsbacher, 2020, S. 19). Dabei nutzt sie das Medium Musik und seine Elemente zu therapeutischen Zwecken, mit oder ohne sprachliche Kommunikation, sowie als psychologische Mittel und Techniken (ebd.), denn mit der Musik können «unaussprechliche und unerhörte Stimmungen und Gefühle ausgedrückt und mitgeteilt werden, selbst dann, wenn die Sprache aufgrund von Behinderung oder Krankheit eingeschränkt ist oder ganz fehlt» (Hegi-Portmann & Lutz Hochreutener & Rüdüsüli-Voerkerl, 2006, zitiert nach Jordan et al., 2018, S. 20).

Um Musiktherapie ganzheitlich definieren zu können, braucht es, wie in der zweiten These der «Kasseler Thesen zur Musiktherapie» schriftlich festgehalten ist¹, Aussagen zu den Begriffen «Musik» und «Psychotherapie» (DMtG, 2022a). Im nächsten Unterkapitel wird der Begriff «Musik» geschildert.

4.1.2. Musikbegriff

Was ist Musik? Das Wort «Musik» im Begriff «Musiktherapie» wird weit gefasst (Lutz Hochreutener, 2009, S. 28). Der Kasseler These 4 zur Musiktherapie kann folgende Definition entnommen werden.

Musik ist vom Menschen gestalteter Schall. Als akustisches, zeitstrukturierendes Geschehen ist sie Artikulation menschlichen Erlebens mit Ausdrucks- und Kommunikationsfunktion. Sie befindet sich im dialektischen Spannungsfeld individueller – körperlicher, psychischer, spiritueller, sozialer – und gesellschaftlich-kultureller Bedingungen und ist dort wirksam und bedeutsam. Musik wird zum subjektiven Bedeutungsträger über den Prozess des Wiedererkennens interiorisierter Erfahrungen,

¹ **These 2:** «Der Begriff „Musiktherapie“ ist eine summarische Bezeichnung für unterschiedliche musiktherapeutische Konzeptionen, die ihrem Wesen nach als psychotherapeutische zu charakterisieren sind, in Abgrenzung zu pharmakologischer und physikalischer Therapie. Musiktherapie näher zu definieren erfordert Aussagen zum zugrunde liegenden Psychotherapiebegriff und Musikbegriff» (DMtG, 2022a).

die im Zusammenhang der Menschheitsgeschichte, dem Enkulturationsprozess und der aktuellen Situation stehen (DMtG, 2022a).

Musik wird somit zuerst als vom Menschen gestalteter Schall definiert. In derselben These wird Schall als alle hörbaren Schwingungsvorgänge bezeichnet. Die Begriffe Ton, Klang und Geräusch werden auch miteingeschlossen (ebd.). Diese werden in «übergreifende rhythmische, melodische und harmonische Strukturzusammenhänge gebracht» (ebd.), was die Basis «aller künstlerischen Schaffensprozesse in der Musik ist» (ebd.).

Lutz Hochreutener (2009) definiert den Begriff «Musik» als akustische Schwingebene (S. 28). Sie weist jedoch hin auf die weitere Definition des Worts «Musik» in Musiktherapie, und zwar das Musikspiel: «das experimentierende und gestaltende Spiel mit der Musik (Vorgang der Musikerzeugung) sowie alle Spielhandlungen, die sie auslöst, intensiviert oder begleitet» (ebd.).

Was in der Musiktherapie als «Musik» definiert wird, entspricht oft nicht dem, was Patientinnen und Patienten unter dem Begriff verstehen (Becker, 2021, S. 365). Häufig werden dahinter Musikstücke verstanden, wie beispielsweise Lieder oder Instrumentalstücke. Dies bringt die Erwartung mit sich, Musik spielen zu «können» (ebd.). In der Musiktherapie rückt jedoch die Bedeutung der Musik für die psychische Verfassung eines Menschen in den Vordergrund (ebd.).

Bauer (2018) schildert sechs wissenschaftliche Grundlagen zum Zusammenspiel von Musik und Mensch, woran sich Musiktherapeutinnen und -therapeuten bedienen, um sie in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen zum Einsatz zu bringen (S. 27). Die unterschiedlichen Bereiche sind in der Reihenfolge Anthropologie, Physik und Physiologie, Neurowissenschaften, Entwicklungspsychologie, Tiefenpsychologie und schliesslich Kunst- und Musikpsychologie. Folgend werden diese Erkenntnisse aus der Forschung zu Musik zusammenfassend dargestellt.

Aus der Sicht der *Anthropologie* kann gemeinsames Musizieren Angst und Spannung mindern, ist identitätsbildend, solidaritätsfördernd und sorgt für soziale Bindung (Bauer, 2018, S. 29). Anthropologisch gesehen könnte Musik ein wichtiges Mittel zum Überleben gewesen sein (ebd.). Musik hat dazu beigetragen, dass das menschliche Gehirn zu seiner heutigen Reifung gelangen konnte. Ausserdem fördert Musik zielgerichtetes Handeln und reguliert soziale Interaktionen (ebd.). Sie kann individuelle persönlichkeitsstiftende sowie auch sozial-kommunikative Bedürfnisse abdecken (ebd.).

Physikalisch gesehen sind Töne «in Schwingung versetzte Luftmoleküle, Schallwellen, die unser Ohr erreichen und dort in elektrische Impulse umgewandelt werden» (Bauer, 2018, S. 30). Die Klänge der eigenen Kultur erscheinen uns vertrauter, weil Musik kulturspezifisch

geprägt ist (Bauer, 2018, S. 31). Physikalische Gesetzmässigkeiten, Kultur, Identität und Affekt: Alle stehen eng miteinander in Verbindung (ebd.).

Schall und Klang werden ausserdem ganzkörperlich wahrgenommen, nicht nur über das Ohr. Emotionale Resonanz entsteht tatsächlich auch durch Erinnerung, innere Bilder und Geschichten aus der Vergangenheit: Sie kann nicht rein physikalisch erklärt werden (Bauer, 2018, S. 32). Durch eine intensive Beschäftigung mit sich selbst können selbst unbekannte eigene Phänomene entdeckt werden – diese Erfahrung kann auch innerhalb einer musiktherapeutischen Behandlung stattfinden (ebd.).

Aus dem Bereich der *Neurowissenschaften* sind die wichtigsten Erkenntnisse, dass verschiedene Hirnareale für unterschiedliche Aktivitäten zuständig sind. Die musikalische Stimulierung führt zu unterschiedlichen Aktivitäten und Reaktionen im Gehirn (Bauer, 2018, S. 33). Das Gehirn bevorzugt ihm bekannte Strukturen, weshalb Musik mit ihren wiederkehrenden Strukturen wie z.B. Rhythmus oder Ordnung beruhigend wirken kann. Positive Gefühle können somit durch Musik verstärkt und negative vermindert werden (ebd.). Gemeinsames Singen produziert das Bindungshormon Oxytocin, weshalb es heute zu einem bewährten und beforschten Arbeitskonzept geworden ist (Bauer, 2018, S. 34).

Aus der Sicht der *Entwicklungspsychologie* kann gesagt werden, dass nonverbale Verhaltensweisen und affektive Regulierungsprozesse im musiktherapeutischen Kontext mit Kindern und Erwachsenen den Musiktherapeutinnen und -therapeuten Hinweise für die Gestaltung ihrer Interventionen geben können (Bauer, 2018, S. 35).

Die ersten Musikerfahrungen (Herzschlag, Puls und Atmung und Stimme der Mutter) werden im Leib der Mutter gesammelt. Ihre Stimme wird sogar nach der Geburt wiedererkannt. In der musiktherapeutischen Arbeit kann sie sogar die Kommunikation zwischen Säugling und Eltern stärken (ebd.). Die Stimme ist ausserdem für Säuglinge und Kleinkinder ein sehr wichtiges Organ für die Befriedigung der emotionalen und biologischen Grundbedürfnisse – sie ist das früheste und persönlichste aller Musikinstrumente (Bauer, 2018, S. 36). Es wird vermutet, dass die stimmliche Stimulierung der Eltern qualitativ und quantitativ einen direkten Einfluss auf die affektive und kognitive Entwicklung der Säuglinge hat (Bauer, 2018, S. 37).

Musik fördert somit körperliche, seelische und geistige Prozesse, sie reguliert Affekte und Beziehung – ausserdem fördert sie die Verknüpfung aller Sinne und trägt massgeblich zur affektiv-körperlich-kognitiven Reifung bei (Bauer, 2018, S. 38–39).

In der *Tiefenpsychologie* bedient Musik laut dem psychoanalytischen Ansatz drei Funktionen des psychischen Apparats: das «Ich» (Fühlen, Denken, Handeln), das «Es» (frühe und unbewusste Ängste), das «Über-Ich» (alle zu erreichenden Ziele und Ideale, häufig belastet

durch Schuldgefühle und Vorwürfe). Sie trägt zur Entwicklung der Persönlichkeit und Regulierung der inneren Strukturen bei (Bauer, 2018, S. 39). Beim «Ich» wirkt Musik als Fortsetzung des kindlichen Spiels (Kohut, 1955, zitiert nach Bauer, 2018, S. 39). Die Musik ermöglicht die Zielsetzung und -bewältigung. Erfolg kann durch konstantes Wiederholen und Üben erreicht werden (ebd.). Im Bereich des «Es» kann der Rhythmus als Energieabfuhr durch Tanzen oder andere Bewegungen wirken (Bauer, 2018, S. 40). Organisierte Klänge besitzen eine beruhigende Wirkung, unorganisierte Klänge hingegen lösen Urängste aus. Beim «Über-Ich» geht es um eine Auferlegung von Regeln und ästhetischen Erwartungen, welche breit gefasst ist und individuelle Ausgestaltung ermöglicht, statt externe Vorschriften (ebd.).

Im Bereich der *Musik- und Kunstpsychologie* kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Musik in den Diensten des seelischen Gleichgewichtes steht: Sie fördert die individuelle Entwicklung und das gemeinsame Erleben (Bauer, 2018, S. 41). Für Jugendliche ist Musik eine Begleiterin, welche sie sich auf dem Weg zum Erwachsenwerden selbst ausgesucht haben (Bauer, 2018, S. 42). Auch für Kinder und Erwachsene kann Musik verbindungs- und gemeinschaftsfördernd sein (ebd.).

Musik kann auch kompensatorische Eigenschaften haben und Mängel an zwischenmenschlicher Befriedigung decken, jedoch nicht vollständig ersetzen. Menschen können einen erhöhten Lustgewinn durch intensives Erleben von Musik erreichen, wie zum Beispiel durch gemeinsames Spielen oder Singen (ebd.). Musik kann auch in Krisen eine Ressource sein, indem sie stabilisierend und haltgebend wirkt (Bauer, 2018, S. 43).

Aus der Zusammenfassung der sechs wissenschaftlichen Grundlagen sowie aus den unterschiedlichen Definitionen sticht hervor, dass der Begriff «Musik» aus unterschiedlichen Perspektiven verstanden werden kann. Jeder Versuch, Musik zu definieren, beleuchtet neue Aspekte und öffnet neue Wege und Möglichkeiten, die musiktherapeutische Arbeit zu gestalten. Grundsätzlich kann im Bereich der Musiktherapie gesagt werden, dass Musik nicht nur als rein physikalischer Schall bezeichnet werden kann, sondern auch als Musikspiel eine bedeutsame Rolle für die psychische Verfassung eines Menschen spielen kann.

4.1.3. Grundorientierung

Bevor näher auf die Grundorientierung der Musiktherapie eingegangen wird, braucht es zunächst eine Definition der Psychotherapie. Laut Strotzka (1975) wird die Psychotherapie folgend definiert:

Psychotherapie wird definiert als ein bewusster und geplanter Prozess zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und Leidenszuständen, die in einem Konsensus zwischen Patient_in,

Therapeut_in und Bezugsgruppe für behandlungsbedürftig gehalten werden. Dieser Prozess wird mit psychologischen Mitteln, durch Gespräche und praktische Übungen, in Richtung auf ein definiertes, nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel durchgeführt. Typische Ziele sind eine Reduktion der Symptome und/oder Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur (zitiert nach Schneider & Popp, 2019, S. 53).

Das Verfahren der Psychotherapie wird als eine Tätigkeit im Rahmen der Heilkunde verstanden, das bei der Heilung und Linderung psychischer Beschwerden unterstützend wirkt (Schneider & Popp, 2019, S. 53). Deren historische Entwicklung beginnt mit der Erkennung des Unbewussten (Timmermann, 2020, S. 56). Daraus entwickelten sich die tiefenpsychologischen Schulen und Verfahren. Gemeinsam haben sie «die Erfahrung, dass der Mensch entscheidend durch die – vor allem frühen – Beziehungen zu Mutter und Vater sowie deren Verarbeitung geprägt ist. Die dabei sich bildenden Grundmuster wirken positiv oder negativ im späteren Lebensverlauf weiter» (ebd.). Aus diesem grundlegenden Ansatz bildeten sich die humanistischen Verfahren heraus, welche den klassischen psychoanalytischen Ansatz erweiterten: Daraus wird das «aktive, leiborientierte und ausdrucksbezogene Handeln des Klienten» als positiv betrachtet. Somit werden die alten Verhaltensmuster im Moment durch bestimmte Techniken bearbeitet, was für die kreative therapeutische Arbeit, wie die Musiktherapie, sehr bedeutsam ist (Timmermann, 2020, S. 57). Weiter folgen lerntheoretischen Ansätze der Verhaltenstherapie, welche ebenfalls an der Gegenwart orientiert sind. Durch ein Verhaltenstraining, welches ebenfalls auf tiefenpsychologischen Ansätzen und auf therapeutischer Beziehung basiert, sollten negative Konditionierungen gewandelt werden (ebd.).

Das Verfahren der Psychotherapie wird durch das systemische Denken ergänzt, das den Blick auf das System «Familie» lenkt. Systemische Therapieformen werden durch weitere Ansätze und Vorgehensweisen ergänzt (ebd.).

In welchem Zusammenhang stehen also die Psychotherapie und die Musiktherapie? Die Musiktherapie ist in ein wissenschaftlich orientiertes Gesundheitssystem eingebunden (Timmermann, 2020, S. 55). Sie hat sich historisch gesehen parallel zur Psychotherapie entwickelt. Sie gilt nur selten als spezifisches Verfahren oder Methode der Psychotherapie. Am Anfang der Musiktherapie waren eher kulturtherapeutische Ansätze im musikalisch-künstlerischen sowie pädagogischen Bereich zu finden. Die Psychotherapie war hingegen schon zu Beginn prinzipiell in der Medizin verankert, insbesondere im Bereich der Psychiatrie. Heute kombiniert die Musiktherapie die kulturtherapeutischen Ansätze mit den Vorgehensweisen aus der Psychotherapie: Sie basiert auf dem aktuellen medizinischen und psychologischen Wissenstand und auf bereichsspezifischer Forschung (ebd.).

Die Musiktherapie wird so als psychotherapeutisches Verfahren verstanden, «dem ein auf das Medium Musik bezogenes reichhaltiges methodisches Repertoire zur Verfügung steht»

(Timmermann, 2020, S. 56). Passend zur Situation erforscht und entwickelt sie die besonderen Wirkungen von Musik weiter. Dabei verfügt sie über unterschiedliche Möglichkeiten, bio-psycho-soziale Probleme aufzudecken und zu bearbeiten (ebd.).

Aktuell hat sich Musiktherapie als Methode etabliert, welche in puncto Theoriebildung sich in Richtung anerkanntes Verfahren bewegt. Seit über 100 Jahren werden die Gesetzmässigkeiten der Psyche und die Dynamik des Unbewussten vermehrt umfassender und differenziert erforscht: Die praxisorientierte therapeutische Arbeit der Musiktherapie mit ihren unterschiedlichen musischen Elementen (Musikrezeption, Improvisation, Bewegung, Stimme, usw.) decken sich mit dieser bedeutsamen Entwicklung (Timmermann, 2020, S. 57). Im nächsten Unterkapitel werden die möglichen Handlungsfelder der Musiktherapie geschildert.

4.1.4. Handlungsfelder

Wo wird Musiktherapie eingesetzt? Im Laufe der letzten fünfzig Jahre hat sich laut Timmermann und Oberegelsbacher (2020) die Musiktherapie in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern etabliert, häufig dort, wo eine psychotherapeutische Behandlung nötig ist (S. 21). Folgend werden die unterschiedlichen klinischen Bereiche und Altersstufen aufgelistet. Da im Fokus dieser Arbeit Kinder und Jugendliche im Primar- und Sekundarschulalter stehen, wird auf eine Ausführung der Tätigkeitsbereiche auf anderen Altersstufen verzichtet. Mögliche Tätigkeitsfelder der Musiktherapie sind laut Timmermann & Oberegelsbacher (2020) die folgenden (S. 21):

- Säuglinge, Kindes- und Jugendalter
- Psychiatrie und Psychosomatik
- Menschen mit Behinderungen
- Neurologische Rehabilitation (z.B. Schädel-Hirn-Traumata, Komata usw.)
- Innere Medizin (emotionale Verarbeitung von körperlichen Erkrankungen)
- Onkologie (Hilfe bei schweren Krankheiten)
- Geriatrie (Behandlung und Betreuung älterer Menschen)
- Palliativmedizin (sterbende Patienten)
- Sterbebegleitung

Weitere Tätigkeitsfelder sind bei Tinnitus, bei Traumatisierung und posttraumatischem Belastungssyndrom, an Musikschulen und mit straffällig gewordenen Menschen (DMtG, 2022b). Die Handlungsfelder der Musiktherapie in der Schweiz sind dieselben (SFMT / ASMT, n. d.-a). Im Sozial- und im Gesundheitswesen ist die Einbindung dieser Angebote in praktisch allen Bereichen erfolgt (ebd.). Auch in folgenden Bereichen kommt die Musiktherapie in der Schweiz zum Einsatz: in der Lehre und Forschung, in der Gesundheitsförderung und

Prävention, in der Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung, in der Supervision und im Coaching (ebd.).

4.2. Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen

In diesem Kapitel werden Merkmale, Indikationen und Kontraindikationen zur Musiktherapie sowie die Methodik der Kinder – und Jugendlichenmusiktherapie entlang der Fragestellung dargestellt.

4.2.1. Merkmale

Laut Stegemann (2021) könnte eine Definition von Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen (in Anlehnung an die von der DMtG vorhin erwähnte allgemeine Musiktherapie-Definition) folgend formuliert werden: «Unter Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen versteht man den gezielten Einsatz von Musik und/oder musikalischen Elementen im Rahmen einer therapeutischen Beziehung mit dem Ziel der Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung psychischer und somatischer Gesundheit sowie dem der Entwicklungskorrektur und -förderung» (S. 418). Dabei definiert Stegemann Kindheit als die Altersspanne zwischen zirka sechs und zwölf Jahren und die Adoleszenz als die Lebensphase zwischen 13 und 21 Jahren (ebd.).

Globale Behandlungsziele in der Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie sind: die allgemeine Gesundheit wiederherzustellen, Leidenszustände zu bewältigen, emotionale und soziale Unterstützung anzubieten, bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern, Autonomie und Selbstbestimmung zu fördern und das eigene Potenzial und die Gestaltungsmöglichkeit zu fördern (Frohne-Hagemann & Pless-Adamczyk, 2005 zitiert nach Stegemann, 2021, S. 421).

Die Musiktherapie in der Arbeit mit Kindern ist eine entwicklungs- und erlebnisorientierte Form der Behandlung, welche den Eigenschaften der Kindheit entspricht (Plahl & Koch-Temming, 2008, S. 15). Der therapeutische Zugang zu den Emotionen wird durch das spielerische Vorgehen erleichtert, da es dem betroffenen Kind Freude vermittelt (ebd.). Laut Plahl und Koch-Temming (2008) wird zudem «angesichts weiter zunehmender Entwicklungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten» die Musiktherapie mit Kindern in der Zukunft vermehrt an Bedeutung gewinnen (S. 15).

Was die Adoleszenz betrifft, lässt sich feststellen, dass Musik eine wichtige Rolle im Leben eines Jugendlichen spielt. Laut der JAMES-Studie² 2020 steht das Musikhören in der

² Die JAMES-Studie (Jugend, Aktivitäten, Medien) wird seit 2010 durchgeführt und bildet den Medienumgang von Jugendlichen in der Schweiz ab. Die Studie wird alle zwei Jahre repräsentativ durchgeführt. Die Anzahl der befragten Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 19 beträgt 1000. Alle stammen aus den drei grossen Sprachregionen der Schweiz (ZHAW Angewandte Psychologie, n. d.).

Mediennutzung von Jugendlichen in der Schweiz an dritter Stelle der Freizeitaktivitäten (Süss et al., 2020, S. 19–20). Dasselbe lässt sich auch in Deutschland feststellen (Feierabend & Plankenhorn & Rathgeb, 2016, S. 11). Dass Musik diese bedeutsame Rolle im Leben der Jugendlichen spielt, könnte sich einerseits durch die Wirkung auf ihr Gefühlsleben erklären lassen. Die Jugendlichen setzen sie auf unterschiedlichen Art und Weise zur Emotionsregulierung ein (Stegemann & Brüggemann-Etchart & Badorrek-Hinkelmann & Romer, 2010, zitiert nach Stegemann, 2021, S. 418–419).

Die Musiktherapie ist somit durch einen hohen Attraktivitätsgrad für Kinder und Jugendliche sowie auch durch die hohen Anforderungen an das professionelle Handeln von Therapeutinnen und Therapeuten gekennzeichnet. Wie es für die Musiktherapie allgemein zutreffend ist, stellt die Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie in sich kein geschlossenes System dar, sondern stützt sich auf verschiedene theoretische Vorstellungen (Stegemann, 2021, S. 419). Historisch betrachtet baut Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie auf folgenden unterschiedlichen Fachgebieten auf: Musikpädagogik, Heil-/Sonder-/Sozialpädagogik, Musiktherapie, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie, Entwicklungspsychologie und Jugend-Medizin und Pädiatrie (Stegemann, 2021, S. 419–420). Weiterhin haben sich in den letzten 60 Jahren unterschiedliche Ansätze und Modelle entwickelt, wie beispielsweise anthroposophische Ansätze, Orff-Musiktherapie³, entwicklungspsychologisch orientierte Musiktherapie, verhaltenstherapeutische Ansätze, medizinische Ansätze und so weiter (ebd.). Laut Stegemann (2021) fühlen sich in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie die Mehrheit der deutschen Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten «einem psychoanalytisch/tiefen-psychologisch fundierten Hintergrund verpflichtet, gefolgt von systemischen und gestalttherapeutischen Ansätzen, die häufig in Kombination und abhängig vom persönlichen Ausbildungsgrund angewendet werden [...]» (S. 420).

4.2.2. Indikationen und Kontraindikationen

Wann ist eine musiktherapeutische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen indiziert? Laut einer Befragung der in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätigen Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten in Österreich von Stegemann und Schmidt (2010) ergab sich, dass Musiktherapie bei bestimmten Störungsbildern am besten wirke (zitiert nach Stegemann, 2021, S. 421). Die Verteilung der Wirkung von Musiktherapie ist laut dieser Befragung wie folgt: Depression (28%), Angststörungen (17%), Bindungsstörungen (11%), soziale

³ Der Ansatz der Orff-Musiktherapie wurde von Gertrud Orff im klinischen Rahmen der Sozialpädiatrie in Deutschland spezifisch für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und Entwicklungsstörungen entwickelt (Voigt, 2021, S. 473).

Verhaltensstörungen (11%), Essstörungen (9%), Autismus-Spektrum-Störungen (9%), emotionale Störungen (7%), und schliesslich 4% bei Sucht und Selbstwertproblematik (ebd.). Grundsätzlich kann Musiktherapie bei vielen Störungsbildern indiziert sein, wenn eine Patientin oder ein Patient für das Medium Musik offen ist (Frohne-Hagemann & Smetana, 2021, S. 267). Wann ist aber eine musiktherapeutische Behandlung bei Kindern nicht sinnvoll? Laut Lutz-Hochreutener (2009) kann Musiktherapie bei «auditiv besonders sensiblen, schwer ich-strukturell gestörten, verwahrlosten, traumatisierten oder in der Wahrnehmung beeinträchtigten Kindern, vor allem in Kombination mit Hyperaktivität» zu Überforderung führen (S. 287). Diese Schwierigkeiten können zur kompletten Verweigerung seitens des Kindes führen. Andererseits könnten sich die Therapeutinnen und Therapeuten gezwungen fühlen, das Material zu sparsam oder zu bestimmend einsetzen zu müssen. In diesen Fällen könnte die Wahl eines anderen therapeutischen Zugangs sinnvoller erscheinen (ebd.).

4.2.3. Methodik

Welche Methoden werden in musiktherapeutischen Interventionen im Kindes- und Jugendalter angewendet? Laut dem Schweizerischen Verband für Musiktherapie (SFMT / ASMT) wird zwischen aktiven und rezeptiven musiktherapeutische Methoden unterschieden (SFMT / ASMT, n. d.-c). In der aktiven Musiktherapie wird aktives Musizieren ohne musikalische Kenntnisse oder Leistungsdruck durch ausgewähltes Instrumentarium, Improvisieren oder Singen von Liedern gefördert. Dabei spielen Patient_in und Therapeut_in gemeinsam mit Instrumenten oder mit der eigenen Stimme (ebd.). Das aktive Musikspiel ist sowohl für die Diagnostik wie auch für den therapeutischen Prozess bedeutsam. Die Erfahrungen, welche im Musikspiel gemacht worden sind, werden je nach Situation und Klientel verbal aufgearbeitet und reflektiert (ebd.). In der rezeptiven Musiktherapie geht es darum, ein live gespieltes Musikstück oder eines ab Tonträger anzuhören (ebd.). Dabei geht es laut Bauer (2018) um «Körper- und Sinneswahrnehmung, affektive Regulierung, Integration widersprüchlicher Gefühle und / oder um das Aufdecken unbewusster Inhalte durch Assoziation und Projektion» (S. 82).

Während einer Sitzung können beide Arten von Interventionen angewendet werden (Bauer, 2018, S. 83). Bei beiden Verfahren kann je nach Klientel und Situation eine verbale Aufarbeitung und Reflexion des Erlebten am Schluss der Therapiestunden von Bedeutung sein (SFMT / ASMT, n. d.-c).

In der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verbindet das Spiel die unterschiedlichen Richtungen kinderpsychotherapeutischer Verfahren (Lutz Hochreutener, 2009, S. 13). Es übernimmt besonders in der Kinderentwicklung bedeutsame regulative Funktionen: Durch das Spiel kann das Kind Gemeinschaft erleben, neue Fähigkeiten erwerben, zur Ruhe kommen und eigene Erlebnisse und Eindrücke verarbeiten (ebd.). Analog

zum Spiel in der Psychotherapie ist das Musikspiel zentral für den Ausdruck und die Kommunikation in der Musiktherapie (ebd.). Dabei lassen sich in der Musiktherapie unterschiedliche musikalische Spielformen erkennen, welche sich in folgende Methoden zusammenfassen lassen: Stille, Improvisation, Lied, komponierte instrumentelle Musik, Hantieren mit Instrumenten, Körper, Sprache, Rollenspiele und imaginatives Musikerleben (Lutz Hochreutener, 2009, S. 13–14). Die Qualität der therapeutischen Beziehung soll für das Kind eine Safe-Space-Atmosphäre ermöglichen (Lutz Hochreutener, 2009, S. 138). Die erwähnten Methoden werden vor diesem Hintergrund eingesetzt und werden als therapeutisch wirksam gleichwertig betrachtet. Sie werden je nach Alter und Notwendigkeit unterschiedlich häufig, intuitiv, flexibel und situativ eingesetzt, statt «programmartig aus dem Lehrbuch» (ebd.). Nur wenn sie aus einer resonanzbereiten Haltung und auf die therapeutische Notwendigkeit abgestimmt sind, zeigen sie Wirksamkeit (ebd.).

Was kann Musiktherapie im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten bewirken? Im Sinne der Beantwortung der Fragestellung wird nun konkret auf die Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensschwierigkeiten im Kindes- und Jugendalter eingegangen.

4.3. Wirkung von Musiktherapie bei Verhaltensschwierigkeiten

In diesem Kapitel wird auf die zweite Unterfrage «*Wie ist der aktuelle Forschungsstand zur Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensauffälligkeiten?*» eingegangen. Zuerst wird kurz die aktuelle Lage der Forschung im Musiktherapie Bereich betrachtet. Danach werden exemplarisch Störungsbilder ausgewählt, bei welchen musiktherapeutische Handlungsansätze in ausgewählten Studien eine Wirkung zeigten. Diese werden in die Kategorien externalisierend, internalisierend und gemischt unterteilt.

4.3.1. Aktuelle Forschungslandschaft Musiktherapie und Schule

Die Forschungslandschaft der Musiktherapie hat sich in den letzten 30 Jahren massgeblich verändert. Früher wurden mehrheitlich Einzelfallstudien durchgeführt, währenddessen die Anzahl klinischer Studien seit 2000 vermehrt zugenommen hat (Stegemann & Schmidt, 2015, S. 167–168). Was Musiktherapie und Schule betrifft, wurde bis 2018 keine Meta-Analyse im deutschsprachigen oder im internationalen Raum durchgeführt (Pfeifer, 2018, S. 133). Aktuell sind Studien, welche die Wirksamkeit von Musiktherapie im schulischen Bereich untersuchen «lückenhaft und nicht schlüssig in Struktur, Methodik, Aufbau und Design. Ausserdem beziehen sich diese Studien häufig auf Vorhaben, die an einer speziellen Schule in einem spezifischen Land generiert wurden» (Pfeifer, 2018, S. 138). Nur ein systematisches Review

von Carr und Wigram (2009) gibt einen Überblick über existierende Musiktherapieartikel mit Kindern aus Regelschulen (Pfeifer, 2018, S. 133).

Die Realisierung von internationalen Forschungsprojekten gestaltet sich aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen bezüglich Musiktherapie und Schule als komplex (Pfeifer, 2018, S. 138). Eine Aktualisierung des systematischen Reviews von Carr und Wigram (2009) wäre sinnvoll und gewinnbringend, um die in den letzten Jahrzehnten durchgeführten Projekte systematisch zu durchsuchen (Pfeifer, 2018, S. 138–139). Wirksamkeitsnachweise über musiktherapeutische Interventionen in der Schule wären wünschenswert, wobei schliesslich der Wissens- und Erfahrungserwerb vor allem über das praktische Tun geschieht. Dies könnte vor allem über die Durchführung weiterer Studien mit international-kooperativer Beteiligung stattfinden (ebd.).

Darüber hinaus gibt es weitere Studien, welche die musiktherapeutische Wirkung bei Kindern und Jugendlichen erforschen, jedoch nicht spezifisch auf den Bereich Schule ausgerichtet sind. Aus diesen Forschungsergebnissen können sich Schlüsse für musiktherapeutische Interventionen im schulischen Bereich ableiten lassen (Pfeifer, 2018, S. 134). In den nächsten Kapiteln werden einige davon erwähnt, um das Potenzial musiktherapeutischer Interventionen bei Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen.

4.3.2. Allgemeine Wirkung von Musiktherapie bei Verhaltensstörungen

2004 konnte in einer Meta-Analyse von elf Studien festgestellt werden, dass Musiktherapie eine wirksame Interventionsform bei Kindern und Jugendlichen mit Psychopathologien darstellt, besonders bei Patientinnen und Patienten, welche an einer Entwicklungs- oder Verhaltensstörung leiden (Gold & Voracek & Wigram, 2004, S. 1059-1060). Das aktive Musizieren in der Musiktherapie soll den Kindern helfen, sich zu konzentrieren und die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Ausserdem soll das Setting, welches nicht wertend oder invasiv ist, ihnen die Möglichkeit geben, Fähigkeiten zu zeigen, welche in anderen Situationen nicht gezeigt werden können (ebd.). Musik ermöglicht zudem neue Erfahrungen und Vernetzungen im Gehirn. Dies könnte bei der medikamentösen Behandlung unterstützend wirken und diese eventuell überflüssig machen (Lehmkuhl & Lehmkuhl, 2020 zitiert nach Burkhardt, 2022, S. 186). Das aktive Musizieren stärkt den Selbstwert, indem die Teilnehmenden Neues wagen können, sich kreativ betätigen und sich somit als kompetent und selbstwirksam wahrnehmen können (Burkhardt, 2022, S. 186). Laut Burkhardt ist dies alles «für die Stärkung der Persönlichkeit existenziell und wurde in der Entstehungsgeschichte der Verhaltensauffälligkeit möglicherweise vernachlässigt bzw. durch negative Erlebnisse überlagert» (ebd.).

Die therapeutische Beziehung ist in allen Psychotherapien der bedeutsamsten Wirkungsfaktor (Grawe, 1998 zitiert nach Burkhardt, 2022, S. 185). Alle weitere Wirkungsfaktoren können sich

auf der Basis einer wertschätzenden und wohlwollenden Beziehung weiter entfalten, unabhängig davon, ob es sich um Gesprächstherapie, Kunsttherapie, Verhaltenstherapie oder Musiktherapie handelt (ebd.). Besonders für die Wirkung von Musiktherapie lässt sich zudem auch das positive Erleben in der Gruppe als bedeutsam feststellen (Schroeder, 2016, S. 35). Burkhardt (2022) formuliert unspezifische und spezifische Wirkfaktoren in der musiktherapeutischen Arbeit. Als unspezifische Wirkfaktoren gelten Aspekte der zwischenmenschlichen Beziehungsgestaltung, welche eine bedeutsame Rolle in jeder konstruktiven menschlichen und insbesondere psychotherapeutischen Beziehung spielen, wie zum Beispiel Resonanz, Wärme, Empathie, usw. (Tschuschke, 2000a). Die Patientinnen und die Patienten einer musiktherapeutischen Gruppe erleben sich als Teil einer Gruppe sowie auch als Individuum (Rimle-Heeb, 2014, S. 18–20). Als «spezifische» Wirkfaktoren gelten unter anderem spezifische therapeutische Techniken, welche «die Operationalisierungen basaler theoretischer Grundannahmen der einzelnen Therapieschulen darstellen» (Tschuschke, 2000b). Musiktherapie wirkt durch das Medium Musik generell auch auf weitere Ebenen, welche anderen Therapieformen nicht zugänglich sind, da Musik an sich eine heilsame Wirkung auf den Menschen hat (Schroeder, 2016, S. 2). Ihre Wirkung zeigt sich auch in den verbalen oder nonverbalen Interaktionen zwischen Therapeut_in und Teilnehmenden, sowohl in aktiven als auch in passiven Verfahren. Je nach Spielweise oder Instrument wirkt Musik beruhigend oder aktivierend (Burkhardt, 2022, S. 185–186).

4.3.3. Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten

Depression

Depression kann wie bereits erwähnt auch im Kindesalter auftreten. Dabei lässt sich eine Umwandlung der Motivation, des Denkens, des Antriebs und des körperlichen Befindens feststellen. Weitere Symptome sind Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Mangel an emotionaler Ansprechbarkeit, starke Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Einsamkeits- und Schuldgefühle, Lustlosigkeit, Langeweile, Antriebslosigkeit, Apathie, negativer Attributionsstil, Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitlosigkeit, Essensverweigerung und Schlafstörungen (Müller & Sigrist, 2019, S. 9). Dabei sollte Depression nicht zum «Schlagwort für verschiedenstes emotionales Befinden» werden (Leitner et al., 2008, S. 124). Vielmehr sollte zwischen phasenhaften und isolierten depressiven Zuständen unterschieden werden (ebd.). Laut Stegemann und Schmidt (2015) gibt es bisher kaum Studien über die Wirksamkeit von Musiktherapie bei Depression im Kindes- und Jugendalter, wobei gerade bei affektiven Störungen «plausible Erklärungsmodelle zu den Wirkmechanismen von Musiktherapie vorliegen» (S. 167). Bei Erwachsenen wurde 2011 eine methodisch hochrangige Studie (RCT) durchgeführt, welche die Wirksamkeit von Musiktherapie bei Depression aufzeigt (Erkkilä et al., 2011). Die Intervention zeigte sich wirksamer bei der Gruppe, welche Musiktherapie mit

einer Standardbehandlung besucht hatte, im Vergleich zur Gruppe, welche nur eine Standardbehandlung für Depression bekommen hatte (ebd.).

Gute Erfolge bei Depression können zudem in der Psychotherapie und in der Heilpädagogik durch Spiel und soziale Kontaktaufnahme in Einzel- oder Gruppensitzungen erzielt werden (Leitner et al., 2008, S. 128). Eventuell könnte das Musikspiel ebenfalls bei der Behandlung von Depression in der Musiktherapie angewendet werden, da wie vorhin erwähnt die musiktherapeutische Wirkung sich in den Interaktionen zwischen den Teilnehmenden sowie in dem Erlebnis als Individuum oder Teil einer Gruppe zeigt.

Depression und Angst treten häufig gemischt auf (ebd.). Folgend werden Angststörungen im Kindes- und Jugendalter und die Wirkfaktoren von Musiktherapie in diesem Bereich thematisiert.

Angststörungen

Bei Angststörungen sind die Angstinhalte unangemessen für das Alter und die Entwicklung des Kindes (Fröhlich-Gildhoff, 2018, S. 106–107). Die Entwicklung der Betroffenen wird durch deren lange Dauer beeinträchtigt. Die Prävalenzrate⁴ liegt bei etwa zehn Prozent. Zu den verbreiteten Angststörungen gehören Trennungsängste, phobische Störungen, Panikstörungen, soziale Angststörungen und generalisierte Angststörungen (ebd.). In der therapeutischen Behandlung sollte den Kindern in einem sicheren Rahmen ermöglicht werden, Verhaltensstrategien zu erlernen, wie sie mit den angstauslösenden Situationen besser umgehen können (ebd.). Musiktherapie kann ängstlichen Kindern emotionale Stabilität vermitteln (Burkhardt, 2022, S. 186). In einer randomisierten Studie, welche Wirkfaktoren von Musiktherapie mit Elternterapie und mit kognitiven Elementen kombinierte, wurde eine höhere Heilungsquote erzielt als bei der Vergleichsgruppe, welche dagegen eine Behandlung mit sozialer Arbeit und Verhaltens- und psychodynamischer Therapie erlebt hatte (Goldbeck & Ellerkamp, 2012). In einer weiteren Studie im Rahmen einer klinischen Behandlung mit krebserkrankten Kindern, die sich einer angsteinflößenden Operation unterziehen mussten, wurde aufgezeigt, dass Musik schmerz- und angstlindernd wirken kann (Nguyen & Nilsson & Hellström & Bengtson, 2010). Musiktherapie hat zudem den grossen Vorteil, dass das Medium Musik den Kindern und Jugendlichen zugänglicher ist als andere abstrakte und sprachlastige Therapieformen (Burkhardt, 2022, S. 187).

Selbstwertproblematik

Die psychische Gesundheit hängt mit dem Selbstwert zusammen (Prechtl, 2020, S. 63). In der Kindheit sind die eigene Selbstbewertungen unrealistisch gross, nehmen jedoch bis zur Mitte

⁴ Die Prävalenzrate bezeichnet die Anzahl der Erkrankten oder die Häufigkeit des Merkmals im Verhältnis zur Anzahl der untersuchten Personen (Dorsch Lexikon der Psychologie, 2019).

der Adoleszenz ab. Dabei nehmen sie bei Mädchen häufiger ab als bei Jungen. Wie erfolgreich die Entwicklungsaufgaben bewältigt werden, beeinflusst die Entwicklung des Selbstwerts, wobei die Veränderungen im Körper während der Pubertät eine bedeutsame Rolle einnehmen (ebd.).

In einer Mixed-Methods-Studie wurde das Projekt «echt stark» evaluiert, bei welchem Mädchen im Alter zwischen zehn und elf Jahren in Gruppen Spielideen zu Instrumenten, Stimme und Body-Percussion angeboten wurden. Dabei wurde Selbstwert stärkendes direktes oder indirektes Feedback gegeben und Gesprächsangebote geschaffen (ebd.). Forschungsfragen waren, ob das Projekt zu einer positiven Entwicklung des Selbstwerts beitragen konnte, ob wirksame Faktoren erkannt werden konnten und ob der Einsatz von körpereigenen Instrumenten mit einer positiven Entwicklung des Selbstwertes korreliert (ebd.). Es kristallisierte sich heraus, dass das Projekt in der Pilotphase erfolgreich war und es konnte eine positive Entwicklung des Selbstwerts festgestellt werden (ebd.). Diese Studie bestätigt die bereits erwähnte Aussage, dass das aktive Musizieren den Selbstwert stärkt, da es kreatives Schaffen ermöglicht und sich die Teilnehmenden dabei als kompetent und selbstwirksam wahrnehmen können (Burkhardt, 2022, S. 186).

Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV)

NSSV tritt häufig im Jugendalter auf und ist ein klinisch relevantes Phänomen, welches sich gemeinsam mit unterschiedlichen psychischen Störungen beobachten lässt (Plener et al., 2017). Häufige Formen von NSSV sind das Schneiden (das sogenannte «Ritzen»), sich massiv zu kratzen und das Sich-selbst-Schlagen (Stegemann & Schmidt, 2015, S. 171).

Musik kann im Zusammenhang mit selbstverletzendem Verhalten und Suizidalität bei Jugendlichen unterstützend wirken (Romer & Stegemann & Brüggemann-Etchart & Badorrek-Hinkelmann, 2010). In einer explorativen Studie wurde festgestellt, dass Musik für die Patienten einen grossen Stellenwert hat und dass sie zur Stimmungsaufhellung eingesetzt wird. Sie wird auch bewusst eingesetzt, um sich nicht selbst zu verletzen. Für die Jugendlichen erfüllt sie wichtige selbstregulatorische Funktionen, ähnlich wie sie ebenfalls für selbstverletzendes Verhalten erfüllt: Somit kann sie in ihre Substitutionsrolle als protektiv wirken (ebd.).

Eine Pilotstudie zum Programm «Rocken statt Ritzen», welche an 12 Mädchen im Durchschnittsalter von 15 Jahren durchgeführt worden ist, bestätigt die Wirksamkeit des Einsatzes von Musik bei NSSV. Durch die Verknüpfung von Musiktherapie gemeinsam mit verhaltenstherapeutischen Elementen zeigte sich im Laufe der Studie eine Abnahme der Häufigkeit von NSSV von Therapiebeginn bis zu drei Monate später (Plener & Sukale & Groschwitz & Pavlic & Fegert, 2014).

4.3.4. Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten

Dissoziales Verhalten

Zu dissozialem Verhalten gehören Verhaltensweisen wie Lügen, Stehlen oder Schwänzen, aggressives Verhalten, oppositionelles Verhalten, delinquentes Verhalten und Unterrichtsstörungen. Dissoziales Verhalten wird im ICD-11 unter «Störungen des Sozialverhaltens» klassifiziert. Die folgende Beschreibung entsteht aus der Entwurfserfassung der ICD-11 in deutscher Sprache.

Disruptives Verhalten oder dissoziale Störungen sind durch anhaltende Verhaltensprobleme gekennzeichnet, die von ausgeprägtem und anhaltendem trotzigem, ungehorsamem, provozierendem oder gehässigem (d. h. störendem) Verhalten bis hin zu Verhaltensweisen reichen, die anhaltend die Grundrechte anderer oder wichtige altersgemäße gesellschaftliche Normen, Regeln oder Gesetze verletzen (d. h. dissozial). Der Beginn von disruptiven und dissozialen Störungen liegt meist, wenn auch nicht immer, in der Kindheit. (Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022)

Das Projekt «TrommelPower» ist ein musiktherapeutisches Gewaltpräventionsprojekt, das im klinischen Bereich entwickelt worden ist und aktuell an Schulen durchgeführt wird (Roisch & Wölfl, 2018, S. 79). Das Projekt wird von Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen entweder als Intensivwoche oder regelmässig wöchentlich über ein halbes oder ganzes Schuljahr durchgeführt (ebd.). Allgemeine Ziele des Projekts sind die Stärkung des Selbstbewusstseins, des Gruppenerlebens und der Gruppenkohäsion, die Steuerung der Affekt- und Impulskontrolle und die Förderung von Empathie-, Mentalisierungs- und Konfliktfähigkeit (Roisch & Wölfl, 2018, S. 81). Zu den Projektmethoden zählen die Trommelimprovisation, die Klangwahrnehmung, der Stimmausdruck und schliesslich das musiktherapeutische Rollenspiel (Roisch & Wölfl, 2018, S. 86). Im Laufe der Jahren wurde das Projekt mehrfach durchgeführt und von Schüler_innen und Eltern mehrheitlich positiv beurteilt (Roisch & Wölfl, 2018, S. 88). Besonders wurde eine Verbesserung im Bereich der emotionalen Regulation, der Übernahme der Selbstverantwortung und bei der aktiven Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen nachgewiesen (Roisch & Wölfl, 2018, S. 95). Die Methode wird laufend überprüft, die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse zeigen bisher auf, dass das Projekt hochwirksame Effekte vorweisen kann (ebd.).

4.3.5. Gemischte Verhaltensauffälligkeiten

Emotionale Störungen

Affektregulation oder Emotionsregulation wird von Reimer und Kupski (2021) folgend definiert: «Als Affektregulation wird die Fähigkeit bezeichnet, Gefühlszustände so zu modellieren, dass die durch äussere oder innere Vorgänge ausgelösten Affekte sowohl psychisch als auch körperlich integriert werden können» (S. 6). Diese Fähigkeit ist aus entwicklungspsychologischer Perspektive von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen, da mit einer regulierten Affektlage der Mensch aufmerksam sein, sich entwickeln und lernen kann (ebd.). Bei einer emotionalen oder Selbstregulationsstörung weisen die Betroffenen Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung auf. Folgen davon können sozialer Isolation oder psychische Probleme sein (ebd.).

Bei musiktherapeutischen Interventionen ist es nicht zwingend, Emotionen zu verbalisieren. Während der Behandlung können sich die Therapeutinnen und Therapeuten auf die Gefühlslage der Kinder und Jugendlichen abstimmen und bei der Regulation Unterstützung bieten (Reimer & Kupski, 2021, S. 6–7). Die Emotionen, welche durch Musik ausgelöst werden, sind aus dem Kontext der therapeutischen Beziehung zu verstehen. Ziel der Interventionen ist die Affektregulation, so dass Aufmerksamkeit, Interaktivität und Beziehungsfähigkeit gefördert und entwickelt werden können (Reimer & Kupski, 2021, S. 8–9).

Sucht

Suchtstörungen gehören laut Thomasius und Künstner (2005) zu den häufigsten Krankheiten in den westlichen Industrienationen (zitiert nach Barnowski-Geiser, 2021b, S. 614). Damit gemeint sind nicht nur stoffgebundene Suchtmittel, sondern auch nicht stoffgebundene, wie beispielsweise Handysucht (ebd.). Die Nutzung von Internet, Handy und Computer hat bedeutsame Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (Stegemann & Schmidt, 2015, S. 157). Laut Erhart und Ravens-Sieberer (2009) kann eine exzessive Mediennutzung Defizite in den Sozial- und Problemlösungskompetenzen aufgrund fehlender Lernerfahrungen verursachen, welche sich auf die Lebensqualität und auf das Wohlbefinden der Betroffenen auswirken könnten (zitiert nach Stegemann & Schmidt, 2015, S. 157).

Allgemein bei Suchtstörungen ist die Familie unmittelbar betroffen und somit psychosozial hochbelastet (Barnowski-Geiser, 2021b, S. 164–165). Besonders bei alkoholbelasteten Familien werden die Kinder vom Suchtverhalten der Eltern nachhaltig geprägt, was zu einsetzenden Forschungen im Bereich geführt hat (ebd.).

Bisher fehlt es jedoch im Bereich der Musiktherapie und Suchterkrankungen an bedeutsamer Forschung, vor allem in der Arbeit mit alkoholbelasteten Familien (Barnowski-Geiser, 2021b, S. 617). Es mangelt besonders an Grundlagerecherche und Behandlungskonzepten (ebd.).

Anhand einer qualitativen Erhebung in der Studie «Hören, was niemand sieht» von Barnowski-Geiser (2009) wurden die extremen Auswirkungen von Alkoholsucht bei den betroffenen Familien gezeigt. In den musiktherapeutischen Interventionen wurde grundsätzlich der Einsatz von Musik als positiv erlebt, mit der Ausnahme von Klienten mit chronifizierter Tabuisierung, welche den Einsatz teilweise kritisch ansahen. Dafür wurden Zugänge durch rezeptive musiktherapeutische Verfahren in Kombination mit Imagination für die verbal schwer zu erreichenden Betroffenen geschaffen (ebd.).

ADHS

Die Definition von ADHS lautet laut Stegemann & Schmidt (2015) folgendermassen:

Bei der ADHS bzw. der Hyperkinetischen Störung (Bezeichnung nach ICD-10) handelt es sich um ein Störungsbild, das durch die Trias von Aufmerksamkeitsstörung, motorischer Hyperaktivität und Impulsivität gekennzeichnet ist. Unerlässlich bei der Diagnosestellung ist die Beachtung von Alters- und Zeitkriterien: Definitionsgemäß beginnt die Störung vor dem Alter von 6 Jahren und sollte in mindestens zwei Lebensbereichen/Situationen (z.B. in der Schule, in der Familie, in der Untersuchungssituation) über mehr als sechs Monate auftreten (S. 169).

ADHS ist laut Barnowski-Geiser (2021a) ein bedeutsames Thema der musiktherapeutischen Psychotherapie sowie der musiktherapeutischen Arbeit in der Heil-, Sonder- und allgemeinbildenden Pädagogik (S.1). Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität und soziale Verhaltensstörungen gelten als typische Indikationsgebiete der musiktherapeutischen Behandlung (Stegemann & Schmidt, 2015, S. 169). Zirka 60% der Kinder und Jugendlichen in musiktherapeutischer stationärer Behandlung weisen eine ADHS-Diagnose auf (Stegemann et al., 2008, zitiert nach Stegemann & Schmidt, 2015, S. 169).

Bisher existieren jedoch trotz der Überlegenheit dieser Verhaltensstörung kaum wissenschaftliche Studien und evidenzbasierte Literatur dazu (ebd.), obwohl musiktherapeutische Angebote im klinischen Setting stets vorkommen (Barnowski-Geiser, 2021a, S. 1). Empirische Nachweise in Bezug auf die Indikation und Anwendung von Musiktherapie bei ADHS-betroffenen Kindern und Jugendlichen sind bisher meist auf qualitativer Einzelfallerhebung fundiert und ermöglichen somit noch keine allgemeinen Einschätzungen der Wirksamkeit von musiktherapeutischen Interventionen (Barnowski-Geiser, 2021a, S. 4). Es besteht somit laut Stegemann und Schmidt (2015) «eine deutliche Diskrepanz zwischen der Bedeutung von ADHS für die alltägliche musiktherapeutische Behandlung und dem Umfang an aussagekräftigen Forschungsarbeiten zu diesem Thema» (S. 169).

4.3.6. Autismus-Spektrum-Störung

Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) fallen durch ihre Schwierigkeit auf, emotional-soziale Signale einzuschätzen. Sie benötigen wiederkehrende Routinen und Aktivitäten, da Abweichungen zu Stress und Widerstand führen könnten (Schneider & Popp, 2019, S. 28). Diese Kernsymptome bleiben meistens lebenslang (Bergmann & Geretsegger, 2021, S. 57). Die häufigsten und klinisch relevanten autistischen Störungen sind der frühkindliche Autismus und das Asperger-Syndrom (Stegemann & Schmidt, 2015, S. 169).

2004 wurde in einer Meta-Analyse von neun Arbeiten rezeptiver und aktiver Musiktherapie festgestellt, dass bei allen Musikinterventionen mit Kindern und Jugendlichen mit Autismus eine hohe Wirksamkeit der Behandlung vorgewiesen werden konnte (Whipple, 2004). Die kleine Stichprobe und die grosse Streuung sind jedoch angesichts der bedeutsamen Ergebnisse kritisch zu betrachten (Stegemann & Schmidt, 2015, S. 170).

2006 wurden entsprechend der Cochrane Kriterien drei kontrollierte Studien in ein systematisches Review eingeschlossen, welche den Vorteil musikbasierter Interventionen im Bereich der verbalen und Kommunikation mit Gesten bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus aufzeigten (Gold & Wigram & Elefant, 2006). Aufgrund der Dauer und der Frequenz der Behandlung sind diese Studien jedoch nicht repräsentativ für den Einsatz von Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen (Stegemann & Schmidt, 2015, S. 170).

2022 fasst eine Meta-Analyse den Stand der Wirksamkeitsforschung zusammen (Bergmann, 2022, S. 244). Dafür wurden kontrollierte Studien mit definierten Einschlusskriterien analysiert, «um daraus Effektstärken für die Wirksamkeit von Musiktherapie zu errechnen» (Bergmann, 2022, S. 245). Während der Interventionen konnten Effekte der musiktherapeutischen Behandlung auf die nonverbale Kommunikation und auf die soziale Interaktion festgestellt werden, wobei die Sicherheit der Evidenz als mässig eingestuft worden ist (Bergmann, 2022, S. 247). Nach der Durchführung dieser Studie ist die Schlussfolgerung der Autorinnen und Autoren, dass eine musiktherapeutische Behandlung mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit autistischen Menschen hilft, ihre Symptomatik und die Lebensqualität zu verbessern (Bergmann, 2022, S. 247).

4.4. Musiktherapie im pädagogischen Setting

Wie sieht eine Zusammenarbeit zwischen Musiktherapie und Schule aus? Auf die dritte Unterfrage wird in diesem Kapitel eingegangen. Zuerst werden die Unterschiede der zwei Bereiche Musikpädagogik und Musiktherapie geschildert. Danach werden Chancen und Herausforderungen der Implementierung von Musiktherapie in pädagogischen Settings

dargestellt. Erfahrungsberichte aus dem Ausland zum Einsatz von Musiktherapie im schulischen Setting schliessen das Kapitel ab.

Wie bereits erwähnt, findet Musiktherapie in unterschiedlichen Handlungsfeldern statt. Die Pädagogische Musiktherapie versteht sich als eigenständige Interventionsform, welche in der sonderpädagogischen Förderung auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder Störungen spezialisiert ist (Myschker & Stein, 2018, S. 305). Seit einigen Jahrzehnten sind Darstellungen zur Effizienz von Musiktherapie im pädagogischen Setting im Bereich der Verhaltensschwierigkeiten vorhanden (ebd.).

Musiktherapie erfüllt in pädagogischen Institutionen einerseits den künstlerischen Bildungsauftrag und wird andererseits als Prävention und Chancengleichheit eingesetzt, zwei Aufträge aus dem Gesundheitswesen (Holzwarth, 2021, S. 405). Ihr klinisches und psychotherapeutisches Wissen über Emotionen und seelisches Befinden, über Beziehungsfähigkeit und Gruppenprozessdynamiken unterstützen pädagogische Institutionen dabei, «Entwicklungskonflikte und Lernblockaden zu erfassen und diesen im pädagogischen Alltag zu begegnen, bevor es zu etablierten Störungsbildern kommt» (Tüpker, 2006, zitiert nach Holzwarth, 2021, S. 405).

Pädagogische Musiktherapie wird niederschwellig eingesetzt. Besonders dank dem pädagogischen Kontext können somit Kinder und Jugendliche erreicht werden, welche sonst nicht in der Lage wären, ein ambulantes oder klinisches Hilfsangebot aufzusuchen (ebd.). Laut Holzwarth (2021) sind «die Nähe und Verbundenheit von pädagogischem und therapeutischem Handeln unter einem Dach [...] eine Chance, um Angebote für Menschen mit Unterstützungsbedarf zukünftig immer differenzierter und individueller auszugestalten und abzustimmen» (S. 406). Die Musiktherapie in pädagogischen Institutionen leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag durch Präventionsarbeit, Therapie und Krisenhilfe (ebd.). Wie gestaltet sich jedoch die Zusammenarbeit zwischen Musiktherapie und Musikpädagogik konkret? Auf diese Frage wird im nächsten Unterkapitel eingegangen.

4.4.1. Musiktherapie vs. Musikpädagogik

Die Pädagogik und die Therapie sind zwei Bereiche, welche sich aufgrund verschiedener Zielvorstellungen und -richtungen sowie Vorgehensweisen und in weiteren Aspekten unterscheiden (Lutz Hochreutener, 2009, S. 279–281). Diese Unterschiede fasst Lutz Hochreutener (2009) in einer Tabelle zusammen (S. 280), welche von der Autorin angepasst in der Tabelle 7 dargestellt wird.

Tabelle 7: Abgrenzung Musiktherapie - Pädagogik nach Lutz Hochreutener (2009)

	Musiktherapie	Pädagogik
<i>Zielvorstellung</i>	Therapieziel	Erziehungsziel
<i>Zielrichtung</i>	Retrospektiv und prospektiv	Prospektiv
<i>Vorgehen</i>	Prozessorientiert	Produktorientiert

<i>Beziehung</i>	Persönlichkeitszentriert, selektive Offenheit	Inhaltszentriert, persönliche Beziehung
<i>Einfluss</i>	Begrenzt auf Therapiestunde	Über längere Zeiträume
<i>Kommunikation</i>	Nonverbal und verbal gleichwertig, Metakommunikation	Verbal im Vordergrund, direkte Kommunikation
<i>Sprache</i>	Symbolhaft und realitätsbezogen	Vorwiegend realitätsbezogen
<i>Werte / Regeln</i>	Relativiert	Vorgegeben
<i>Emotionen</i>	Oft im Vordergrund	Integriert

Kinder und Jugendliche, welche musiktherapeutische Angebote im schulischen Setting besuchen, sind herausgefordert zu lernen, «zwischen den zwei Erfahrungswelten hin und her zu pendeln» (Lutz Hochreutener, 2018, S. 24). Auf einer Seite sind sie Teil einer Gruppe in der Schule, wo sie vorgegebene Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen, andererseits werden sie in der Musiktherapie dort abgeholt, wo sie sich mit ihren eigenen Unsicherheiten und Verletzlichkeiten aktuell befinden und werden darauf persönlich angesprochen (ebd.). Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erwähnt, sollte der Einsatz von Musiktherapie in der Schule ausreichend geplant und korrekt umgesetzt werden. Die Grenze zwischen Pädagogik und Therapie sollte laut Bauer (2018) «klar gezogen, Zielsetzungen klar formuliert und Zuständigkeiten und Rollen eindeutig definiert werden» (S. 131).

Nicht nur gilt es Musiktherapie von Musikpädagogik zu unterscheiden, sondern auch von der Animation mit Musik. Das Medium, das Material und die Spielformen sind häufig dieselben (Lutz Hochreutener, 2009, S. 281). Der Auftrag der Musiktherapie, im Vergleich zu den anderen Bereichen, ist die Behandlung eines Leidens durch die Musik, während es bei der Animation um die Aktivierung und Anregung durch die Musik geht. In der Musikpädagogik wird hingegen Musik als Medium vermittelt (ebd.). Auch die Zielsetzung unterscheidet sich: In der Musiktherapie geht es darum, innere Wachstumsprozesse zu fördern, während in der Animation die Erlebnisfähigkeit erweitert oder erhalten werden sollte. Die Kreativität und die Sozialkompetenz sollten zudem gefördert werden. In der Musikpädagogik werden praktische und theoretische musikalische Fähigkeiten erlernt. Die Vorgehensweise ist bei der Musiktherapie prozessorientiert, bei der Animation prozess- und produktorientiert, während in der Pädagogik das Vorgehen produktorientiert ist (ebd.).

Chancen sowie weitere herausfordernde Aspekte bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Therapie und Schule werden in den nächsten zwei Unterkapiteln ausgeführt.

4.4.2. Chancen von Musiktherapie in der Schule

Eine Chance des Einsatzes von Musiktherapie in der Schule ist, dass sie sich niederschwellig einsetzen lässt (Lutz Hochreutener, 2018, S. 26). Somit fällt der Weg in die Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die Angst vor Stigmatisierung weg, da die Kinder «direkt im Umfeld, in dem sie einen grossen Teil ihres Alltags verbringen, Ermutigung und Unterstützung in Bezug

auf ihre zwischenmenschlichen und innerpsychischen Themen erhalten» (ebd.). Dank dem Medium Musik ist die Therapiemotivation grösser, Ängste und Widerstände rücken in den Hintergrund (ebd.). Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erwähnt, verfügt die Musiktherapie über vielseitige Methoden und Spielformen, um Störungen, welche den Lernprozess in der Schule behindern, aufzufangen und wirksam zu intervenieren (ebd.).

4.4.3. Herausforderungen von Musiktherapie in der Schule

Um ein Safe Space für die musiktherapeutische Behandlung zu schaffen, bedarf es der Räumlichkeiten, was im schulischen Kontext nicht immer leicht zu organisieren ist (Lutz Hochreutener, 2018, S. 22–24). Ein weiterer Aspekt ist der Therapieweg vom Schulzimmer in den Therapieraum, der achtsam gestaltet und begleitet werden soll, so dass die notwendige Intimität für die therapeutischen Prozesse gewährleistet werden kann (ebd.).

Eine weitere Herausforderung ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit (Hochreutener, 2014, S. 10), wie bereits in den vergangenen Kapiteln erwähnt. Ein reger Austausch sowie eine wertschätzende Vernetzung ist notwendig, damit Übergänge achtsam begleitet werden können (Lutz Hochreutener, 2018, S. 25). Weitere Herausforderungen stammen aus dem Spannungsfeld Bildungs- vs. Gesundheitswesen: Die Therapeutinnen und Therapeuten sollen einerseits Stellungnahme zu schwierigen Themen in der Schule beziehen, zeitgleich sollen sie sich jedoch nicht von den pädagogischen Anforderungen und Wertmassstäben einnehmen lassen (ebd.).

Wie könnte konkret die Zusammenarbeit zwischen Musiktherapie und Schule aussehen? Um dieser Frage nachzugehen, werden im nächsten Unterkapitel Praxisbeispiele aus dem deutschsprachigen Raum und aus dem Ausland zum konkreten Einsatz von Musiktherapie in der Schule geschildert.

4.4.4. Erfahrungsberichte

Musiktherapie findet im deutschsprachigen Raum selten im schulischen Setting statt (Burkhardt, 2022, S. 192). In anderen Ländern ist sie etablierter: in skandinavischen Ländern, Grossbritannien oder Australien wird sie regelmässig einzeln oder in Gruppen an Schulen angeboten (Jordan et al., 2018). Das Ziel dieses Kapitels ist, einen Einblick in das vielfältige Spektrum des musiktherapeutischen Angebots in Schulen in verschiedenen Ländern zu gewähren. Folgend werden exemplarisch aktuelle Erfahrungsberichte zum Einsatz von Musiktherapie an Schulen aus Grossbritannien, Australien, Norwegen, Deutschland und aus Österreich dargestellt.

In *Grossbritannien* besteht laut (Burkhardt, 2022, S. 192) bereits seit einiger Zeit der Einsatz von Musiktherapie in Schulen, insbesondere in Sonderschulen oder in inklusiven Schulen. Laut der Association of Professional Music Therapists waren 2007 zirka 25% Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten im schulischen Bereich in Grossbritannien angestellt (Carr & Wigram, 2009, S. 3). In Sonderschulen gibt es laut Derrington (2018) einen grösseren Prozentsatz an Musiktherapiestellen. In Regelschulen ist das Angebot hingegen aktuell unzureichend (S. 117). Es bestehen niederschwellige freiwillige Musikangebote, welche von ausgebildeten Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten geführt werden. Eine Problematik oder eine Diagnose sind nicht zwingend nötig, um die musikalischen Angebote besuchen zu dürfen (Burkhardt, 2022, S. 192).

In *Australien* bietet die Australian Music Therapy Association (AMTA) musiktherapeutische Interventionen in Schulen an. Dabei stehen ausgebildete Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten zu Verfügung, welche die Interventionen gemeinsam mit den Schulen konzipieren und durchführen (Australian Music Therapy Association, 2022). Ihr Ziel ist die psychische Gesundheit, das Wohlbefinden sowie die Partizipation in der Schule und im Lernumfeld der Schüler_innen zu verbessern (ebd.).

Das Schulsystem ist in *Norwegen* seit den 1960er Jahren der Bereich, in dem die meisten norwegischen Musiktherapeuten arbeiten (Nebelung, 2018, S. 98). Fast die Hälfte der Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten in Norwegen arbeitet in Schulen im Bereich der integrativen Erziehung. Im norwegischen Schulsystem arbeiten sie mit den Kindern entweder im Einzelunterricht oder in Gruppen (ebd.).

Aus einem Beitrag von Ingeborg Nebelung (2018) kristallisiert sich heraus, dass norwegische Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten, welche mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ihre Arbeit als relational, ressourcenorientiert und humanistisch⁵ betrachten (S. 104). Sie fokussieren nicht nur auf das Erlernen bestimmter Skills, sondern scheinen den Fokus auf den Augenblick mit dem Kind oder Jugendlichen zu richten – das «*you and I*» (Nebelung, 2018, S. 103). Ausserdem arbeiten sie ressourcenorientiert, indem sie ihre Sitzungen zuerst mit dem beginnen, was das Kind bereits kann oder woran es interessiert ist. Wenn an den Ressourcen des Kindes angesetzt wird, wird es Erfahrungen machen, die es befähigen und ihm das Gefühl geben, selbstbestimmt zu sein (ebd.).

Schulen in *Deutschland* stellen vermehrt in den schulischen Alltag integrierte therapeutische Hilfsangeboten zur Entwicklungsförderung bereit (Behörde für Schule und Berufsbildung,

⁵ Unter dem Begriff humanistisch wird verstanden, dass alle Menschen über angeborene Fähigkeiten verfügen, ihr eigenes Potenzial für Gesundheit und Wohlbefinden zu verwirklichen, sofern die Bedingungen diese Veränderungen ermöglichen (Abrams, 2015 zitiert nach Nebelung, 2018, S. 104).

2014). Seitens der Schulbehörde wurde schriftlich klargestellt, dass Psychotherapie im schulischen Kontext durchgeführt werden darf. Damit gehört auch als psychotherapeutisches Verfahren die Musiktherapie dazu (ebd.). Dafür bieten Musikschulen musiktherapeutische Angebote an. Die Staatliche Jugendmusikschule Hamburg (JMS) ist die grösste musikalische Einrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Hamburg (Holzwarth, 2018, S. 63). Ihr Fachbereich Musiktherapie kooperiert mit Regelschulen, Bildungszentren für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf und weiteren Institutionen (Holzwarth, 2018, S. 65). Die Institutionen können ein Kooperationsangebot mit der Musikschule buchen, die Musiktherapie ist dann für die Familien kostenlos. Die Schulbehörde übernimmt dabei die Kosten. In diesen Schulkooperationen werden die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit den Lehrkräften ausgewählt (ebd.). Dabei werden die Kinder und Jugendlichen vom regulären Unterricht freigestellt, um das therapeutische Angebot zu besuchen, welches häufig in Kleingruppen stattfindet (Holzwarth, 2018, S. 66). Da das Angebot institutionsintern stattfindet, ist psychotherapeutisches Vorgehen nur eingeschränkt möglich. Zudem wird erwartet, dass die Kinder nach einer Therapiesitzung wieder reibungslos in den Unterricht einsteigen können (ebd.).

Bei Schulkooperationen wird bewusst nicht von Musiktherapie gesprochen, sondern von musiktherapeutischer Entwicklungsförderung, denn das Angebot sollte den Bildungsauftrag der Schule unterstützen (ebd.). Musiktherapie als Entwicklungsförderung versteht sich somit im Schnittfeld zwischen Therapie und Pädagogik (Holzwarth, 2018, S. 67).

In *Österreich* werden therapeutische und therapieähnlichen Angebote auf unterschiedliche Art und Weise gehandhabt, meistens von Schulleiter_innen, Elterninitiativen, Lehrpersonen oder Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten, welche sich für einen Aufbau der Angebote selbst engagieren (Vogel, 2018, S. 107). Während einer Untersuchung im Rahmen einer Masterarbeit im Studiengang Musiktherapie an der Berliner Universität der Künste wurden musiktherapeutische Angebote an österreichischen Schulen, Sonderschulen und Musikschulen evaluiert (Gritzner, 2014 zitiert nach Vogel, 2018, S. 107). Dabei wurden 23 Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten befragt, welche an Schulen, Sonderschulen und Musikschulen in Österreich berufstätig sind (ebd.). Dabei kristallisierte sich heraus, dass Anstellungen für Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten nur an Musik- oder Privatschulen möglich sind (Gritzner, 2014, zitiert nach Vogel, 2018, S. 111). Für einige wird die Ausübung der musiktherapeutischen Tätigkeit durch die Anstellung als Pädagogin oder als Pädagoge möglich, besonders an Regelschulen, andere arbeiten freiberuflich (ebd.).

Allgemein lässt sich durch die Studie feststellen, dass «die öffentliche Beachtung der geleisteten musiktherapeutischen Arbeit und deren Möglichkeiten für niederschwellige psychosoziale Unterstützung von Kindern und Jugendlichen [...] in Österreich noch sehr

gering» ist (Vogel, 2018, S. 115). Durch Vernetzungen und Austausch zwischen Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten in der Schule, vermehrte Medienarbeit und unter anderem durch zusätzliche Forschungsarbeiten könnte sich bezüglich Zusammenarbeit zwischen Schule und Musiktherapie in Österreich etwas verändern (ebd.).

Fazit

Bisher wurden keine musiktherapeutischen Meta-Analysen im Bereich der Schule durchgeführt (Jordan et al., 2018, S. 213), somit ist es noch nicht möglich, Aussagen zum internationalen Stand der Musiktherapie in Schulen zu formulieren. Aktuell wird das bereits erwähnte systematische Review über den Einsatz von Musiktherapie in Regelschulen von Carr und Wigram (2009) aktualisiert, was sicherlich einen weiteren Schritt in die Etablierung der Musiktherapie im pädagogischen Bereich darstellt (ebd.). Wie in den vorhin dargestellten Beiträgen geschildert, scheint die Schule im deutschsprachigen Raum noch nicht als Hauptarbeitsort für Musiktherapie zu gelten. Diese Tatsache scheint auch die noch unzureichende Anzahl Forschungsarbeiten in diesem Tätigkeitsfeld zu erklären (ebd.). Laut Jordan et al. (2018) scheint sich jedoch aktuell die musiktherapeutische Landschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz für diesen Bereich zunehmend zu interessieren (S. 213). Im nächsten Kapitel wird der Einsatz von Musiktherapie im schulischen Kontext in der Schweiz dargestellt.

4.5. Musiktherapie in Schweizer Sonderschulen

Findet Musiktherapie im schulischen Bereich in der Schweiz aktuell Anwendung? Damit die zweite Fragestellung beantwortet werden kann, wird zuerst ein kurzer Einblick in die Geschichte der Musiktherapie in der Schweiz geworfen. Danach werden gesetzliche Grundlagen dargestellt, welche den Einsatz von Musiktherapie an Schulen befürworten würden. Berichte zur aktuellen Lage der Musiktherapie in Schweizer (Sonder-)schulen schliessen das Kapitel und somit die Beantwortung der Fragestellung ab.

4.5.1. Geschichte der Musiktherapie in der Schweiz

Um die Wende des 19.-20. Jahrhunderts fand eine humanistisch geprägte Reformbewegung im deutschsprachigen Raum statt, in welcher Jazz, moderner Tanz und zeitgleich die Rhythmusbewegung ihren Ursprung fanden (Lutz Hochreutener, 2021, S. 217). Die Musiktherapie wurde von dieser Bewegung durch unterschiedliche Ansätze geprägt (ebd.). Mehrere Musikpädagoginnen und Musikpädagogen, Musiker_innen und Forscher_innen zählen zu den Pionieren der Musiktherapie in der Schweiz, welche praxis- und erfahrungsorientiert «nach neuen Wegen schöpferischen Gestaltens mit Musik und Bewegung

in Hinblick auf therapeutische, musikalisch-künstlerische und / oder -pädagogische Zielsetzungen» suchten (Lutz Hochreutener, 2021, S. 218). 1981 fusionierten die zwei Vereinigungen *Schweizerische Gesellschaft für Musiktherapie* und der *Verein zur Gründung eines Fachverbands für Musiktherapie* zum *Schweizerischen Fachverband für Musiktherapie SFMT / Association Professionnelle Suisse de Musicothérapie ASMT*. Was für die damalige Zeit besonders war, ist die Erarbeitung eines Aufnahmereglements, welches fachlich-inhaltliche Vorgaben, Supervision und Selbsterfahrung beinhaltete. Heute werden aktuell zweimal im Jahr Informationen auf Deutsch und Französisch an die Mitglieder versandt (ebd.). Die Pioniere der Musiktherapie in der Schweiz haben vor allem mit Menschen mit Behinderung in Heimen gearbeitet (Lutz Hochreutener, 2021, S. 220). Der Anwendungsbereich weitete sich dann in den Tätigkeitsfeldern der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie sowie im Suchtbereich und an Beratungsstellen aus (SFMT, 1983 zitiert nach Lutz Hochreutener, 2021, S. 220). Heute ist das Arbeitsfeld der Musiktherapie breiter gefächert, wie es im Kapitel 4.1.4. bereits erwähnt worden ist.

Dass Musiktherapie als anerkanntes Verfahren in der Schweiz angesehen wurde, ist der «kontinuierlichen qualitätssichernden Arbeit in der Lehre im Hinblick auf die Akademisierung mit Praxisbezug, zum andern über berufspolitische Verhandlungen mit Gesetzgebern und Kostenträgern» zu danken (ebd.). 2003 wurde die *Berufsbegleitende Ausbildung Musiktherapie* (bam) in die Hochschule und in die Schweizer Charta für Psychotherapie aufgenommen (ebd.). An der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) wurde später den Absolventinnen und Absolventen der ehemaligen *Berufsbegleitenden Ausbildung Musiktherapie* (bam) ermöglicht, sich zum akademischen Titel Master of Advanced Studies MAS nachzuqualifizieren (ebd.). Wieder 2003 schlossen sich unterschiedliche Berufsverbände unter der Dachorganisation *Konferenz der Schweizerischen Kunsttherapie Verbände* (KSKV) zusammen. Heute heisst sie *Organisation der Arbeitswelt* (OdA) ARTECURA. Das Ziel war, die schweizerische Berufsankennung für Therapien mit künstlerischen Medien zu erlangen (ebd.). 2018 trat der Fachverband für Musiktherapie auch der OdA ARTECURA bei, um die Positionierung des Berufs zu verstärken (Lutz Hochreutener, 2021, S. 221). Somit gibt es heute in der Schweiz eine gesetzliche Regelung bezüglich eidgenössischer Anerkennung für die musiktherapeutische Behandlung (ebd.).

4.5.2. Gesetzliche Grundlagen

Die Einbindung von Musiktherapie im pädagogischen Kontext findet ihre Berechtigung in unterschiedlichen Gesetzesartikeln (Lutz Hochreutener, 2018, S. 19). Das 2008 in Kraft getretene UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat dazu geführt, dass Musiktherapie im deutschsprachigen Europa vermehrt in Regel- und Musikschulen eingesetzt wird. Musiktherapie wird noch nicht flächendeckend angeboten, das

Angebot wächst jedoch stetig, vor allem an Musikschulen (Lutz Hochreutener, 2018, S. 18). Die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen aufgrund von kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen sowie Verhaltens-, Lern- oder emotionalen Problemen darf nicht zugelassen werden: Der Zugang zur musikalischen Bildung darf ihnen nicht verwehrt werden. Dieser wird durch Fachpersonen aus Rhythmik, elementarer Musikpädagogik und Musiktherapeutinnen und -therapeuten gestaltet (ebd.).

Lutz Hochreutener (2018) hat in ihrem Fachbeitrag «Musiktherapie im schulischen Kontext: Fakten – Herausforderungen – Chancen» Artikel aus der UNO-Behindertenrechtskonvention von 2006 und aus der Schweizerischen Bundesverfassung exemplarisch ausgewählt und ihren Bezug zur Musiktherapie geschildert (S. 19–22). Die UNO-Behindertenrechtskonvention wurde 2006 verabschiedet und 2014 von der Schweiz ratifiziert (UNO, 2022). Ihre Grundpfeiler sind die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung. Damit gemeint ist die volle Partizipation am gesellschaftlichen Leben, Anerkennung ihrer Autonomie und die soziale Wertschätzung (ebd.). Folgend wird die Nummer der jeweiligen Artikel erwähnt und ihr Bezug zur Musiktherapie nach Lutz Hochreutener (2018) dargestellt. Die vollständig zitierten Artikel aus der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO, 2022) sind im Anhang 9.1. zu finden.

Dem Artikel 24 kann entnommen werden, dass Musiktherapie ein vielfältiges Feld für den individuellen Ausdruck und schöpferisches Gestalten für alle ist – das sind alles Möglichkeiten, sich selbstwirksam zu erfahren (Lutz Hochreutener, 2018, S. 20). Ausserdem kann sie durch ihr breites Angebot an Spielformen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung fördern. Verhaltensmodifikationen sind ermöglicht und dadurch werden die sozialen Kompetenzen erweitert. Alle erwähnten Kompetenzen tragen zu gelingenden Prozessen in der Schule bei (ebd.).

Im Artikel 25 geht es um das Gewährleisten der Gesundheit von Menschen mit Behinderung ohne Diskriminierung (UNO, 2022). Die Musiktherapie kann bereits ab dem frühen Alter basale, kognitive, emotionale und soziale Stimulationen fördern, welche Entwicklungsprozesse anregen (Lutz Hochreutener, 2018, S. 20). Mit der Musik können Gefühle ausgedrückt werden, welche sonst aufgrund von Behinderung nicht zur Sprache kommen könnten (Hegi-Portmann et al., 2006 zitiert nach Lutz Hochreutener, 2018, S. 20), was wiederum Sekundärerkrankungen wie Verhaltensstörungen vorbeugt (ebd.).

Im Artikel 30 geht es um die Teilhabe am kulturellen Leben (UNO, 2022). Mit Musiktherapie können Selbstwirksamkeit und Selbstbewusstsein gestärkt werden. Die Kinder und Jugendlichen können sich zudem als geschätztes Mitglied der Gesellschaft erleben (Lutz Hochreutener, 2018, S. 21).

Auch in der Schweizerischen Bundesverfassung gibt es gesetzliche Artikel (8, 62, 67 und 67a), welche den Einsatz von Musiktherapie im klinischen und pädagogischen Bereich stützen

(Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2022). Die erwähnten Artikel werden im Anhang 9.2. zitiert.

Nach diesem rechtlichen Exkurs kommt Lutz Hochreutener (2018) zum Schluss, dass alle Kinder und Jugendlichen mit (körperlichen, geistigen oder psychischen) Behinderungen das Recht auf musikalische Bildung haben, vor allem im Hinblick auf ihr besonderes Schutz- und Förderungsbedürfnis (S. 22).

Auch im Bildungsauftrag des Lehrplans 21 geht es darum, «die Volksschule so zu gestalten, dass alle Kinder und Jugendlichen eine adäquate Bildung erhalten» (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 6). Die Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» wurde als Hilfsmittel für die Bildungsplanung von Schülerinnen und Schülern konzipiert, welche anhand ihrer individuellen Voraussetzungen, ihres Lernstands und ihres Entwicklungsverlaufs nur zu einem Teil die Kompetenzbeschreibungen des jeweiligen Zyklus erreichen (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 8). Obwohl die Broschüre ursprünglich für Kinder und Jugendliche mit komplexen Behinderungen entwickelt worden ist, können die Ausführungen auch für Schülerinnen und Schüler gelten, welche «weit über den Anforderungen des Zyklus lernen» (ebd.). Somit könnte die Anwendung auch für Kinder und Jugendliche in Frage kommen, welche aufgrund spezifischer Verhaltensstörungen den regulären Unterricht nur bruchstückhaft besuchen können und das Anrecht auf verstärkte sonderpädagogischen Massnahmen haben.

Weiter steht in der Broschüre, dass «bei der Ergänzung des Unterrichts durch besondere pädagogische oder therapeutische Massnahmen (z.B. Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, Psychomotorik) und wegen der Beteiligung verschiedener Personen [...] es besonders wichtig [ist], eine kohärente Bildungserfahrung zu gewährleisten» (ebd.). Kinder mit Entwicklungsverzögerungen benötigen ausserdem länger, um ihre basalen Fertigkeiten und Fähigkeiten auszubauen. Verglichen zu ihrem Lebensalter verfügen sie «möglicherweise erst über entwicklungslogisch grundlegende Aneignungs-, Verarbeitungs- und Handlungsmöglichkeiten» (ebd.).

Im Bereich Musik der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» steht in den allgemeinen Hinweisen, dass durch dieses Medium die Schüler_innen sich selbst erfahren und ausdrücken können und gleichzeitig mit anderen Menschen in Austausch treten können (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 23). Ausserdem ist Musik auch Kulturgut, das allen zugänglich gemacht werden sollte. Gefühle und Stimmungen können durch die Musik ausgedrückt werden, ohne dass dazu die Sprache benötigt wird (ebd.). Ein besonderer Bezug wird zudem zu den Befähigungsbereichen «Sich austauschen und dazugehören», «Sich selbst sein und werden», «Mitbestimmen und gestalten» hergestellt (ebd.).

Wie bereits im Kapitel 4.1.2. erwähnt, fördert das Medium Musik körperliche, seelische und geistige Prozesse, wirkt bei der Affektregulierung und beim Beziehungsaufbau unterstützend. Zudem fördert sie die Verknüpfung aller Sinne und trägt zur affektiven, körperlichen und kognitiven Reifung bei. Die Musiktherapie ist wie bereits erwähnt eine wirksame Interventionsform bei Kindern und Jugendlichen, welche an einer Entwicklungs- oder Verhaltensstörung leiden. Auch das positive Erleben in der Gruppe ist ein bedeutsamer Wirkfaktor von Musiktherapie (vgl. Kapitel 4.3.2.).

Diese und weitere Wirkfaktoren von Musiktherapie sprechen für die Chancen einer Implementierung von Musiktherapie in Schweizer Sonderschulen. Wie sieht es jedoch in der Praxis aus? Im nächsten Kapitel wird auf die zweite Fragestellung «Inwiefern findet Musiktherapie im schulischen Bereich in der Schweiz aktuell Anwendung?» eingegangen.

4.5.3. Aktuelle Lage

Inwiefern werden musiktherapeutische Angebote in Sonderschulen in der Schweiz eingesetzt? Allgemein ist die Schule in der Schweiz häufig in der Zuweisung zur Musiktherapie involviert (Burkhardt, 2022, S. 192), sie scheint jedoch noch nicht einer der Hauptarbeitsorte von Schweizer Musiktherapeutinnen und -therapeuten zu sein. Aktuell findet Musiktherapie wie bereits erwähnt als niederschwelliges Angebot in der Schweiz in Heimen und Internaten, an Regel- und Sonderschulen, heilpädagogischen Schulen sowie Musikschulen Anwendung (Lutz Hochreutener, 2014, S. 6). Zwei Beispiele sind ein Pilotprojekt in einer Privatschule in Bern (Rimle-Heeb, 2014) oder in einer Schule in Urdorf im Kanton Zürich, welche Musiktherapie an Schüler_innen vom Kindergarten bis zur Oberstufe als therapeutische Unterstützung bei psychischen Problemen anbietet (Huser, n. d.). Konkrete und allgemeine schweizweite Regelungen, Anwendungen, Studien oder Auflistungen von musiktherapeutischen Angeboten an (Sonder-) schulen, welche auf Verhaltensauffälligkeiten ausgerichtet sind, konnten nicht ausfindig gemacht werden.

Somit scheint Musiktherapie für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten in bestimmten Schweizer Schulen Anwendung zu finden, wobei es aktuell eher die Ausnahme als die Regel zu sein scheint. Über die möglichen Gründe wird im letzten Kapitel diskutiert.

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden in einem ersten Schritt die Fragestellungen der Masterarbeit nach der Literaturrecherche beantwortet. Danach werden die Ergebnisse und ihre (heil-)pädagogische Relevanz für die Berufspraxis geschildert. Schliesslich wird ein Ausblick für weitere Forschungsfragen formuliert.

5.1. Beantwortung der Fragestellungen

Folgend werden die Fragestellungen und deren Unterfragen anhand der Ergebnisse der Literaturrecherche beantwortet. Zuerst werden die Fragen nochmals aufgegriffen und gleich danach wird die Beantwortung geschildert.

Erste Fragestellung

«Inwiefern kann die Musiktherapie im schulischen Bereich nach aktuellem Forschungsstand die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten unterstützen?»

Die erste Fragestellung lässt sich gemeinsam mit den formulierten Unterfragen beantworten. Somit werden zuerst die Unterfragen beantwortet. Als Fazit wird auf die übergeordnete erste Fragestellung eingegangen.

Erste Unterfrage

«Was ist Musiktherapie?»

Aus der Recherche hat sich herauskristallisiert, dass Musiktherapie eine praxisorientierte Wissenschaft ist, welche interdisziplinär und psychotherapeutisch wirkt. Sie kann aus unterschiedlichen Perspektiven verstanden werden: Jede Perspektive beleuchtet neue Aspekte und Möglichkeiten, die musiktherapeutische Arbeit zu gestalten. Sie wird als psychotherapeutisches Verfahren verstanden und wird vermehrt als anerkanntes Verfahren angesehen. Musiktherapie ist in unterschiedlichen Handlungsfeldern und auf unterschiedlichen Altersstufen etabliert, mehrheitlich dort, wo eine psychotherapeutische Behandlung nötig ist.

Die Musiktherapie im Kindes- und Jugendalter ist eine entwicklungs- und erlebnisorientierte Form der Behandlung, welche den Eigenschaften der Kindheit entspricht. Der therapeutische Zugang zu den Emotionen wird durch das spielerische Vorgehen erleichtert, da es dem betroffenen Kind Freude vermittelt. Die Qualität der therapeutischen Beziehung ermöglicht für die Patientinnen und Patienten eine Safe-Space-Atmosphäre. Die Methoden werden je nach Alter und Notwendigkeit unterschiedlich häufig, intuitiv, flexibel und situativ eingesetzt. Nur wenn sie aus einer resonanzbereiten Haltung entstehen und auf die therapeutische Notwendigkeit abgestimmt sind, zeigen sie Wirksamkeit. Somit ist Musiktherapie durch einen

hohen Attraktivitätsgrad für Kinder und Jugendliche sowie auch durch die hohen Anforderungen an das professionelle Handeln von Musiktherapeutinnen und -therapeuten gekennzeichnet.

Zweite Unterfrage

«Wie ist der aktuelle Forschungsstand zur Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensauffälligkeiten?»

Musiktherapie wird im Allgemeinen im Kindes- und Jugendalter besonders für psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten indiziert. Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen machen im deutschsprachigen Raum ein Fünftel der gesamten Fälle in musiktherapeutischen Behandlungen aus. Die Forschungslandschaft im Bereich Musiktherapie und Verhaltensstörung wurde besonders in den letzten zwei Jahrzehnten ausgeweitet. Aus Forschungsprojekte können mehrere Wirkfaktoren von Musiktherapie bei Verhaltensauffälligkeiten definiert werden: Die therapeutische Beziehung, das Gruppenerlebnis, neue Erfahrungen neben vertrauten Verhaltensfahrplänen sowie die Stärkung der Persönlichkeit. Ausserdem haben sich in unterschiedlichen Studien musiktherapeutische Interventionen bei internalisierenden, externalisierenden und gemischten Verhaltensstörungen als wirksam herausgestellt, wie beispielsweise bei Depressionen, Angststörungen, dissozialem Verhalten, emotionalen Störungen, NSSV, ADHS und bei Autismus-Spektrum-Störungen.

Dritte Unterfrage

«Wie sieht eine Zusammenarbeit zwischen Musiktherapie und Schule aus?»

In pädagogischen Institutionen wird Musiktherapie allgemein niederschwellig eingesetzt. Besonders dank dem pädagogischen Kontext können Kinder und Jugendliche erreicht werden, welche sonst nicht in der Lage wären, ein ambulantes oder klinisches Hilfsangebot aufzusuchen. Sie leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag durch Präventionsarbeit, Therapie und Krisenhilfe. Die Grenzen zwischen Pädagogik und Therapie zu ziehen ist kein leichtes Unterfangen. Dabei können Chancen und Herausforderungen erkannt werden, wie beispielsweise die Therapiemotivation seitens der Kinder und Jugendlichen sowie die Rolle der Therapeutinnen und Therapeuten innerhalb des Spannungsfelds Therapie und Schule. Aufgrund unzureichender Forschungsarbeiten scheint sich die Musiktherapie im schulischen Setting im deutschsprachigen Raum noch nicht etabliert zu haben. Ausserdem fehlt es an Übersichtsstudien, welche den internationalen Stand der Musiktherapie an Schulen analysieren. Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass Pädagogische Musiktherapie in der Schule im Ausland etablierter ist. Einzelne Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse

in diesem Bereich auf und musiktherapeutische Interventionen werden teilweise vermehrt in pädagogischen Settings angeboten im Vergleich zu Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Beantwortung der übergeordneten ersten Fragestellung

Nach der Beantwortung der Unterfragen lässt sich nun eine Antwort auf die übergeordnete Fragestellung ableiten: *«Inwiefern kann die Musiktherapie im schulischen Bereich nach aktuellem Forschungsstand die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten unterstützen?»*.

Ergebnisse im Bereich der Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie bei Verhaltensstörungen zeigen, dass musiktherapeutische Interventionen vielversprechend sind. Anhand von Studien aus unterschiedlichen Handlungsfeldern kann festgestellt werden, dass Musiktherapie präventiv oder unterstützend wirken kann. Kinder und Jugendliche mit internalisierenden, externalisierenden oder gemischten Verhaltensschwierigkeiten können damit in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Unterschiedliche Methoden und Ansätze können Kinder und Jugendliche mit ihren einzigartigen Bedürfnissen begleiten. Beispielsweise werden beim aktiv Musizieren neue Erfahrungen und Vernetzungen im Gehirn ermöglicht und dadurch der Selbstwert gestärkt, da sich die Teilnehmenden als selbstwirksam und kompetent wahrnehmen. In Gruppentherapien stärken musiktherapeutische Interventionen das Gemeinschaftsgefühl und somit die individuelle Entwicklung. Das musiktherapeutische Setting ist nicht wertend und ermöglicht den Kindern und Jugendlichen, Fähigkeiten zu zeigen, welche sie sonst nicht zeigen können.

Aus diesen Forschungsergebnissen können sich Schlüsse für musiktherapeutische Interventionen im schulischen Bereich ableiten lassen, da die Forschungslandschaft bezüglich Wirksamkeit von Musiktherapie im schulischen Bereich aktuell noch etwas kahl aussieht. Trotz der stetig wachsenden Anzahl an Forschungsprojekten im Bereich Schule und Musiktherapie sind diese häufig in ihrem Design und ihrer Struktur mangelhaft. Internationale Forschungsprojekte auf diesem Gebiet zu realisieren, gestaltet sich aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen bezüglich Musiktherapie und Schule ebenfalls als komplex.

Zweite Fragestellung

«Inwiefern findet Musiktherapie im sonderschulischen Bereich in der Schweiz aktuell Anwendung?»

In der Schweizer Bundesverfassung sowie in der UNO-Behindertenrechtskonvention, welche von der Schweiz 2014 ratifiziert worden ist, können mehrere Artikel konsultiert werden, welche für den Einsatz von Musiktherapie in pädagogischen Settings sprechen. Alle Kinder und Jugendlichen mit (körperlichen, geistigen oder psychischen) Behinderungen haben das Recht

auf musikalische Bildung, vor allem im Hinblick auf ihr besonderes Schutz- und Förderungsbedürfnis. In der Handhabung von Sonderpädagogik in der Schweiz werden Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik, sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder Sonderschule sowie Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung angeboten.

Musiktherapie wird somit nicht implizit oder explizit erwähnt, wobei in der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» steht, dass Selbsterfahrungen durch Musik und Austausch mit anderen im Musikunterricht gewährleistet werden sollen. Diese und weitere Grundfähigkeiten und kulturelle Erfahrungen gehören zu den Inhalten des Musikunterrichts nach Lehrplan 21 für Schüler_innen mit besonderen Bedürfnissen in Sonder- und Regelschulen. Wie bereits erwähnt, spricht die Wirkung von Musiktherapie für die Chancen einer Implementierung von Musiktherapie in Schweizer Sonderschulen.

Über eine konkrete allgemeine und schweizweite Anwendung von Musiktherapie an (Sonder-)schulen wurde während dieser Literaturrecherche wenig gefunden. Einzelne konkrete Beispiele und Erfahrungsberichte über den Einsatz von Musiktherapie an Schulen wurden erwähnt. Studien oder Auflistungen über konkrete musiktherapeutische Angebote in Schweizer Sonderschulen konnten nicht ausfindig gemacht werden. Somit lässt sich diese Fragestellung nur teilweise beantworten.

Die aktuelle Lage zeigt, dass in der Schweiz musiktherapeutische Interventionen nur vereinzelt an Schulen zu finden sind. Sie sind häufig in der Zuweisung zur Musiktherapie involviert, sie scheinen jedoch noch nicht einen der Hauptarbeitsorte von Schweizer Musiktherapeutinnen und -therapeuten zu sein. Der Grund dafür könnte in der aktuellen öffentlichen Anerkennung und Akzeptanz des Verfahrens liegen. In der obligatorischen Krankenpflegeversicherung der Schweiz gilt das Grundprinzip, dass alle von Ärztinnen oder Ärzten vorgenommenen Untersuchungen oder Behandlungen vergütet werden, soweit diese nicht umstritten sind (Bundesamt für Gesundheit, 2022). In der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) werden Leistungen aufgelistet, welche als umstritten gemeldet worden sind. Somit wird bezeichnet, ob die Leistung vergütet, nicht vergütet oder unter bestimmten Voraussetzungen von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen wird (ebd.). Die Musiktherapie wird in der KLV vom Juli 2022 im Kapitel 10 Komplementärmedizin als nicht leistungspflichtig bewertet (Bundesamt für Gesundheit, 2022). Musiktherapeutische Leistungen werden somit häufig über komplementärmedizinische Zusatzversicherungen finanziert (SFMT / ASMT, n. d.-d). Dies könnte eine zusätzliche Hürde in Bezug auf die Implementierung von Musiktherapie im schulischen Setting in der Schweiz sein. Laut der Organisation der Arbeitswelt ARTECURA (OdA ARTECURA) ist zu fordern, dass Kunsttherapie (Musiktherapie miteingeschlossen) auf

nationaler Ebene als pädagogisch-therapeutische Massnahme anerkannt wird und auf kantonaler Ebene in die Verordnungen über sonderpädagogische Massnahmen aufgenommen wird (OdA ARTECURA, 2021). Für Kinder und Jugendliche, welche Anspruch auf die Invalidenversicherung (IV)⁶ haben, werden die Kosten für Therapien nur dann übernommen, wenn sie massgeblich zur Erhöhung der Erwerbsfähigkeiten beitragen (AHV/IV, 2022, S. 2). In der Schule in Urdorf im Kanton Zürich, in welcher Musiktherapie als schulisch indizierte Psychotherapie angeboten wird (vgl. Kapitel 4.5.3.), wird beispielsweise die Kostenbeteiligung der IV für die medizinisch-therapeutische Massnahme oder jene der Krankenkasse gemeinsam mit den Eltern geprüft (Huser, n. d.).

Die Geschichte der Musiktherapie in der Schweiz zeigt jedoch auf, dass das Verfahren im Laufe der Jahre stets qualitätssichernde Arbeit in der Lehre im Hinblick auf die Akademisierung mit Praxisbezug geleistet hat, unter anderem durch berufspolitische Verhandlungen mit Gesetzgebern und Kostenträgern. Ausserdem wurden im Laufe dieser Arbeit mehrmals Kenntnisse über die Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensstörungen durch Forschungs- und Erfahrungsberichte vermittelt (vgl. Kapitel 4.3.). Weitere Forschungsprojekte wären somit auch in der Schweiz zu begrüessen, denn eine Integration von Musiktherapie in den Schulalltag wäre für Kinder und Jugendliche sowie für Lehrpersonen in der Schweiz entlastend und wünschenswert (Burkhardt, 2022, S. 195).

5.2. Methodenkritik

In diesem Kapitel wird die Methode kritisch analysiert. Allgemein kann festgestellt werden, dass die Kategorien für die Auswertung der ausgewählten Literatur für die Forschungsarbeit sich als hilfreich erwiesen haben, da somit relevante, gehaltvolle, aktuelle und qualitative Literatur untersucht werden konnte. Die Quellen zu exzerpieren war zudem eine hilfreiche Methode, deren Relevanz zu prüfen und im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung zu arbeiten.

Zum Thema Verhaltensauffälligkeiten (sowie auch -störungen oder -schwierigkeiten) gibt es zahlreiche Veröffentlichungen und relevante Literatur. Die Schwierigkeit beim Verfassen der Literaturarbeit war hauptsächlich, das Thema so einzugrenzen, dass eine Grundlage zum Phänomen Verhaltensschwierigkeiten für die Beantwortung der Fragestellung gelegt werden konnte, ohne das Thema zu breit zu fächern.

⁶ «Die Invalidenversicherung ist eine gesamtschweizerische obligatorische Versicherung. Durch Eingliederungsmassnahmen ermöglicht sie invaliden Versicherten, ihre Existenzgrundlage ganz oder teilweise selbständig zu sichern [...]. Invalidität ist definiert als ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (bzw. Unfähigkeit, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen), die durch einen körperlichen, psychischen oder geistigen Gesundheitsschaden verursacht worden ist [...].» (Informationsstelle AHV/IV, 2022)

Eine damit verknüpfte weitere Herausforderung war die konkrete Auswahl von heilpädagogisch oder schulrelevanten Verhaltensstörungen. Welche Verhaltensstörungen gelten als heilpädagogisch relevant? Werden damit Verhaltensschwierigkeiten gemeint, welche den Schulbesuch beeinträchtigen oder erschweren? Denn es existieren auch Verhaltensstörungen, welche schulrelevant sind, jedoch nicht heilpädagogisch behandelt werden können. Um mit dieser Problematik zurecht zu kommen, wurde anhand der ausgewählten Literatur entschieden, eine Auswahl zu treffen. Müller und Sigrist (2019) legen den Fokus auf Verhaltensstörungen, wo aus heilpädagogischer Sicht geholfen werden kann (S. 5). Obwohl sie in ihrer Bedarfsanalyse über Interventionen bei Verhaltensauffälligkeiten im schulischen Bereich recherchieren, lässt sich ihre Auswahl zum Teil auch für die Wirksamkeit von musiktherapeutischen Interventionen nutzen. Anhand der Auseinandersetzung mit der Literatur über die Wirksamkeit von Musiktherapie kristallisierte sich zudem heraus, dass dieses Verfahren auch für die Symptomatik von Autismus-Spektrum-Störungen geeignet sein kann. Somit wurde entschieden, diese besondere Form von Verhaltensstörung in die theoretische Analyse zu integrieren.

Die zu Beginn unzureichenden Kenntnisse der Autorin in Bezug auf unterschiedliche Methoden bei der Erstellung einer systematischen Literaturliste waren eine Herausforderung. Die Fragestellung bedarf zu einem bedeutsamen Teil einer theoretischen Auseinandersetzung mit der Literatur, um Begrifflichkeiten wie beispielsweise die Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie zu klären. Der zusammengestellte Literaturcorpus bestand vor allem aus Fachbüchern sowie aus Artikeln aus Fachzeitschriften, offiziellen Webseiten und Lexika. Zur Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensauffälligkeiten wurden aktuelle Studien nach Schneeballprinzip von Hand gesucht. Im Nachhinein kann festgestellt werden, dass die erste Fragestellung und insbesondere die zweite Unterfrage durch eine empirische Vorgehensweise hätten beantwortet werden können. Die aktuellen Forschungsstudien zur Wirksamkeit von Musiktherapie hätten auch systematisch in Datenbanken gesucht und qualitativ analysiert werden können. Da in den Artikeln und Beiträgen auf relevante Studien im Gebiet der Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensschwierigkeiten mehrmals verwiesen worden ist, konnte eine gewisse Relevanz und Aktualität der Ergebnisse gewährleistet werden. Studien, welche erst nach der Veröffentlichung der ausgewählten Fachliteratur durchgeführt worden sind, konnten jedoch anhand dieser Methode nicht in die Arbeit integriert werden. Diese Methode eignet sich vermutlich für einen Einblick in die Handlungs- und Forschungsfelder der Kinder- und Jugendlichen-Musiktherapie. Die Relevanz der daraus entstandenen Literaturliste für den fachwissenschaftlichen Diskurs der Musiktherapie dürfte sich jedoch in Grenzen halten, da die Qualität der Evidenz von Expertenmeinungen im Vergleich zu systematischen Übersichten gering ist (James, 2022).

Wie sich aus der Recherchearbeit herauskristallisiert hat, ist die Überschneidung der zwei Handlungsbereiche Bildungs- und Gesundheitswesen im schulischen Kontext nicht zu unterschätzen. Diese Überschneidung war beim Verfassen dieser Arbeit für die Autorin als Heilpädagogin in Ausbildung nicht leicht zu bewältigen. In der ausgewählten Fachliteratur waren jedoch zahlreiche Hinweise, Kommentare und Auswertungen von Expertinnen und Experten auf dem Gebiet der Musiktherapie zu den aktuellen Studien, was der Beantwortung der Fragestellung, insbesondere zur Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensschwierigkeiten, dienlich war.

5.3. Grenzen der Übertragbarkeit

Aus der Literaturliteratur kristallisierte sich heraus, dass musiktherapeutische Interventionen bei gewissen Verhaltensstörungen wirksam sind. Lassen sich diese jedoch problemlos in den Schulalltag einsetzen? Im Kapitel 4.4.2. wurden die Chancen der Implementierung von Musiktherapie in der Schule dargestellt. Unter anderem wurden die Niederschwelligkeit der Angebots, welche die Angst vor Stigmatisierung verkleinern sollte, und die hohe Bereitschaft von Kindern und Jugendlichen, mit dem Medium Musik zu arbeiten, erwähnt. Grenzen der Übertragbarkeit widerspiegeln sich in der Beschaffung von Räumlichkeiten, dem Therapieweg, der Gestaltung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Schule und Therapie und in den unterschiedlichen Zielsetzungen und Schwerpunkten, wie im Kapitel 4.4.3. bereits geschildert. Die Implementierung von musiktherapeutischen Angeboten im schulischen Alltag ist somit nicht leicht durchzuführen: Sie bedarf einer grundlegenden Planung sowie der Bereitschaft, den Austausch zwischen den Fachpersonen zu pflegen und die Gratwanderung zwischen Gesundheitswesen und Bildungsbereich gemeinsam zu bestreiten.

Was den Einsatz von Musiktherapie in Schweizer (Sonder-)schulen betrifft, lassen sich folgende Grenzen der Übertragbarkeit feststellen: Musiktherapeutische Angebote finden in der Schweiz in pädagogischen Settings statt, jedoch wie bereits erwähnt, fehlt es bisher noch an aussagekräftigen Wirksamkeitsnachweisen über musiktherapeutische Interventionen in der Schule sowie an der Anerkennung der Wirksamkeit dieses Verfahrens bei Verhaltensstörungen im schulischen Bereich. Allgemein sind kunsttherapeutische Angebote in der Schweiz auf nationaler Ebene noch nicht als pädagogisch-therapeutische Massnahmen anerkannt. Auf kantonaler Ebene gehören sie zudem nicht zu den sonderpädagogischen Massnahmen. Dies spiegelt sich in der Finanzierung musiktherapeutischer Angebote in pädagogischen Settings, welche von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung nicht zurückerstattet werden, sondern teilweise nur über eine Komplementärversicherung übernommen werden. Wird die Musiktherapie als schulisch indizierte Psychotherapie angeboten, werden die Kosten durch die IV nur übernommen, wenn sie massgeblich zur Erhöhung der Erwerbsfähigkeiten beitragen. Aus dem Beispiel der Schule in der Gemeinde

Urdorf lässt sich jedoch feststellen, dass die Implementierung musiktherapeutischer Interventionen in der Schule möglich ist. Indem das Verfahren schweizweit nicht als pädagogisch-therapeutische Massnahme gilt, könnte jedoch der Aufwand, um ein solches Verfahren in der eigenen Schule zustande zu bringen, zu hoch sein. Andererseits könnte auch das Verfahren vielen im schulischen Bereich tätigen Fachpersonen noch unbekannt sein. Wie könnte es auf dem Praxisfeld Musiktherapie und Schule weitergehen? Über diese Frage wird im nächsten Abschnitt diskutiert.

5.4. Ausblick für weitere Forschung

Nachdem festgestellt wurde, dass musiktherapeutische Interventionen bei Verhaltensauffälligkeiten sich als wirksam erweisen, jedoch in Schweizer (Sonder-)schulen aktuell noch wenig Anwendung finden, könnte die Frage gestellt werden, ob die Wirksamkeit von Musiktherapie bei spezifischen und schulrelevanten Verhaltensstörungen im schweizerischen Bildungsbereich bekannt ist. Die Folge einer verstärkten Forschungsarbeit in diesem Bereich, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, wäre für die Anerkennung und den Einsatz von Musiktherapie an Schweizer Schulen auf bildungspolitischer Ebene bestimmt förderlich.

Diese Masterarbeit bietet einen Überblick über die Wirkung von Musiktherapie bei bestimmten schulrelevanten Verhaltensstörungen. Somit konnte nicht auf die Wirkung von Musiktherapie bei spezifischen Verhaltensauffälligkeiten eingegangen werden. Eine weiterführende Arbeit könnte jedoch sein, über musiktherapeutische Interventionen im Schulbereich bei spezifischen Verhaltensstörungen zu forschen. Beispielsweise bei ADHS, da in diesem Bereich trotz der Überlegenheit dieser Verhaltensstörung noch wenig wissenschaftliche Literatur zu finden ist (vgl. Kapitel 4.3.5.). Der Fokus könnte spezifisch auf die Implementierung von musiktherapeutischen Angeboten in einer Sonderschule bei ADHS gesetzt werden. Dabei könnte beispielsweise die Wirksamkeit der Intervention auf das schulische Erleben der betroffenen Schüler_innen erforscht werden, zum Beispiel mit der Forschungsfrage: Verbessert sich die Aufmerksamkeitsspanne von Schüler_innen mit ADHS nach einer musiktherapeutischen Intervention?

Eine Umfrage zu musiktherapeutischen Angeboten an schweizerischen Schulen und Sonderschulen, wie es in Österreich durchgeführt worden ist (vgl. Kapitel 4.4.4.), könnte für eine Übersicht über den aktuellen Stand von Musiktherapie an Schulen gewinnbringend sein. Damit könnten vielleicht, wie es in Österreich der Fall war, Feststellungen über die öffentliche Beachtung der geleisteten musiktherapeutischen Arbeit formulieren lassen. Eine solche Arbeit könnte zudem die Vernetzungen und den Austausch von im schulischen Bereich tätigen Musiktherapeutinnen und -therapeuten fördern und einen Anstoss für zusätzliche Forschungsarbeiten bilden.

Die Heilpädagogik gilt zudem als eines der Praxisfelder der Musiktherapie. Angehenden Heilpädagoginnen und -pädagogen könnte im Laufe ihrer Ausbildung ein Einblick in unterschiedlichen Verfahren der Musiktherapie gewährt werden. Da Schulen in der Schweiz aktuell vor allem in der Zuweisung von Musiktherapie involviert sind, scheint eine Sensibilisierung für alternative Therapieformen bei Verhaltensstörungen gewinnbringend zu sein. Dies besonders bei Kunsttherapieformen, welche bei spezifischen Störungen einen wissenschaftlich fundierten Wirksamkeitsgrad aufweisen können, wie es bei Musiktherapie der Fall ist. Ein Gedanke von Lutz Hochreutener (2018) schliesst das Kapitel ab: «[...] Wäre eine Zukunftsvision vielleicht sogar, ein pluralistisches Therapieangebot mit je differenzieller Indikation auch in Schulen zu haben?» (S. 26). Um den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden und um an der Vision eines inklusiven Schulsystems weiterzuarbeiten (vgl. Kapitel 2.2.2.), könnten weitere Forschungsarbeiten im musik- sowie in anderen kunsttherapeutischen Bereichen vielversprechend sein.

5.5. Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Lehrpersonen und insbesondere Sonderschullehrpersonen sind nebst dem Erziehungs- und Bildungsauftrag mit psychosozialen Schwierigkeiten der Schüler_innen konfrontiert. Jedes Kind, welches in eine Sonderschule eingewiesen wird, hat einen mehr oder weniger ausgeprägten Leidensweg hinter sich. Ihre Geschichten, Persönlichkeiten und Bedürfnisse sind einzigartig und bedürfen einer besonderen Achtung bei der Auswahl von spezifischen Hilfeleistungen. Besonders für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensschwierigkeiten könnte sich ein musiktherapeutisches Angebot positiv auf ihre Entwicklung auswirken. Obwohl Schule und Therapie zwei gänzlich unterschiedlich organisierte Bereiche sind (Bildungswesen vs. Gesundheitswesen), zeigt die Wirksamkeitsforschung auf, dass eine Zusammenarbeit zwischen (Heil-)Pädagogik und Musiktherapie für die Kinder und Jugendlichen entwicklungsfördernd sein kann.

Diese Literaturarbeit versteht sich somit als theoretische Auseinandersetzung mit aktueller Literatur zum Thema *Musiktherapie bei Verhaltensstörungen im Kindes- und Jugendalter* aus Sicht einer praktizierenden Heilpädagogin, welche mit dem Handlungsbereich Musiktherapie vorher wenig vertraut war. Mit dieser Arbeit könnte Lehrkräften, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein Einblick in die vielversprechende Praxis von Musiktherapie bei Verhaltensstörungen und ihren möglichen Einsatz in der Schule gewährt werden. Ausserdem könnten sie für diese Therapieform in ihrer pädagogischen Praxis sensibilisiert werden. Dieser Punkt ist besonders in der Schweiz von Bedeutung, da sich Musiktherapie im schulischen Bereich noch nicht etabliert hat.

6. Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist, Lehrkräften und Heilpädagog_innen in der Schweiz einen Einblick in die vielversprechende Praxis von Musiktherapie bei Verhaltensstörungen und ihren möglichen Einsatz in der Schule zu gewähren und sie für diese Therapieform in ihrer pädagogischen Praxis zu sensibilisieren.

Anhand einer theoretischen Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten zum Phänomen des abweichenden Verhaltens sowie der Häufigkeit und der Klassifikation von Verhaltensauffälligkeiten und möglichen Therapie- und Erziehungsformen wird eine Grundlage für die Analyse von Wirksamkeit von Musiktherapie bei Verhaltensstörungen geschaffen. Ausserdem wird das Bildungssystem und die Handhabung der Sonderpädagogik in der Schweiz dargestellt, so dass auf die Fragestellung «Inwiefern findet Musiktherapie im sonderschulischen Bereich in der Schweiz aktuell Anwendung?» eingegangen werden kann.

Die Ergebnisse der Literaturrecherche zeigen, dass Musiktherapie durch einen hohen Attraktivitätsgrad für Kinder und Jugendliche sowie auch durch die hohen Anforderungen an das professionelle Handeln von Musiktherapeutinnen und -therapeuten gekennzeichnet ist. Das musiktherapeutische Setting ist nicht wertend und ermöglicht den Kindern und Jugendlichen, Fähigkeiten zu zeigen, welche sie sonst nicht zeigen können. Indikationen für musiktherapeutische Behandlungen im Kindes- und Jugendalter sind vor allem psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten. Aus der Forschung der letzten zwei Jahrzehnte kristallisiert sich heraus, dass sich musiktherapeutische Angebote besonders bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen, Angststörungen, dissozialem Verhalten, emotionalen Störungen, NSSV, ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen als wirksam erweisen.

Die Zusammenarbeit zwischen Musiktherapie und Schule sieht je nach Land und vorgegebenen Rahmenbedingungen unterschiedlich aus. Es ist schwierig, allgemeine Aussagen dazu zu formulieren, da die Forschungslandschaft in diesem Bereich noch nicht fortgeschritten ist. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass Musiktherapie in pädagogischen Institutionen niederschwellig eingesetzt wird. Ihre Implementierung in den schulischen Alltag bringt Vorteile und Herausforderungen mit sich. Sie leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag durch Präventionsarbeit, Therapie und Krisenhilfe. Herausfordernder gestaltet sich die konkrete Zusammenarbeit zwischen Pädagogik und Therapie sowie die Gestaltung geeigneter therapeutischer Räume am Arbeitsort Schule.

Musiktherapeutische Interventionen in sonderpädagogischen Settings sind vor allem im Ausland verbreitet, wie beispielsweise in Australien, Norwegen und Grossbritannien. Schulische Institutionen sind in diesen Ländern ein bedeutsamer Arbeitsort für ausübende Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten. Im deutschsprachigen Raum steht die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Musiktherapie und Schule noch in den

Kinderschulen. Entweder wird Musiktherapie von Musikschulen als Kooperationsangebot an Schulen organisiert oder sie wird auf Eigeninitiative seitens der Schulleiter_innen, Eltern, Lehrkräfte oder Musiktherapeutinnen und -therapeuten ausgeführt. Die öffentliche Beachtung der Musiktherapie und ihre Wirksamkeit bei Verhaltensstörungen ist allgemein noch gering. In der Schweiz wird Musiktherapie gemeinsam mit anderen kunsttherapeutischen Richtungen nicht als pädagogisch-therapeutische Massnahme anerkannt. Sie gehört als niederschwelliges Angebot in der Schweiz in Heimen und Internaten, an Regel- und Sonderschulen, heilpädagogischen Schulen sowie Musikschulen dazu. Ihre Implementierung in Schweizer Schulen ist möglich, wenn auch nicht verbreitet. Es fehlt bisher noch an aussagekräftigen Wirksamkeitsnachweisen über musiktherapeutische Interventionen in der Schule sowie an der Anerkennung ihrer Wirksamkeit bei Verhaltensstörungen im schulischen Bereich. Eine Integration von Musiktherapie in den Schulalltag wäre für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen sowie für Lehrpersonen in der Schweiz entlastend und wünschenswert. Schweizer Schulen sind aktuell vor allem häufig in die Zuweisung zur Musiktherapie involviert, weshalb diese Arbeit schulische Fachkräfte für diese Therapieform in ihrer pädagogischen Praxis sensibilisieren möchte.

7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Normen und Bezugsgruppen nach Fröhlich-Gildhoff (2018).....	8
Tabelle 2: Klassifikation von internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten	12
Tabelle 3: Klassifikation von externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten	13
Tabelle 4: Klassifikation von gemischten Verhaltensauffälligkeiten	13
Tabelle 5: Suchbegriffe	20
Tabelle 6: Darstellung der Ergebnisse	23
Tabelle 7: Abgrenzung Musiktherapie - Pädagogik nach Lutz Hochreutener (2009).....	42

8. Literaturverzeichnis

- AHV/IV. (2022, Januar 1). *4.16 Leistungen der IV: Leistungen der Invalidenversicherung (IV) für Kinder und Jugendliche*. Verfügbar unter: <https://www.ahv-iv.ch/p/4.16.d>
- Australian Music Therapy Association. (2022). *Music therapy for mental health*. Verfügbar unter: <https://www.austmta.org.au/consumers-resources/music-therapy-for-mental-health/>
- Barnowski-Geiser, W. (2009). *Hören, was niemand sieht. Kreativ zur Sprache bringen, was Kinder und Erwachsene aus alkoholbelasteten Familien bewegt*. Neukirchen-Vluyn: Semnos.
- Barnowski-Geiser, W. (2021a). ADHS. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage, S. 1–5). Göttingen: Hogrefe.
- Barnowski-Geiser, W. (2021b). Suchtbelastung. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage, S. 614–620). Göttingen: Hogrefe.
- Bauer, S. (2018). *Musiktherapie*. München: Ernst Reinhardt.
- Becker, M. (2021). Musikbegriff. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage, S. 365-371). Göttingen: Hogrefe.
- Behörde für Schule und Berufsbildung. (2014). *Handreichung Inklusive Bildung und sonderpädagogische Förderung Therapie und Schule*. Verfügbar unter: <https://www.hamburg.de/inklusion-in-hamburgs-schulen-grundlagen-handreichungen/4353924/therapie-und-schule/>
- Bergmann, T. (2022). Musiktherapie für autistische Menschen. *Musiktherapeutische Umschau*, 43(3), 5.
- Bergmann, T. & Geretsegger, M. (2021). Autismus-Spektrum-Störung. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage, S. 57–72). Göttingen: Hogrefe.
- Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2022). *ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung*. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html;jsessionid=3FD4322C6C7A957D74A9ED6B5B67B26B.intranet661
- Bundesamt für Gesundheit. (2022). *Krankenversicherung: Bezeichnung der Leistungen*. Verfügbar unter: <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-bezeichnung-der-leistungen.html>
- Bundesamt für Gesundheit. (2022). *Anhang 1 der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV)*. Verfügbar unter: <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Aerztliche-Leistungen-in-der-Krankenversicherung/anhang1klv.html>

- Bundesamt für Statistik. (n. d.). *Medizinische Kodierung und Klassifikationen*. Verfügbar unter:
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/nomenklaturen/medkk.html>
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2022). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Verfügbar unter:
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- Burkhardt, S. C. A. (2022). Mit Musik geht alles besser? Musiktherapie für schüchterne, sozial ängstliche Kinder und Jugendliche. In Burkhardt, S. C. A., & Uehli Stauffer, B. & Amft, S. (Hrsg.), *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule: Erkennen, Verstehen und Begleiten* (1. Auflage, S. 177–197). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Carr, C. & Wigram, T. (2009). Music Therapy with Children and Adolescents in Mainstream Schools: A Systematic Review. *British Journal of Music Therapy*, 23, 3–18.
<https://doi.org/10.1177/135945750902300102>
- Derrington, P. (2018). Musiktherapie in Schulen in Grossbritannien - Fokus auf Inklusion. In Jordan, A. & Pfeifer, E. & Stegemann, T. & Lutz Hochreutener, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in pädagogischen Settings: Impulse aus Praxis, Theorie und Forschung* (S. 117–126). Münster: Waxmann.
- Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft. (2022a). *Was ist Musiktherapie?* Verfügbar unter: <https://www.musiktherapie.de/musiktherapie/was-ist-musiktherapie/>
- Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft. (2022b). *Arbeitsfelder*. Verfügbar unter:
<https://www.musiktherapie.de/arbeitsfelder/>
- Dorsch Lexikon der Psychologie. (2019). *Prävalenzrate*. Verfügbar unter:
<https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/praevalenzrate>
- Erkkilä, J. & Punkanen, M. & Fachner, J. & Ala-Ruona, E. & Pöntiö, I. & Tervaniemi, M. ... & Gold, C. (2011). Individual music therapy for depression: randomised controlled trial. *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, 199(2), 132–139.
<https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.085431>
- Erni, A. (2022). *Kinder*. Verfügbar unter: https://andreaerni.ch/?page_id=572
- Fachstelle Verhalten (2022). *Verhaltensauffällige Schüler und Schülerinnen*. Verfügbar unter:
<https://www.hfh.ch/verhaltensauffaellige-schueler-und-schuelerinnen>
- Feierabend, S. & Plankenhorn, T. & Rathgeb, T. (2016). *JIM-Studie 2016: Jugend, Information, (Multi-) Media - Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger*. Verfügbar unter:
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_Studie_2016.pdf
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2018). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten* (3.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Fröhlich-Gildhoff, K., Rönna-Böse, M. & Tinius, C. (2020). *Herausforderndes Verhalten in*

- Kita und Grundschule - Erkennen, Verstehen, Begegnen* (2.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Frohne-Hagemann, I. & Smetana, M. (2021). Indikation. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage, S. 266–271). Göttingen: Hogrefe.
- Gasser, G. (2021). *Projektbericht. Förderung der exekutiven Funktionen im Musikunterricht*. Unveröffentlichtes Dokument, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Gold, C. & Voracek, M. & Wigram, T. (2004). Effects of music therapy for children and adolescents with psychopathology: a meta-analysis. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(6), 1054–1063. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.t01-1-00298.x>
- Gold, C. & Wigram, T. & Elefant, C. (2006). Music therapy for autistic spectrum disorder. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD004381. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004381.pub2>
- Goldbeck, L. & Ellerkamp, T. (2012). A randomized controlled trial of multimodal music therapy for children with anxiety disorders. *Journal of Music Therapy*, 49(4), 395–413. American Music Therapy Assn. <https://doi.org/10.1093/jmt/49.4.395>
- Gruntz-Stoll, J. (2011). *Hilfs- und Sonderschulen*. Verfügbar unter: <https://hls-dhs-dss.ch/articles/010411/2011-10-26/>
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Verfügbar unter: https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/2021-12/2019_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf
- Holzwarth, K. (2018). „Da kann man alles tun, als wäre das ein Spielplatz“: Musiktherapie in der Musikschule am Beispiel der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg. In Jordan, A. & Pfeifer, E. & Stegemann, T. & Lutz Hochreutener, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in pädagogischen Settings: Impulse aus Praxis, Theorie, Forschung* (S. 59–78). Münster: Waxmann.
- Holzwarth, K. (2021). Musiktherapie in pädagogischen Institutionen. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage, S. 405–410). Göttingen: Hogrefe.
- Huser, N. (n. d.). *Musiktherapie*. Verfügbar unter: <https://www.schuleurdorf.ch/web/cms.php?open=musiktherapie>
- Informationsstelle AHV/IV. (2022). *Glossar | Sozialversicherungen | Informationsstelle*. Verfügbar unter: <https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Glossar#I>
- James, J. (2022). *Academic Guides: Evidence-Based Research: Levels of Evidence Pyramid*. Verfügbar unter: <https://academicguides.waldenu.edu/library/healthvidence/evidencepyramid>
- Jordan, A.-K., Pfeifer, E., Stegemann, T. & Lutz Hochreutener, S. (2018). *Musiktherapie in*

- pädagogischen Settings: Impulse aus Praxis, Theorie und Forschung*. Münster: Waxmann.
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz - Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Bern: SBFI und EDK.
- Leitner, W. G., Ortner, A. & Ortner, R. (2008). *Handbuch Verhaltens- und Lernschwierigkeiten (7.)*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Lutz Hochreutener, S. (2009). *Spiel – Musik – Therapie. Methoden der Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Hogrefe.
- Lutz Hochreutener, S. (2018). Musiktherapie im schulischen Kontext: Fakten - Herausforderungen - Chancen. In Jordan, A. & Pfeifer, E. & Stegemann, T. & Lutz Hochreutener, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in pädagogischen Settings. Impulse aus Praxis, Theorie und Forschung*. (S. 15–30). Münster: Waxmann.
- Lutz Hochreutener, S. (2021). Geschichte der Musiktherapie in der Schweiz. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage, S. 217–222). Göttingen: Hogrefe.
- Lutz Hochreutener, S. L. (2014). Musiktherapie im pädagogischen Kontext. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(3), 7.
- Müller, T. (2021). *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. München: Ernst Reinhardt.
- Müller, X. & Sigrist, M. (2019). *Bedarfsanalyse zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule*. Verfügbar unter:
https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_Expertenwissenonline/V erhalten/Bedarfsanalyse_IVE_def.pdf
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen - Erscheinungsformen - Ursachen - Hilfreiche Massnahmen* (8. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Nebelung, I. (2018). Music therapy in schools in Norway - searching for „golden moments“. In Jordan, A. & Pfeifer, E. & Stegemann, T. & Lutz Hochreutener, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in pädagogischen Settings. Impulse aus Praxis, Theorie und Forschung*. (S. 97–106). Münster: Waxmann.
- Nguyen, T. N. & Nilsson, S. & Hellström, A.-L. & Bengtson, A. (2010). Music therapy to reduce pain and anxiety in children with cancer undergoing lumbar puncture: a randomized clinical trial. *Journal of Pediatric Oncology Nursing: Official Journal of the Association of Pediatric Oncology Nurses*, 27(3), 146–155.
<https://doi.org/10.1177/1043454209355983>

- Oberegelsbacher, D. (2020). Definition. In Decker-Voigt, H. & Oberegelsbacher, D. & Timmermann, T. (Hrsg.), *Lehrbuch Musiktherapie* (3. Auflage, S. 18-20). München: Ernst Reinhardt.
- Oda ARTECURA. (2021). *Umfrage 2021 - Kunsttherapie an öffentlichen Schulen. Organisation der Arbeitswelt Kunsttherapie*. Verfügbar unter: https://www.artecura.ch/_tmc_daten/File/Umfrage_KST_Volksschule_2021.pdf
- Pfeifer, E. (2018). Musiktherapie und Schule: Empirie als Baustein eines gemeinsamen Fundaments? In Jordan, A. & Pfeifer, E. & Stegemann, T. & Lutz Hochreutener, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in pädagogischen Settings: Impulse aus Praxis, Theorie und Forschung* (S. 126–146). Münster: Waxmann.
- Plahl, C. & Koch-Temming, H. (2008). *Musiktherapie mit Kindern: Grundlagen, Methoden, Praxisfelder* (2. Auflage). Bern: Huber.
- Plener, P. L., Fegert, J. M., Kaess, M., Kapusta, N. D., Brunner, R., Groschwitz, R. C. et al. (2017). Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) im Jugendalter: Klinische Leitlinie zur Diagnostik und Therapie. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 45(6), 463–474. Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000463>
- Plener, P. L. & Sukale, T. & Groschwitz, R. C. & Pavlic, E. & Fegert, & J. M. (2014). „Rocken statt Ritzen“. *Psychotherapeut*, 59(1), 24–30. <https://doi.org/10.1007/s00278-013-1023-3>
- Precht, A. L. (2020). Evaluation des musiktherapeutischen echt stark-Projekts – ein präventives Projekt für Mädchen im Alter von 10–11 Jahren zur positiven Entwicklung des Selbstwerts. *Musiktherapeutische Umschau*, 41(1), 63–65. Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/muum.2020.41.1.63>
- Ravens-Sieberer, U. & Wille, N. & Bettge, S. & Erhart, M. (2007). Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 50(5), 871–878. <https://doi.org/10.1007/s00103-007-0250-6>
- Reimer, S. & Kupski, G. (2021). Affektregulation. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage, S. 6–11). Göttingen: Hogrefe.
- Rimle-Heeb, F. (2014). „Ich schenk dir einen Ton“. Klassenintegrierte Musiktherapie in einem Schulheim. (Musiktherapie in verschiedenen schulischen Praxisfeldern). *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(3), 18–20.
- Roisch, H. & Wöfl, A. (2018). TrommelPower - ein musiktherapeutisches Gewaltpräventionsprojekt. In Jordan, A. & Pfeifer, E. & Stegemann, T. & Lutz Hochreutener, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in pädagogischen Settings: Impulse aus Praxis, Theorie und Forschung* (S. 79–96). Münster: Waxmann.
- Romer, G., Stegemann, T., Brüggemann-Etchart, A. & Badorrek-Hinkelmann, A. (2010). Die

- Funktion von Musik im Zusammenhang mit selbstverletzendem Verhalten und Suizidalität bei Jugendlichen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 59(10), 810–830. <https://doi.org/10.13109/prkk.2010.59.10.810>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2. Auflage). Bern: Hogrefe.
- Sahli Lozano, C. & Cramer, S. & Adeifio Gosteli, D. (2021). *Integrative und separative schulische Massnahmen in der Schweiz (InSeMa) Kantonale Vergabe- und Umsetzungsrichtlinien*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Sahli Lozano, C. & Vetterli, R. & Wyss, A. (2017). *Prozesse inklusiver Schulentwicklung. Theoretische Grundlagen und Filmbeispiele aus der Praxis 1.–9. Schuljahr*. Bern: Schulverlag plus.
- Schneider, S. & Popp, L. (2019). *Emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten* (1., Bände 1-2, Band Psychologie im Schulalltag). Göttingen: Hogrefe.
- Schroeder, F. (2016). *Wirkfaktoren in der Musiktherapie und der Einfluss externer Variablen auf das Erleben der Therapie*. Ulm: Open Access Repository der Universität Ulm und Technischen Hochschule Ulm. Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.18725/OPARU-4424>
- Schulheim Scharans. (2022). *Therapien*. Verfügbar unter: <https://www.schulheim-scharans.ch/angebote/therapien/>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2011). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/87689>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2021). *Sonderpädagogik und sonderpädagogische Schulungsformen*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem/kantonale-schulorganisation/kantonsumfrage/a-5-sonderpaedagogik>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2022a). *Obligatorische Schule*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. (2022b). *Sonderpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/bildungssystem-ch/obligatorium/sonderpaedagogik>
- Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie. (n. d.-a). *Wo wird Musiktherapie eingesetzt?* Verfügbar unter: <https://musictherapy.ch/de/musiktherapie/wo-wird-musiktherapie-eingesetzt>
- Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie. (n. d.-b). *Was ist Musiktherapie?* Verfügbar unter: <https://musictherapy.ch/de/musiktherapie/was-ist-musiktherapie>
- Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie. (n. d.-c). *Berufsbild*. Verfügbar unter:

<https://musictherapy.ch/de/>

- Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie. (n. d.-d). *Kostenübernahme durch Krankenkassen*. Verfügbar unter: <https://musictherapy.ch/de/service/kostenuebernahme-durch-krankenkassen>
- Stegemann, T. (2021). Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Stegemann, T. & Schmidt, H. U. (2015). Musiktherapie bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen – eine Übersicht. *Musik und Medizin* (S. 155–174). Wien: Springer.
- Stein, R. (2019). *Grundwissen Verhaltensstörungen* (6. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider.
- Süss, D. D. & Waller, G. & Jael, B. & Lilian, S. & Gregor, W. & Céline, K. & Willemse, I. (2020). *Ergebnisbericht zur JAMES-Studie 2020*. Verfügbar unter: https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/20/ZHAW_Bericht_JAMES_2020_de.pdf
- Timmermann, T. (2020). Praxeologie. In Decker-Voigt, H. & Oberegelsbacher, D. & Timmermann, T. (Hrsg.), *Lehrbuch Musiktherapie* (3. Auflage, S. 55-65). München: Ernst Reinhardt.
- Timmermann, T. & Oberegelsbacher, D. (2020). Praxisfelder und Integration. In Decker-Voigt, H. & Oberegelsbacher, D. & Timmermann, T. (Hrsg.) *Lehrbuch Musiktherapie* (3. Auflage, S. 21-26). München: Ernst Reinhardt.
- United Nations Organization. (2022). *Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>
- Vogel, C. (2018). Musiktherapie an österreichischen Schulen, Sonderschulen und Musikschulen: Ergebnisse einer Befragung. In Jordan, A. & Pfeifer, E. & Stegemann, T. & Lutz Hochreutener, S. (Hrsg.), *Musiktherapie in pädagogischen Settings: Impulse aus Praxis, Theorie und Forschung* (S. 107–116). Münster: Waxmann.
- Voigt, M. (2021). Orff-Musiktherapie. In Decker-Voigt, H. & Weymann, E. (Hrsg.), *Lexikon Musiktherapie* (3. Auflage, S. 473–478). Göttingen: Hogrefe.
- Whipple, J. (2004). Music in intervention for children and adolescents with autism: a meta-analysis. *Journal of Music Therapy*, 41(2), 90–106. <https://doi.org/10.1093/jmt/41.2.90>
- ZHAW Angewandte Psychologie. (n. d.). *JAMES-Studie*. Verfügbar unter: <https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/james>
- Zürcher Hochschule der Künste. (n. d.). *Musiktherapie | ZHdK.ch*. Verfügbar unter: <https://www.zhdk.ch/weiterbildung/weiterbildung-musik/musiktherapie/musiktherapie-1734>

9. Anhang

9.1. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen	72
9.2. Schweizer Bundesverfassung: Implementierung von Musiktherapie	73
9.3. Auswertung der Hauptliteratur	74
9.4. Exzerpte	79

9.1. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

Quelle: UNO. (2022). Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. *Eidgenössisches Departement des Innern*. Zugriff am 13.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>

Artikel 24: Bildung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel: [...]

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen [...].

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass: [...]

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmassnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.

Artikel 25: Gesundheit

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare Höchstmass an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschliesslich gesundheitlicher Rehabilitation, haben. Insbesondere: [...]

b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, einschliesslich Früherkennung und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder vermieden werden sollen;

Artikel 30: Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport

[...] (2) Die Vertragsstaaten treffen geeignete Massnahmen, um Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen, nicht nur für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung der Gesellschaft. [...]

9.2. Schweizer Bundesverfassung: Implementierung von Musiktherapie

Quelle: Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2022). Zugriff am 13.10.2022. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>

Artikel 8: Rechtsgleichheit

- 1) *Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.*
- 2) *Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. [...]*
- 4) *Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.*

Artikel 62: Schulwesen

[...] 3) Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr. [...]

Artikel 67: Förderung von Kindern und Jugendlichen

- 1) *Bund und Kantone tragen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben den besonderen Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung.*

Artikel 67a: Musikalische Bildung

- 1) *Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.*
- 2) *Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein. [...]*

9.3. Auswertung der Hauptliteratur

Quelle	Relevanz	Aktualität	Gehalt	Qualität
Fröhlich-Gildhoff, K. (2018). <i>Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten</i> (3.). Stuttgart: W. Kohlhammer.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Begriffsbestimmung Verhaltensauffälligkeit, spezifische Formen von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, Unterstützungs- und Begegnungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten	Dieses Werk wurde 2018 veröffentlicht (3. Auflage).	Der Autor hat mehrere Werke zu diesem Thema veröffentlicht (siehe unten) und die Quelle wurde in anderen Werken zitiert. Bspw. in: - Myschker, N. & Stein, R. (2018). <i>Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen - Erscheinungsformen - Ursachen - Hilfreiche Massnahmen</i> (8.).	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: W. Kohlhammer (Stuttgart)
Fröhlich-Gildhoff, K., Rönnau-Böse, M. & Tinius, C. (2020). <i>Herausforderndes Verhalten in Kita und Grundschule - Erkennen, Verstehen, Begegnen</i> (2.).	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Klassifikation und Häufigkeiten von «auffälligen» Verhaltensweisen.	Dieses Werk wurde 2020 veröffentlicht (2. Auflage).	Der Autor hat mehrere Werke zu diesem Thema veröffentlicht (siehe oben).	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: W. Kohlhammer (Stuttgart)
Hochschule für Heilpädagogik. (2019). <i>Bedarfsanalyse zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten in der Schule</i> . Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Verhaltensauffälligkeiten in der Schule sowie sonderpädagogische Massnahmen bei Verhaltensauffälligkeiten, separative Angebote in Trägerkantonen (CH) thematisiert.	Dieses Dokument wurde im Oktober 2019 veröffentlicht.	Die Autoren sind Xenia Müller (Dr. phil., Senior Researcher) und Markus Sigrist (Prof., Dozent), Mitarbeiter der Hochschule für Heilpädagogik und die Quelle wurde in anderen Werken zitiert. Bspw. in: Burkhardt, S. C. A. (2022). <i>Mit Musik geht alles besser? Musiktherapie für schüchterne, sozial ängstliche Kinder und Jugendliche</i> . Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule: Erkennen, Verstehen und Begleiten (1. Auflage, S. 177–197).	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen Internetquelle: Autorenschaft, Datum und institutionelle Ansiedlung (HfH) sind bekannt.
Leitner, W. G., Ortner, A. & Ortner, R. (2008). <i>Handbuch Verhaltens- und</i>	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Definitionsproblematik Verhaltensschwierigkeiten,	Dieses Werk wurde 2008 veröffentlicht (7. Auflage). Es ist somit älter als 2010. Grund	Keine Angaben	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben

Lernschwierigkeiten (7.). Weinheim und Basel: Beltz.	Therapie und Hilfeleistung (insbesondere Musiktherapie), Verhaltens- und Lernschwierigkeiten im Einzelnen, insbesondere im schulischen Alltag	für die Konsultation waren die Relevanz des Inhalts für die Fragestellung und die Qualität der Quelle.		ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: Beltz (Weinheim und Basel)
Müller, T. (2021). <i>Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen</i> . München: Ernst Reinhardt.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Begriffe und Ordnungen, Verhalten erklären – Erleben verstehen, Bildung und Erziehung, Prävention und Intervention	Dieses Werk wurde 2021 veröffentlicht.	Der Autor wurde in anderen Werken zitiert, bspw. in: Myschker, N. & Stein, R. (2018). <i>Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen - Erscheinungsformen - Ursachen - Hilfreiche Massnahmen</i> (8.).	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: Ernst Reinhardt (München)
Myschker, N. & Stein, R. (2018). <i>Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen - Erscheinungsformen - Ursachen - Hilfreiche Massnahmen</i> (8.). Stuttgart: W. Kohlhammer.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Begrifflichkeit von Verhaltensstörungen, Erscheinungsformen, Erziehung und Therapie, Pädagogische Institutionen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensstörungen, spezielle Störungen.	Dieses Werk wurde 2018 veröffentlicht (8. Auflage).	Die Autoren wurden in anderen Werken zitiert. Bspw. in: - Fröhlich-Gildhoff, K., Rönnau-Böse, M. & Tinius, C. (2020). <i>Herausforderndes Verhalten in Kita und Grundschule - Erkennen, Verstehen, Begegnen</i> (2.). - Stein, R. (2019). <i>Grundwissen Verhaltensstörungen</i> (6.).	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: W. Kohlhammer (Stuttgart)
Schneider, S. & Popp, L. (2019). <i>Emotionale Störungen und Verhaltensauffälligkeiten</i> (1., Bände 1-2, Band Psychologie im Schulalltag). Göttingen: Hogrefe.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> emotionale Störungen und Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter und Hilfe, Depression, Psychotherapie	Dieses Werk wurde 2020 veröffentlicht (1. Auflage).	Die Autoren wurden in anderen Werken zitiert, bspw. in: Myschker, N. & Stein, R. (2018). <i>Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen - Erscheinungsformen - Ursachen - Hilfreiche Massnahmen</i> (8.).	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: Hogrefe (Göttingen)
Stein, R. (2019). <i>Grundwissen Verhaltensstörungen</i> (6.). Baltmannsweiler: Schneider.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Begrifflichkeit Verhaltensauffälligkeiten vs -störungen, Erziehung und	Dieses Werk wurde 2019 veröffentlicht (6. Auflage).	Der Autor hat mehrere Werke zu diesem Thema veröffentlicht (siehe oben).	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis

	Therapie, ausgewählte Phänomene			klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: Schneider (Baltmannsweiler)
Bauer, S. (2018). <i>Musiktherapie</i> . München: Ernst Reinhardt.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Definition Musiktherapie, wissenschaftliche Grundlagen, Methodik, Anwendungsbereiche (Schule)	Dieses Werk wurde 2018 veröffentlicht.	Die Autorin hat am <i>Lexikon Musiktherapie</i> (siehe unten) mitgewirkt. Sie ist zudem Prof. Dr., Dipl.-Psych., Professorin für Musiktherapie und Studiengangleiterin Masterstudiengang Musiktherapie an der Universität der Künste Berlin.	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: Ernst Reinhardt (München)
Bergmann, T. (2022). Musiktherapie für autistische Menschen. <i>Musiktherapeutische Umschau</i> , 43(3), 5.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Kommentar zum Cochrane Update von Geretsegger im Bereich Musiktherapie und ASS	Dieser Artikel wurde 2022 veröffentlicht.	Der Autor hat am <i>Lexikon Musiktherapie</i> (siehe unten) mitgewirkt. Er ist zudem Dr., Musiktherapeut, therapeutischer Leiter am DMtG (Berlin).	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannte Zeitschrift: Musiktherapeutische Umschau
Burkhardt, S. C. A. (2022). <i>Mit Musik geht alles besser? Musiktherapie für schüchterne, sozial ängstliche Kinder und Jugendliche</i> . Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule: Erkennen, Verstehen und Begleiten (1. Auflage, S. 177–197). Stuttgart: W. Kohlhammer.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Musiktherapie für schüchterne, sozial ängstliche Kinder und Jugendliche, Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen, Wirkung von Musiktherapie, Methodik, Musiktherapie und Schule, Entwicklungsförderung durch Musiktherapie.	Dieses Werk wurde 2022 veröffentlicht (1. Auflage).	Die Autorin ist Psychologin und Sprecherzieherin sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: W. Kohlhammer (Stuttgart)
Decker-Voigt, H.-H., Oberegelsbacher, D. & Timmermann, T. (2020). <i>Lehrbuch Musiktherapie</i> (3.). München: Ernst Reinhardt.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Definition Musiktherapie, Praxisfelder und Indikation, Forschungsstand, Praxeologie, Kinder- und Jugendlichenmusiktherapie	Dieses Werk wurde 2020 veröffentlicht (3. Auflage).	Die Autor_innen werden in mehreren Werken zitiert. Prof. Dr. Dr. Hans-Helmut Decker-Voigt, ehemaliger Direktor des Instituts für Musiktherapie der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen

			Dr. Mag. Dorothea Oberegelsbacher Musiktherapie- und Psychotherapie- Dozentin in Wien. Prof. Dr. Tonius Timmermann, Leiter der Berufsbegleitende Musiktherapieausbildung am Freien Musikzentrum München und den Masterstudiengang an der Universität Augsburg.	anerkannter Verlag: Ernst Reinhardt (München)
Decker-Voigt, H.-H. & Weymann, E. (2021). <i>Lexikon Musiktherapie</i> (3.). Göttingen: Hogrefe.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Musiktherapie bei verschiedenen Störungsbildern (ADHS, ASS, usw.), Geschichte der Musiktherapie in der Schweiz, Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen, Musiktherapie in pädagogischen Institutionen, Handlungsfelder	Dieses Werk wurde 2021 veröffentlicht (3. Auflage).	Aktuelles Musiktherapie-Lexikon an dem über 80 Autorinnen und Autoren mitgewirkt haben.	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: Hogrefe (Göttingen)
Jordan, A.-K., Pfeifer, E., Stegemann, T. & Lutz Hochreutener, S. (2018). <i>Musiktherapie in pädagogischen Settings: Impulse aus Praxis, Theorie und Forschung.</i> Münster: Waxmann.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Musiktherapie in pädagogischen Institutionen, Forschungsergebnisse über die Wirksamkeit von Musiktherapie in und an Schulen, mit Kindern und Jugendlichen.	Dieses Werk wurde 2018 veröffentlicht.	Erkenntnisse aus dem Symposium an der Universität Bremen über Musiktherapie und Schule. Mehrere renommierte Autorinnen und Autoren aus D, Ö und CH haben am Buch mitgewirkt, unter anderem Sandra Lutz Hochreutener (Leiterin Studiengänge klinische Musiktherapie und Musik- Psychotherapie an der ZHdK, usw.)	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: Waxmann (Münster)
Lutz Hochreutener, S. (2009). <i>Spiel – Musik – Therapie. Methoden der Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen.</i> Hogrefe.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen, Methodik, Therapie und Pädagogik, Geschichte der Musiktherapie	Dieses Werk wurde 2009 veröffentlicht. Es ist somit älter als 2010. Grund für die Konsultation waren die Relevanz des Inhalts für die Fragestellung und die Qualität der Quelle.	Die Autorin hat am <i>Lexikon Musiktherapie</i> mitgewirkt und ist Expertin auf diesem Fachgebiet in der Schweiz (siehe oben). Dieses Werk wird in mehreren Werken zu Musiktherapie zitiert, wie bspw. in Burkhardt, S. C. A. (2022). <i>Mit Musik geht alles besser? Musiktherapie für schüchterne, sozial ängstliche Kinder und Jugendliche.</i> Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: Hogrefe

			der Schule: Erkennen, Verstehen und Begleiten	
Stegemann, T. & Schmidt, H. U. (2015). Musiktherapie bei Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen – eine Übersicht. <i>Musik und Medizin</i> (S. 155–174). Wien: Springer.	<u>Hinsichtlich der Fragestellung relevante Themen:</u> Musiktherapie mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen, Übersicht über den aktuellen Forschungsstand (insbesondere bei ADHS, ASS, usw.)	Dieser Beitrag wurde 2015 veröffentlicht.	Teil von G. Bernatzky, G. Kreutz (Hrsg.), Musik und Medizin, DOI 10.1007/978-3-7091-1599-2_12, © Springer-Verlag Wien 2015	Nachvollziehbare, einheitliche, korrekte und vollständige Quellenangaben ausführliches Literaturverzeichnis klare Begriffsdefinitionen anerkannter Verlag: Springer (Wien)

9.4. Exzerpte

Kategorien für die Unterteilung der Exzerpte

Hauptthema	Kategorie
Verhaltensauffälligkeiten/-störungen/-schwierigkeiten	Begrifflichkeit
	Erscheinungsformen
	Erziehung und Therapie
	Pädagogische Institutionen für Verhaltensauffälligkeiten
Musiktherapie	Definition: Was ist Musiktherapie?
	Handlungsfelder: Wo wird sie angewendet?
Musiktherapie und Verhaltensauffälligkeiten/-störungen/-schwierigkeiten	Was kann Musiktherapie im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten bewirken?
Sonderschule in der Schweiz	Wie ist der aktuelle gesetzliche Rahmen für das Angebot von Therapien in der Sonderschule? Was ist mit Sonderschule gemeint?
Musiktherapie in der Schweiz	Wie ist der aktuelle gesetzliche Rahmen für das Angebot von Musiktherapie in den Schweizer Sonderschulen?

Beispiel eines Exzperkopfs

Lesedatum:	12. Juli 2022
Fragestellung:	Definition: Was ist Musiktherapie?
Titel:	<i>Musiktherapie im schulischen Kontext.</i>
Untertitel:	Fakten – Herausforderungen - Chancen
Autor(en):	Jordan, A. & Pfeifer, E. & Stegemann T. & Lutz Hochreutener, S.
Ev. Herausgeber:	Sandra Lutz Hochreutener
Erscheinungsjahr:	2018
Erscheinungsort:	Münster
Verlag:	Waxmann

Seite	Gehalt der Quelle bezogen auf die Fragestellung	Eigene Kommentare
S. 15	Auftrag: Heranwachsende mit speziellen Bedürfnissen begleiten und unterstützen + primäre Prävention (Stärkung von Ressourcen und Resilienz)	<i>Definition von Resilienz suchen</i>
S. 17	Methodik: aktive und rezeptive Interventionen mit dem Medium Musik (zB Improvisation, Lieder, komponierte instrumentale Musik, musiktherapeutische Rollenspiele, imaginatives Musikerleben) + Gespräch und körperorientierte Interventionen. usw.	<i>Wie unterscheiden sich aktive von rezeptiven musiktherapeutischen Interventionen?</i>